

Masterthese

Das **Befinden** von Lernenden
mit **Verhaltensauffälligkeiten**
im **Unterricht** in der integrativen
und separativen **Schulform**.

Eingereicht von Anna Tremp und Petra Schallert
Begleitung Carmen Zurbriggen
Eingereicht am 6. Januar 2013

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich HfH
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik BB 10/13

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit untersucht das Befinden im Unterricht von Lernenden mit Verhaltensauffälligkeiten in der integrativen und der separativen Schulform. Das Ziel der Arbeit ist es, das Befinden dieser Schülerinnen und Schüler in beiden Schulformen zu vergleichen. In einem zweiten Schritt interessiert, inwiefern das Befinden mit dem akademischen Selbstkonzept und der sozialen Integration zusammenhängt.

In der Auswertung der zugrunde liegenden Daten aus dem übergeordneten Forschungsprojekt D.5 (Die Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen - eine Untersuchung mit der Experience Sampling Method (ESM); Venetz, Tarnutzer, Zurbriggen & Sempert, 2008-2010) werden die Ergebnisse der beiden Methoden, die zur Erfassung des Befindens eingesetzt wurden, verglichen: die Indikatoren des aktuellen Befindens, die über eine Woche erhoben und dann aggregiert wurden, und die Indikatoren des habituellen Befindens, welche am Ende dieser Woche durch einen konventionellen Fragebogen erfasst wurden.

Die Analyse der Daten zeigt auf, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Befinden im Unterricht je nach Erhebungsart (konventioneller Fragebogen; Aggregation von Indikatoren des aktuellen Befindens) und Schulform verschieden einschätzen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Tabellenverzeichnis	V
Abbildungsverzeichnis	VI
Vorwort	VII
1. Einleitung	1
2. Theoretischer Hintergrund	4
2.1 Verhaltensauffälligkeit	4
2.1.1 Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten	7
2.1.2 Forschungsstand	10
2.2 Schulform	11
2.2.1 Die separative Schulform	11
2.2.2 Die integrative Schulform	13
2.2.3 Forschungsstand	16
2.3 Befinden	16
2.3.1 Aktuelles und habituelles Befinden	18
2.3.2 Befinden in der Schule und im Unterricht	19
2.3.3 Erfassung des Befindens	20
2.3.4 Forschungsstand	22
2.4 Selbstkonzept	23
2.4.1 Das akademische Selbstkonzept	25
2.4.2 Auswirkungen des Selbstkonzeptes auf das Erleben und Verhalten	26
2.4.3 Forschungsstand	27
2.5 Soziale Integration	27
2.5.1 Forschungsstand	29
3. Fragestellungen und Hypothesenbildung	31
3.1 Habituelles und aggregiertes aktuelles Befinden	31
3.2 Schulform	31
3.3 Akademisches Selbstkonzept	32
3.4 Soziale Integration	33
4. Forschungsmethodisches Vorgehen	34
4.1 Methodische Überlegungen	34
4.2 Instrumentarium	36
4.2.1 Experience Sampling Method	36
4.2.1.1 Experience Sample Form (ESF)	37
4.2.1.2 PANAVA-KS im ESF	37

4.2.2 Schlussfragebogen (SFB).....	38
4.2.2.1 PANAVA-KS im Schlussfragebogen	39
4.2.2.2 FDI 4-6 im Schlussfragebogen	39
4.2.3 Erfassung der Verhaltensauffälligkeit	40
4.3 Datenerhebung	41
4.3.1 Vorbereitung Instruktion.....	41
4.3.2 Instruktion und Durchführung.....	42
4.4 Datenaufbereitung mit SPSS.....	42
5. Datengrundlage	44
5.1 Stichprobe.....	44
5.1.1 Lernende mit Verhaltensauffälligkeiten	44
5.1.2 Zusammenfassung	47
6. Ergebnisse	48
6.1 Habituelles Befinden und aggregiertes aktuelles Befinden.....	48
6.1.1 Zusammenhang habituelles und aggregiertes aktuelles Befinden	49
6.1.1.1 Zusammenfassung	50
6.2 Befinden und Schulform.....	50
6.2.1 Unterschied Befinden und Schulform	51
6.2.1.1 Zusammenfassung	52
6.2.2 Unterschied Befinden, Schulform und Verhaltensauffälligkeit	52
6.2.2.1 Zusammenfassung	59
6.3 Akademisches Selbstkonzept und Schulform	60
6.3.1 Unterschied akademisches Selbstkonzept und Schulform	60
6.3.1.1 Zusammenfassung	61
6.3.2 Unterschied akademisches Selbstkonzept, Schulform und Verhaltensauffälligkeit	61
6.3.2.1 Zusammenfassung	63
6.4 Befinden, akademisches Selbstkonzept und Schulform.....	63
6.4.1 Zusammenhang Befinden, akademisches Selbstkonzept und Schulform	63
6.4.1.1 Zusammenfassung der beiden Schulformen.....	71
6.5 Soziale Integration und Schulform	71
6.5.1 Unterschied soziale Integration und Schulform	71
6.5.1.1 Zusammenfassung	71
6.5.2 Unterschied soziale Integration, Schulform und Verhaltensauffälligkeit	72
6.5.2.1 Zusammenfassung	74
6.6 Befinden, soziale Integration und Schulform	74
6.6.1 Zusammenhang Befinden, soziale Integration und Schulform	74
6.6.1.1 Zusammenfassung beider Schulformen.....	80
7. Beantwortung der Fragestellungen und Diskussion	82

7.1 Rückblick	82
7.1.1 Ausgangslage	82
7.1.2 Zielsetzung.....	83
7.1.3 Forschungsmethodisches Vorgehen	84
7.2 Beantwortung der Fragestellungen und Prüfung der Hypothesen	85
7.2.1 Habituelles und aggregiertes aktuelles Befinden.....	85
7.2.2 Befinden und Schulform.....	85
7.2.3 Akademisches Selbstkonzept und Schulform.....	87
7.2.4 Befinden, akademisches Selbstkonzept und Schulform	88
7.2.5 Soziale Integration und Schulform	88
7.2.6 Befinden, soziale Integration und Schulform	89
7.3 Diskussion	89
7.3.1 Befinden.....	91
7.3.2 Akademisches Selbstkonzept	93
7.3.3 Soziale Integration	94
7.4 Forschungsmethodische Reflexion	95
7.5 Gesamtbewertung	97
7.6 Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die Praxis.....	98
Literatur	101
Anhang	106

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dimensionen Integriertheitserleben (vgl. Venetz & Zurbriggen, 2011a, S.7).....	28
Tabelle 2: PANAVA-KS im ESF	38
Tabelle 3: Instrument zur Erfassung der drei Konstrukte	39
Tabelle 4: Verteilung der Stichprobe in Schulform und SDQ Gesamtproblemwert	44
Tabelle 5: Verteilung der Lernenden nach Schulstufe.....	45
Tabelle 6: Verteilung der Lernenden nach Alter	45
Tabelle 7: Verteilung der Lernenden nach Gender	45
Tabelle 8: Verteilung der Lernenden nach sprachlicher Herkunft	46
Tabelle 9: Verteilung der Lernenden nach Schulleistungsschwäche Deutsch/Mathematik (PR<16)...	47
Tabelle 10: Verteilung der Lernenden nach Schulleistungsschwäche Deutsch/Mathematik (PR<16) und sprachlicher Herkunft.....	47
Tabelle 11: bivariate Korrelation. Habituelles und aggregiertes aktuelles Befinden.....	49
Tabelle 12: T-Test bei unabhängigen Stichproben. Befinden und Schulform	51
Tabelle 13: Zwischensubjekteffekte der habituellen PA	53
Tabelle 14: Zwischensubjekteffekte der aggregierten aktuellen PA.....	53
Tabelle 15: Deskriptive Auswertung PA	54
Tabelle 16: T-Test bei unabhängigen Stichproben; separative Schulform.....	56
Tabelle 17: T-Test bei unabhängigen Stichproben; auffällig	56
Tabelle 18: Zwischensubjekteffekte der habituellen NA.....	56
Tabelle 19: Test der Zwischensubjekteffekte der aggregierten aktuellen NA	57
Tabelle 20: Deskriptive Auswertung NA.....	57
Tabelle 21: T-Test bei unabhängigen Stichproben; separative Schulform.....	59
Tabelle 22: T-Test bei unabhängigen Stichproben; grenzwertig	59
Tabelle 23: T-Test bei unabhängigen Stichproben. Akademisches Selbstkonzept und Schulform	60
Tabelle 24: Zwischensubjekteffekte des akademischen Selbstkonzeptes	61
Tabelle 25: Deskriptive Auswertung akademisches Selbstkonzept	62
Tabelle 26: T-Test bei unabhängigen Stichproben; separative Schulform.....	63
Tabelle 27: Korrelation akademisches Selbstkonzept und Befinden.....	64
Tabelle 28: Modellzusammenfassung, ANOVA und Koeffizienten der Variablen	65
Tabelle 29: Korrelation akademisches Selbstkonzept und Befinden.....	68

Tabelle 30: Modellzusammenfassung, ANOVA und Koeffizienten.....	69
Tabelle 31: T-Test bei unabhängigen Stichproben; soziale Integration und Schulform	71
Tabelle 32: Zwischensubjekteffekte der sozialen Integration	72
Tabelle 33: Deskriptive Auswertung der sozialen Integration.....	72
Tabelle 34: T-Test bei unabhängigen Stichproben; integrative Schulform.....	73
Tabelle 35: T-Test bei unabhängigen Stichproben; grenzwertig	73
Tabelle 36: T-Test bei unabhängigen Stichproben; auffällig	73
Tabelle 37: Korrelation soziale Integration und Befinden	75
Tabelle 38: Modellzusammenfassung, ANOVA und Koeffizienten der Variablen	75
Tabelle 39: Korrelation soziale Integration und Befinden	78
Tabelle 40: Modellzusammenfassung, ANOVA und Koeffizienten der Variablen	79
Tabelle 41: Zusammenfassung der Ergebnisse	90

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Multifaktorielle Bedingtheit von Verhaltensstörungen	8
Abbildung 2: Modell zur Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten.....	10
Abbildung 3: Internationaler Vergleich 2002-2004	12
Abbildung 4: Interkantonaler Vergleich 2005/06	12
Abbildung 5: Lernende mit Massnahmen im Kanton Zürich.....	13
Abbildung 6: Das Circumplex-Modell affektiver Zustände.....	21
Abbildung 7: Elemente eines Selbstkonzeptes	24
Abbildung 8: Habituelle PA	55
Abbildung 9: Aggregierte aktuelle PA.....	55
Abbildung 10: Habituelle NA	58
Abbildung 11: Aggregierte aktuelle NA	58
Abbildung 12: Geschätzte Mittelwerte und Zwischensubjekteffekte des Selbstkonzeptes	62
Abbildung 13: Streudiagramme akademisches Selbstkonzept und Befinden	67
Abbildung 14: Streudiagramme akademisches Selbstkonzept und Befinden	70
Abbildung 15: Geschätzte Mittelwerte und Zwischensubjekteffekte der sozialen Integration	73
Abbildung 16: Streudiagramme der sozialen Integration	77
Abbildung 17: Streudiagramme der sozialen Integration	80

Vorwort

Unzählige Diskussionen während unserem berufsbegleitenden Studium drehten sich um die integrative und separative Beschulung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten. Da wir als schulische Heilpädagoginnen je in einer separativen und integrativen Schulform tätig sind, haben wir uns immer wieder gefragt, welche Schulform diesen Lernenden gerechter wird und in welcher sie sich wohler fühlen.

Das übergeordnete Forschungsprojekt D.5 „Die Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen - eine Untersuchung mit der Experience Sampling Method (ESM)“ (Venetz, Tarnutzer, Zurbriggen & Sempert, 2008-2010), in welcher das subjektive Befinden und Erleben systematisch erfasst wurde, hat uns deshalb sogleich angesprochen.

Während den letzten Monaten konnten wir uns intensiv mit dem Thema auseinandersetzen und viel Neues lernen, sowohl auf der theoretischen Ebene als auch auf der persönlichen Eben für die eigene Berufstätigkeit. Dabei die Fragestellungen nicht aus den Augen zu verlieren, bei Hindernissen zuversichtlich und motiviert zu bleiben und einen Einblick in die Welt der Statistik zu erhalten sind nur einige der wertvollen Erfahrungen, welche wir in dieser Zeit machen durften.

Die vorliegende Arbeit konnte nur durch die fachliche Begleitung und Beratung und unseren Helfern im Hintergrund gelingen. Vielen herzlichen Dank geht daher an:

- ❖ Carmen Zurbriggen, die uns stets kompetent beraten und ermutigt hat.
- ❖ Dr. phil. Martin Venetz, der uns geduldig die Statistik näher gebracht hat.
- ❖ allen Schülerinnen und Schülern und deren Lehrpersonen, welche an der Studie teilnahmen.
- ❖ allen, die uns bestärkt, unterstützt und ertragen haben 😊.

1. Einleitung

Das Ziel der Schule ist es, alle Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu fördern und ein möglichst hohes Bildungsniveau zu erreichen. Die Schweiz weist 2002 im interkantonalen Vergleich eine hohe Anzahl an Sonderschulen und Kleinklassen auf, womit sie sich europaweit im Spitzenfeld bewegt. Auswertungen der PISA-Studie (2002) haben gezeigt, dass die Schweiz mit ihrer hohen Zahl an Sonderschulen und Kleinklassen (separative Schulform) im europäischen Vergleich mit anderen Ländern mit hoher Integrationsquote sehr viel schlechter abschneidet.

Seit 2008 verlangt nun das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligung für Menschen mit Behinderung (SR 151.3 BehiG Art.20, Abs.2), dass die Kantone, soweit dies möglich ist und dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration in die Regelschule fördert (vgl. Strasser, 2006). Integrative Schulen gehen vom Grundsatz aus, dass alle Kinder gemeinsam in heterogen zusammengesetzten Gruppen besser lernen können als getrennt (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S.5).

Die Auswirkungen dieser Integration sind immer noch umstritten und nur teilweise untersucht. Es gibt einige empirische Befunde (z.B. Ruijs & Peetsma, 2009, PISA-Studie, 2011), welche die schulische Integration gesamthaft, hauptsächlich aber in Bezug auf die Lernfortschritte, als positiv betrachten (vgl. Venetz, Tarnutzer, Zurbriggen & Sempert, 2010). In diesen Studien geht es jedoch hauptsächlich um Lernende mit einer Schulleistungsschwäche und/oder Verhaltensauffälligkeit in der integrativen Schulform im Vergleich mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern.

In der Literatur (z.B. Liesen & Luder 2011; Müller, Pinkert & Weide, 2011) lässt sich der Konsens finden, dass Schülerinnen und Schüler mit einer Verhaltensauffälligkeit diejenigen sind, welche als am schwierigsten zu integrieren gelten. Der Aspekt, wie die betroffenen Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten ihren Schulunterricht erleben, sowohl in der integrativen als auch in der separativen Schulform, wurde bislang noch kaum systematisch untersucht.

Bei der Fragestellung wie integriert sich Schülerinnen und Schüler im Unterricht fühlen, geht es allgemein um das Integriertheitserleben von Lernenden. Nach Haeberlin, Bless, Moser und Klanghofer (1991) setzt sich dieses aus drei Dimensionen/Konstrukten zusammen: dem Befinden, dem akademischen Selbstkonzept und der sozialen Integration. Bei einer schulischen Integration sind demnach nicht nur die Lernfortschritte, sondern viel mehr die emotionale Befindlichkeit, die Erlebnisqualität von Lernsituationen, Lernfreude und -motivation als auch die sozialen Beziehungen von Bedeutung.

Die Diskussion zum ersten Konstrukt, das Befinden von Lernenden im Schulunterricht, hat sowohl in der Psychologie als auch in der Pädagogik in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Es wird allgemein verlangt, dass die Schule ein Ort sein soll, wo sich die Lernenden wohl fühlen. Fühlen sich die Schülerinnen und Schüler nämlich wohl, wird davon ausgegangen, dass dies einen positiven Einfluss auf ihr Lernen, ihr Leisten und ihren individuellen Bildungsweg hat. In der Literatur wird das Befinden oft mit Wohlbefinden gleichbedeutend verwendet (vgl. Becker, 1994; Hascher, 2004; Schallberger, 2000). In dieser Arbeit wird unter dem Begriff Befinden jedoch nicht nur das "Sich-Wohlfühlen" im Sinne hoher Zufriedenheit verstanden.

„Der Begriff ist vielschichtiger angelegt. Er unterscheidet zudem zwischen angeregtem und gestresstem Befinden. Das Befinden in der hier verwendeten Form beschreibt also, inwieweit eine Person (1) zufrieden oder unzufrieden, (2) begeistert oder gelangweilt, aber auch, inwieweit sie (3) gestresst oder entspannt ist. Diese drei Informationen ergeben bereits ein sehr aussagekräftiges Bild über das emotionale Erleben in Lernsituationen“ (Venetz, Tarnutzer, Zurbriggen & Sempert, 2012, S. 3).

Das Verhalten und Erleben wird in vielfältiger Weise durch Einschätzungen der eigenen Fähigkeiten beeinflusst und spielt in schulischen Lern- und Leistungssituationen eine bedeutende Rolle (vgl. Stiensmeier-Pelster & Rheinberg, 2003). Nebst Fähigkeiten und Anstrengungen ist die innere Überzeugung von Lernenden von Bedeutung, dass es sich lohnt etwas zu leisten und sich anzustrengen. Dabei ist vom zweiten Konstrukt, dem akademischen Selbstkonzept die Rede. Dieses kann als die Gesamtheit der kognitiven Repräsentationen eigener Fähigkeiten in akademischen Leistungssituationen (bspw. der Schule) definiert werden (vgl. Dickhäuser, Schöne, Spinath & Stiensmeier-Pelster, 2002).

Aussagen aus der Literatur über die Wirkung des Unterrichts auf das akademische Selbstkonzept von Schülerinnen und Schülern sind einheitlich: So weisen Lernende mit Schulleistungsschwäche in Integrationsklassen verglichen mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sowie mit schulleistungsschwachen Schülerinnen und Schülern der separierten Schulform ein signifikant niedrigeres akademisches Selbstkonzept auf (vgl. Haeberlin et al., 1991; Borchert, 2000).

Als letztes Konstrukt interessiert die soziale Integration. Die soziale Integration wird häufig als ein Ziel der Integration von Schülerinnen und Schüler mit Schulschwierigkeiten genannt. Einige Studien weisen jedoch auf einen eher negativen Befund hin: Schubert (2004) beispielsweise sagt in Bezug auf die soziale Integration, dass integrierte Lernende mit Schulschwierigkeiten (Schulleistungsschwäche, Verhaltensauffälligkeit) häufiger zu den unbeliebten und abgelehnten Schülerinnen und Schülern gehören als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler.

Ein schweizerischer Untersuchungsbefund (Studer, 1968; Strasser, 1984; Bless, 1986; Bächtold, Coradi, Hildbrand & Strasser, 1990; Haeberlin et al., 1991; Elmiger, 1992; Peter, 1994) zeigt auf, dass Lernende mit einer Schulleistungsschwäche oder Verhaltensauffälligkeit im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern eine ungünstigere soziale Stellung in der Klasse einnehmen, dies jedoch nicht von der Schulform abhängig ist. Venetz und Tarnutzer (2011) konnten ebenfalls feststellen, dass Lernende mit Verhaltensauffälligkeiten sozial weniger gut in der Schulklasse integriert sind (vgl. S.117).

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass das Ziel der vorliegenden Arbeit darin besteht, das Integriertheitserleben gemäss den Dimensionen nach Haeberlin et. al. (1991) und in Zusammenhang mit der Schulform zu untersuchen. Davon ausgehend soll als erstes das Befinden im Unterricht von Lernenden mit einer Verhaltensauffälligkeit in der separativen und integrativen Schulform untersucht werden. Anhand der zwei weiteren Integrationsdimensionen, dem akademischen Selbstkonzept und der sozialen Integration, sollen die Zusammenhänge und Wechselwirkungen in Bezug auf das Befinden im Unterricht von Lernenden mit einer Verhaltensauffälligkeit und auf die Schulform untersucht werden.

Der Aufbau dieser Arbeit gliedert sich wie folgt: In Kapitel 2 werden die theoretischen Hintergründe erläutert. Dies beinhaltet sowohl Begriffsdefinitionen als auch aktuelle Forschungsergebnisse. Die daraus abgeleiteten Fragestellungen und Hypothesen werden in Kapitel 3 beschrieben. Kapitel 4 erklärt das forschungsmethodische Vorgehen, wobei zuerst allgemeine Überlegungen zur Forschungsstrategie dargelegt werden. Anschliessend werden die Datenerhebung, das Instrumentarium und die Datenaufbereitung beschrieben. In Kapitel 5 geht es um die Datengrundlage, welche die Stichprobe beschreibt. Die Ergebnisse werden im Kapitel 6 detailliert aufgezeigt und beschrieben. In Kapitel 7 geht es um die Beantwortung der Fragestellungen und um die Verifizierung oder Falsifizierung der Hypothesen. Folglich werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst, die Ergebnisse diskutiert und das forschungsmethodische Vorgehen reflektiert. Abgeschlossen wird dieses Kapitel mit einer Gesamtbewertung und es werden Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die Praxis aufgezeigt.

2. Theoretischer Hintergrund

Wie in der Einleitung beschrieben, richtet sich das Hauptaugenmerk dieser Arbeit auf Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten (Kap.2.1), welche die separative oder integrative Schulform (Kap.2.2) besuchen. Ausgehend von den in der Einleitung beschriebenen Überlegungen werden Begriffe eingeführt und definiert. Die Konstrukte ‚Befinden‘ (Kap.2.3), ‚akademisches Selbstkonzept‘ (Kap.2.4) und ‚soziale Integration‘ (Kap.2.5) werden bezüglich ihrer Funktion, ihrer inneren Struktur und Auswirkung analysiert. In der folgenden Auseinandersetzung werden diese Begriffe anhand theoretischer Grundlagen erläutert sowie Forschungsergebnisse zu den jeweiligen Themen miteinbezogen.

2.1 Verhaltensauffälligkeit

Der grösste Anteil der Schülerinnen und Schüler, die bei einem Wechsel von der separativen Beschulung in die Regelklasse integriert werden, weisen einen leichten oder mittleren Förderbedarf auf (vgl. Ruijs & Peetsma, 2009). Von solch einem Förderbedarf ist in der Praxis jedoch selten die Rede, häufiger werden die Begriffe Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten gebraucht. In dieser Arbeit wird nicht das Befinden aller Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf untersucht sondern, wie erwähnt, nur das von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten. Dabei stellt sich die Frage, was genau unter Verhaltensauffälligkeiten zu verstehen ist, wie diese entstehen und auch welche Forschungsergebnisse dazu vorliegen. Diese Fragen sollen durch die kommenden Abschnitte beantwortet werden.

Verhalten

Im weitesten Sinne wird unter *Verhalten* die Gesamtheit aller beobachtbaren und nicht-beobachtbaren Aktivitäten eines Individuums oder einer Gruppe von Individuen verstanden. Der Begriff Verhalten bezieht sich somit auf äusseres wie auch auf inneres Agieren. Der Begriff wird je nach wissenschaftstheoretischem Standort anders beschrieben. Das Verhalten wird, unter klassisch lerntheoretischem Aspekt, als die äusserlich sichtbaren und messbaren Reaktionen eines Individuums auf bestimmte vorhandene oder gezielt eingesetzte Reize bezeichnet. In diesem Fall ist äusserlich wahrnehmbares Verhalten losgelöst von intrapsychischen Vorgängen. Aus tiefenpsychologischer Sicht hingegen wird äusserlich wahrnehmbares Verhalten als Ausdruck intrapsychischer Aktivitäten gesehen, und bezogen darauf wird zwischen bewusstem und unbewusstem Verhalten unterschieden. Unter pädagogischem Aspekt wird zuerst von äusserlich wahrnehmbarem Verhalten ausgegangen, der Bezug zu intrapsychischen Vorgängen wird dann je nach Kompetenz und Interesse des Betrachters mehr oder weniger qualifiziert hergestellt (vgl. Vernoij; zitiert nach Borchert, 2000, S. 33, 34).

Verhaltensauffälligkeit und Verhaltensstörung

Diese Arbeit hat Lernende mit Verhaltensauffälligkeiten zum Gegenstand. Dabei stellt sich die Frage, was denn „verhaltensauffällig“ im Gegensatz zu „verhaltensunauffällig“ ist. Genauso ist in diesem Zusammenhang der Begriff der *Verhaltensstörung* wichtig. Die Bezeichnungen „Auffälligkeit“ oder „Störung“ legen nahe, dass der Bezugspunkt immer eine Norm ist.

Grundsätzlich können Normen unterschieden werden in:

1. Soziale Normen werden definiert durch die jeweilige Bezugsgruppe, von der Familie über die Schulklasse bis hin zur Gesellschaft.
2. Statistische Normen beschreiben die Auftretenshäufigkeit von bestimmten Verhaltensweisen oder Merkmalen.
3. Die funktionale Norm beschreibt diejenige Person als normal, die bestimmte vorgegebene Anforderungen oder Funktionen erfüllen kann.
4. Die ideale Norm beschreibt diejenige Person als normal, die gesamthaft oder in bestimmten Merkmalen Kennzeichen von Vollkommenheit erfüllt, als typisches Beispiel dazu werden Schönheitsideale genannt.
5. Die subjektive Norm beschreibt die individuelle, selbstgesetzte Normalität, welche mit anderen Normen übereinstimmen kann (vgl. Eggert; zitiert nach Fröhlich-Gildhoff & Hartung, 2007, S. 15/16).

Diese Betrachtung zeigt auf, dass letztendlich alle Normen Übereinkünfte zwischen Menschen sind, also sozialen und/oder gesellschaftlichen Gesetzmässigkeiten unterliegen. Es ist schwierig, klare Kriterien für ein Abweichen von der Norm festzulegen und somit Verhaltensweisen als auffällig zu definieren. Petermann (2000) stellt anhand der gängigen Klassifikationssysteme psychischer Störungen fest, dass folgende Kriterien für die Bestimmung von Bedeutung sind, ob eine psychische Störung vorliegt oder nicht:

- „die Stärke und Anzahl der Symptome,
- die mit den Symptomen einhergehenden psychosozialen Beeinträchtigungen und Leistungsbeeinträchtigungen, die auch durch mögliche Ausgleichsprozesse nicht mehr verhindert werden können, sowie
- die Dauer der Symptomatik, Verlaufskriterien und deren Beeinträchtigungen“ (Petermann; zitiert nach ebd., 2007, S. 17).

Harnach-Beck (2000) schlägt einen Katalog von Kriterien vor, anhand welcher es möglich ist einzuschätzen, wie bedeutsam ein Abweichen von der Norm ist:

1. Alter und Geschlecht; Das Verhalten muss im Bezug zum Alter gesehen werden. Zudem gibt es geschlechtsspezifisches Verhalten.
2. Dauer des Verhaltens; Ob ein Verhalten als abweichend zu betrachten ist, hängt unter anderem davon ab, wie lange dieses anhält.
3. Gegenwärtige Lebensumstände; Vorübergehende Stressreaktionen sind unter besonderer Belastung zu erwarten.
4. Soziokulturelle Zugehörigkeit; Normvorstellungen unterscheiden sich schichtspezifisch wie auch hinsichtlich der Zugehörigkeit zu einer ethischen Gruppe.
5. Art und Vielfalt der Symptome; Es gibt auffällige Symptome (bspw. aggressives Verhalten), die das Umfeld beeinträchtigen oder auch solche, die sich nur auf einen Lebensbereich beschränken und weniger dramatisch wirken (bspw. Einnässen). Zudem liefert „die Menge“

- vorgebrachter Verhaltensweisen Hinweise auf die Schwere der Beeinträchtigungen.
6. Häufigkeit und Intensität; Hier spielt die Situationsabhängigkeit eine Rolle. Es ist darauf zu achten, wie viele Bereiche des täglichen Lebens wie stark betroffen sind, oder ob das Verhalten nur in bestimmten Situationen auftritt.
7. Veränderungen im Verhalten des Kindes; Hier gilt es darauf zu achten, wie ungewöhnlich das Verhalten für dieses Kind ist. Abrupte Verhaltensänderungen, die sich nicht durch den üblichen Entwicklungsverlauf erklären lassen, sollten immer als Warnsignal gesehen werden (vgl. Harnach-Beck; zitiert nach Fröhlich-Gildhoff & Hartung, 2007, S. 18/19).

In der Entwicklungswissenschaft wird im Unterschied zu diesen kategoriegeleiteten Perspektiven eine Störung als Entwicklungsabweichung angesehen. Dabei bestimmt das Wechselspiel zwischen innerlichen Ereignissen und Umweltereignissen, welcher Entwicklungspfad eingeschlagen wird. Störungen werden somit nicht als Abweichung nur zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben angesehen, sondern als natürliche Folge spezifischer Entwicklungsphasen bezeichnet. Die abweichende Entwicklung ist also genauso wie die normale Entwicklung ein selbstorganisiertes Phänomen, dessen Ausgang jedoch fehlorganisiert ist. Dadurch wird

- „die Ausbildung neuer Strukturen und Funktionen behindert,
- das Formen anderer und später erscheinender Strukturen und Funktionen verzerrt,
- die Konstruktion von sonst nicht auftretenden Strukturen und Funktionen ermöglicht und/oder
- die Ausbildung und der Gebrauch vorher entstandener Strukturen und Funktionen begrenzt“ (Petermann; zitiert nach Fröhlich-Gildhoff & Hartung, 2007, S. 19).

Schlussendlich bedeuten diese Betrachtungen, dass es kaum möglich ist, die Begriffe der „Auffälligkeit“ oder „Störung“ genau zu definieren. Es handelt sich um eine Dimension, welche einer Entwicklungsdynamik unterliegt und die Definition dessen, was als normal oder abweichend gilt, ist stets an soziale Prozesse gebunden.

Nichtsdestotrotz gibt es in der Literatur verschiedene Autoren, welche den Begriff der Verhaltensauffälligkeiten oder Verhaltensstörung definieren. Wird beispielsweise von Verhaltensauffälligkeiten gesprochen, so werden diese häufig als längerfristige Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen beschrieben, welche sich negativ auf die dialogische Basis verschiedener Erziehungs- und Bildungsverhältnisse auswirken und heilpädagogische Bemühungen und Massnahmen notwendig werden lassen. Verhaltensauffälligkeiten werden als von Normen und allgemeinen Erwartungen negativ abweichende Verhaltensweisen gesehen, welche die psychosoziale Entwicklung sowie die soziale und berufliche Integration beeinträchtigen, diese unter Umständen sogar verhindern und häufig schulisches Leistungsversagen einschliessen (vgl. Bundschuh, Heimlich & Krawitz, 2007, S.287).

Neben dem Begriff der Verhaltensauffälligkeit sind auch Definitionen von Verhaltensstörungen zu finden. Verhaltensstörungen bei Kindern werden häufig auch als emotionale Störungen oder Störungen in der psychischen Entwicklung bezeichnet. Der zur Zeit international gültige Begriff Verhaltens-

störung wurde im Jahr 1950 auf dem 1. Weltkongress für Psychiatrie in Paris als Sammelbegriff für alle Formen und Ausprägungsgrade von Fehlverhalten, vom pädagogischen Phänomen der Erziehungsschwierigkeit über psychiatrische Syndrome von Psychopathie bis hin zu schweren Formen von Verwahrlosung und Delinquenz festgelegt (vgl. Borchert, 2000, S.33).

Eine oft zum Zuge kommende Definition des Begriffes der Verhaltensstörung stammt von Myschker (2005) und lautet wie folgt:

Verhaltensstörung ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungsnormen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann (S.45).

Zudem wird zwischen externalisierenden und internalisierenden Verhaltensstörungen unterschieden. Externalisierende Verhaltensstörungen umfassen oppositionell aufsässiges, aggressives, hyperaktives Verhalten und insgesamt sozial störendes Verhalten. Internalisierende Verhaltensstörungen umfassen hingegen Beschwerden wie Ängste, Selbstwertprobleme und depressive Stimmungen (vgl. Gasteiger-Klicpera, Julius & Klicpera, 2008).

Zurzeit findet neben dem Begriff der Verhaltensstörung jedoch der Begriff der Verhaltensauffälligkeit, welcher als Synonym zu verstehen ist, die häufigste Verwendung. Der Begriff der Verhaltensauffälligkeit wird von vielen Autoren bevorzugt, „... weil er auf die beurteilende Instanz verweist und so eine Bezugsgrösse für das Verhalten impliziert. Er wird als weniger mechanistisch angesehen als der Störungsbegriff, der ein technisches Modell von ‚Störung‘ und ‚Reparatur‘ impliziert. Gegenüber dem Begriff ‚emotionale Störung‘ (in den USA verbreitet) bleibt er auf der beschreibenden Ebene und lässt Ursachen und Bedingungsgefüge offen“ (ebd., S.287).

Diese Ausführungen zeigen, dass eine Diagnose betreffend einer „Verhaltensauffälligkeit“ oder „Verhaltensstörung“ stark von der Betrachtungsweise abhängig ist und diese Zuschreibung gleichzeitig viele Verhaltensweisen zusammenfasst. Daher ist bei der Einschätzung eines Verhaltens von Lernenden durch Lehrpersonen auf solche Begriffe zu verzichten und vielmehr auf die Stärken und Schwächen von Schülerinnen und Schülern in Bezug auf das Verhalten einzugehen.

2.1.1 Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten

Bei der Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten oder Verhaltensstörungen spielen meist mehrere Ursachen eine Rolle. Dabei wirken verschiedene pathogene Faktoren in einem längeren Prozess miteinander, was bedeutet, dass Verhaltensstörungen multifaktoriell bedingt sind. Solche Faktoren sind zum einen in den Anlagen (in den individuellen Informationsaufnahme- und Informationsverarbeitungsmustern, in den verschiedenen lernbiografisch bedingten Eigenheiten, in den Selbstbestimmungs- und Selbstorganisationstendenzen) wie auch in den übergeordneten soziokulturellen Gegebenheiten zu sehen. Andererseits wirken vielfältige grössere und kleinere soziale Systeme wie Familie, Schule, Gleichaltrige usw. auf die Kinder und Jugendlichen ein (vgl. Myschker, 2005, S. 81).

Abbildung 1: Multifaktorielle Bedingtheit von Verhaltensstörungen (Myschker, 2005, S.81)

Nach Myschker (2005) lässt sich die Genese von Verhaltensstörungen mit einem Drei-Phasen-Modell typisieren. Die erste Phase bezeichnet er als ‚Anfangsphase relativer Plastizität‘, nach welcher sich in der zweiten Phase die maladaptiven Verhaltensweisen ausformen und sich in der Endphase habitualisieren lassen. Aus diesem Grund ist es von grosser Wichtigkeit, schnellst möglichst pathogene Bedingungen zu erkennen und wenn möglich bereits in der Anfangsphase helfende Massnahmen einzusetzen. Das Problem bei Verhaltensauffälligkeiten besteht jedoch darin, dass sich kaum Gesetzmässigkeiten aufzeigen lassen, so können verschiedene Ursachen zu gleichen Erscheinungsformen führen, gleiche Ursachen jedoch sehr unterschiedliche Erscheinungsformen hervorrufen (vgl. ebd.).

Moderne Entwicklungswissenschaften gehen von einem engen Zusammenwirken biologischer, sozialer und innerpsychischer/-psychologischer Faktoren bei der seelischen und körperlichen Entwicklung von Menschen im Allgemeinen und bei der Entwicklung von seelischen Störungen und Verhaltensauffälligkeiten im Besonderen aus. Dabei werden Verhaltensauffälligkeiten als *eine* mögliche Variante unterschiedlicher Entwicklungsverläufe gesehen. Es lassen sich jedoch keine linearen Kausalitäten herstellen, komplexe Ursachen- und Wirkungszusammenhänge lassen sich bestenfalls auf einer allgemeinen Ebene beschreiben, präzise Rekonstruktionen sind nur individuell unter Berücksichtigung der jeweiligen Lebensgeschichte möglich (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Hartung, 2007, S. 33).

So geht der Erklärungsansatz des bio-psycho-sozialen Modell für die Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen allgemein davon aus, dass im Zusammenspiel zwischen biologischen Ausgangsbedingungen(1) (bspw. das Temperament) und (früh-)kindlichen (Beziehungs-) Erfahrungen(2) (z.B. die sichere Bindung zu Bezugspersonen, die Emotionsregulation oder auch das Erleben von Selbstwirksamkeit) sich die individuelle Selbststruktur(3) – im Sinne eines Netzwerks handlungsleitender innerpsychischer Schemata- herausbildet. Dazu können folgende Elemente genannt werden, welche hier eine besondere Bedeutung haben:

- 1. Bindungsrepräsentationen:** Eine Unsicherheit im Aufbau von (neuen) Beziehungen kann aufgrund unsicherer beziehungsweise desorganisierter Bindungserfahrungen entstehen.
- 2. Informationsverarbeitung:** Aufgrund früherer Stresserfahrungen oder unzureichender Mentalisierung (nach Beteman und Fonagy (2004) definiert als die Fähigkeit, mentale Zustände als getrennt von Handlungen, jedoch gleichzeitig als potenzielle Ursachen von Handlungen zu sehen, wobei Gedanken und Gefühle als Repräsentationen erfahren werden können) ist die Informationsver-

beitung und Fähigkeit zum Problemlösen eingeschränkt. Dabei kann es beispielsweise zu einseitigen Wahrnehmungen oder Wahrnehmungsverzerrungen kommen.

3. **Selbstwirksamkeit und Kontrollerwartung:** Eine eingeschränkte Selbstwirksamkeits- beziehungsweise Kontrollerwartung kann auf unzureichende Selbstwirksamkeitserfahrungen im frühen Kindesalter zurückgeführt werden.
4. **Selbststeuerung/-regulation:** Fähigkeiten zur Selbststeuerung und Affektregulation sowie oft auch zu empathischer Selbst- und Fremdwahrnehmung sind eingeschränkt.
5. **Handlungspotential:** Häufig sind die Handlungspotentiale, vor allem im Bereich der sozialen Kompetenzen eingeschränkt (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Hartung, 2007, S. 39-52).

Dieser Entwicklungsprozess, also das Wechselspiel zwischen biologischen Ausgangsbedingungen und frühkindlichen (Beziehungs-)Erfahrungen, ist dabei wiederum abhängig von Risiko- und Schutzfaktoren(4), bei welchen den sozialen Bedingungen und insbesondere den primären Bezugspersonen eine wichtige Bedeutung zukommt. Kinder müssen im Laufe ihrer individuellen Entwicklung altersabhängig spezifische Entwicklungsaufgaben(5) bewältigen. Diese resultieren aus biologischen Faktoren (bspw. dem Reifungsprozess), gesellschaftlichen Vorgaben, Zielen und Erwartungen (bspw. der Schuleintritt) und individuellen Zielsetzungen. Dabei müssen immer wieder besondere Stress- oder Belastungssituationen individuell verarbeitet werden. Grundsätzlich lassen sich drei Modalitäten bei der Art der Bewältigung von Belastungsfaktoren oder Entwicklungsaufgaben unterscheiden(6):

- eine angemessene entwicklungs- und selbstwertförderliche Bewältigung,
- ein internalisierender Modus, der durch Rückzug und Selbsteinschränkung gekennzeichnet ist
- und schlussendlich ein externalisierender Modus, der durch ein Agieren nach aussen gekennzeichnet ist (vgl. ebd., S. 39-58).

Dabei hat der jeweilige Bewältigungsmodus Rückwirkungen auf die intrapsychische Struktur, wobei es zur Verfestigung oder zu Veränderungen kommen kann (vgl. ebd.). Die folgende Abbildung zeigt dieses Modell mit einigen Beispielen nochmals übersichtlich auf.

Abbildung 2: Allgemeines bio-psycho-soziales Modell zur Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten (Fröhlich- Gildhoff & Hartung, 2007, S. 40)

2.1.2 Forschungsstand

Bezüglich der Vorkommenshäufigkeit von Verhaltensauffälligkeiten gibt es in verschiedenen Untersuchungen sehr unterschiedliche Daten aufgrund differierender Untersuchungsdesigns. Fröhlich-Gildhoff & Hartung (2007) sagen beispielsweise, dass wenn solche Differenzen beiseite gelassen werden, davon ausgegangen werden kann, dass die Prävalenz von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen über alle Störungsbilder hinweg bei ca. 18% liegt. Goetze(1994) hingegen nennt eine Schwankungsbreite von 0,5-20% und sieht dabei eine Grösse zwischen 3-6% als realistisch an. Lehrpersonen empfinden allerdings gar 20-30% ihrer Schülerinnen und Schüler als problematisch und erleben 7.4% als „schwere Fälle“ (vgl. Borchert, 2000, S. 457). Borchert (1996) nennt im Rückgriff auf verschiedene Untersuchungen folgende Prävalenzraten: „Aggression 2-10%, Delinquenz 4.3-10%, soziale Isolierung 5%, Aufmerksamkeitsstörung/Hyperaktivität 2-5% (im Grundschulbereich), Angst ebenfalls 2-5%“ (Borchert, 2000, S.457). Bei der Betrachtung von Befunden zu Vorkommen und Verbreitung von Verhaltensstörungen fallen jedoch auch Parallelen auf. Einige davon sind beispielsweise, dass wesentlich häufiger männliche Schüler betroffen sind als weibliche. Externalisierende Auffälligkeiten überwiegen gegenüber internalisierenden und die höchste Prävalenzrate tritt bei Schülerinnen und Schülern der Grund- und Hauptschule auf (vgl. ebd.).

Dennoch wird vermehrt versucht Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten in Regelklassen zu integrieren. Der Erfolg dieser Integration ist noch heute umstritten, obschon einige empirische

Befunde (z.B. Ruijs & Peetsma, 2009, PISA-Studie, 2011) die schulische Integration gesamthaft, hauptsächlich aber in Bezug auf die Lernfortschritte, als positiv betrachten (vgl. Venetz et al., 2010, S.1). Trotzdem ist die Wirksamkeit bezüglich der Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten aus Forschungssicht nicht einfach zu beantworten. Das liegt einerseits an der Komplexität der diversen Verhaltensauffälligkeiten, welche schwierig zu diagnostizieren und individuell voneinander zu unterscheiden sind, andererseits an der grossen Vielfalt separierender und integrierender Beschulungsformen, welche sich lokal stark unterscheiden (vgl. Müller et al., 2011, S.344). In der Literatur lässt sich jedoch der Konsens finden, dass Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten diejenigen sind, welche als am schwierigsten zu integrieren gelten. Das führt in der Praxis zu einer vermehrt separativen Form der Schulung und Unterstützung (vgl. Liesen & Luder, 2011, S.14). Wie diese aussehen kann und wie sich die Schulformen in den letzten Jahren entwickelt haben, wird in den folgenden Abschnitten beschrieben.

2.2 Schulform

Das Ziel der Schule ist es, alle Schülerinnen und Schüler bestmöglich und ganzheitlich zu fördern und unter Wahrung der Chancengleichheit ein möglichst gutes Bildungsniveau zu erreichen. Um diesem Ziel gerecht zu werden und dies einhalten zu können, findet ein stetiger Wandel in der Schullandschaft Schweiz statt. In den folgenden zwei Unterkapiteln wird die Veränderung der Schulform bis zum heutigen Zustand skizziert.

2.2.1 Die separative Schulform

In den 60er Jahren wurden Lernende mit Schulschwierigkeiten in sogenannten ‚Hilfsklassen‘ unterrichtet, mit der Hoffnung, sie besser unterstützen und fördern zu können. Die Idee war möglichst homogene Gruppen zu fördern, um so eine grösstmögliche Effizienz zu erreichen. Dadurch entstanden Jahrgangsklassen, Repetitionen wurden eingeführt und die Schülerinnen und Schüler in Haupt-, Realschule und Gymnasium separiert (vgl. Bless, 2007). Den schwächeren oder langsameren Schülerinnen und Schüler wurde dabei weniger Stoff angeboten, womit ihnen eine systematische Bildung vorenthalten wurde. Obwohl aus politischen und fachlichen Kreisen einige Kritik aufkam, haben solche Zuweisungen stets zugenommen (vgl. Lanfranchi & Steppacher, 2011, S.12).

Im Jahr 2002 weist die Schweiz im interkantonalen Vergleich eine hohe Anzahl an Sonderschulen und Kleinklassen auf, womit sie sich europaweit im Spitzenfeld bewegt. „Sonderschulen und Sonderklassen werden als separative Angebote bezeichnet, da Lernende getrennt von Gleichaltrigen, welche die Regelklasse besuchen, geschult werden“ (Bildungsdirektion, 2007b, S.8). Die statistische Auswertung (Abb.2) der europäischen Kommission (2005) umfasst die Separationsrate (Addition der zwei Prozentanteile der Lernenden in Sonderschulen und in Sonderklassen) von 30 europäischen Staaten.

Abbildung 3: Internationaler Vergleich 2002-2004 (vgl. Bildungsdirektion, 2007b, S.9)

Die Angaben (Zeitraum 2002 bis 2004) zeigen auf, dass die Separationsrate in einer Mehrheit der EU-Länder unter zwei Prozent liegt. Einer der höchsten Werte eines EU-Landes wird für Tschechien mit fünf Prozent angegeben. In Norwegen und Spanien liegt er unter 0,5 Prozent. Wird die nächste Abbildung (4) hinzugezogen, ist festzustellen, dass die Separationsrate in der Schweiz mit sechs Prozent im Durchschnitt und 6.9 Prozent im Kanton Zürich am höchsten liegt.

Im Schuljahr 2005/06 besuchen in der Schweiz durchschnittlich vier Prozent Lernende Sonderklassen und zwei Prozent Sonderschulen. Somit weist die Schweiz in jenem Schuljahr eine Separationsrate von sechs Prozent auf.

Abbildung 4: Interkantonaler Vergleich 2005/06 (vgl. Bildungsdirektion, 2007b, S.8).

Im Kanton Zürich ist der Anteil der Lernenden, die in Sonderklassen und in Sonderschulen unterrichtet werden hoch, im interkantonalen Vergleich jedoch nur geringfügig über dem Durchschnittswert. Der Zürcher Wert fällt nicht höher aus, weil in den Jahren davor die Sonderklassen zunehmend durch die Integrative Schulungsform (ISF) abgelöst wurden (vgl. Bildungsdirektion, 2007b).

Die folgende Abbildung zeigt als Beispiel des Kantons Zürich auf, wie viel Lernende sonderpädagogische Unterstützung benötigen:

Abbildung 5: Lernende mit Massnahmen im Kanton Zürich (vgl. Bildungsdirektion, 2007b, S.3)

Im Schuljahr 2005/06 wird gemäss der Bildungsstatistik des Kantons Zürich 34.6 Prozent der gesamten Schülerschaft der Volksschule sonderpädagogisch gefördert (unterster Balken der Abb. 5). 25 Prozent der Lernenden umfassen eine Massnahme, 9.6 Prozent der Lernenden zwei oder mehr Massnahmen der sonderpädagogischen Förderung (siehe Kap.2.2.2) (vgl. Bildungsdirektion, 2007b, S.3).

Das separative System der äusseren Differenzierung hat sich demnach nicht durchgehend bewährt und die erhoffte Homogenität sich nicht eingestellt. Die Zuweisungskriterien erwiesen sich zum Teil als ungenügend und die Kosten für die sonderpädagogischen Massnahmen stiegen stetig an. Ebenfalls zeigen Auswertungen der PISA-Studien (Programme for International Student Assessment, beispielsweise 2002/2003), dass die Schweiz im europäischen Vergleich zu anderen Ländern mit hoher Integrationsquote sehr schwach abschneidet trotz der hohen Anzahl an Sonderschulen und Kleinklassen. Als Folge davon wird nun auch in der Schweiz vermehrt versucht integrativ zu fördern. So nimmt beispielsweise im Juni 2005 das Zürcher Stimmvolk das neue Volksschulgesetz (VSG) an und spricht sich somit für ein vermehrt integrativ ausgerichtetes sonderpädagogisches Angebot in den Zürcher Schulen aus (Anhang 1). Das bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen - Lernende mit besonderen Begabungen, mit Deutsch als Zweitsprache oder mit erschwerten Lern- und Verhaltensvoraussetzungen - möglichst innerhalb der Regelklasse gefördert werden sollen (vgl. Bildungsdirektion, 2009, S.5-9).

2.2.2 Die integrative Schulform

Neben ‚Separation‘ und ‚Segregation‘, welche für die ‚Gesondertheit‘ stehen, wird der Begriff ‚Integration‘ im schulischen Zusammenhang als ‚Wiederherstellung eines Ganzen‘ verstanden. Dabei kommt oft auch der Begriff der ‚Inklusion‘ an Stelle von ‚Integration‘ vor. Abgeleitet aus ‚inklusive‘ bedeutet dies ‚einschliesslich, inbegriffen‘. Somit umfasst Inklusion die Integration als Ziel und Mittel gleichzeitig (vgl. Strasser, 2006, S.7). „Im Unterschied zur ‚Integration‘, die in der Heil- und Sonderpädagogik eher

am Einzelfall orientiert war, geht es bei ‚Inklusion‘ darum, ganze Systeme (z.B. Schulen, Lehrpläne, Gesellschaft etc.) dahingehend zu gestalten, dass sie integrativ wirken“ (ebd., S.7).

Als Beispiel dazu kann die Annahme des neuen VSG 2005 in Zürich genannt werden, durch welches der Weg von der Integration hin zu einer Inklusion eingeschlagen wird. Entscheidend für diesen Schritt war die Annahme der Volksabstimmung im Jahr 2004 über die ‚Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen. Dabei wurde folgendem Grundsatz in der Bundesverfassung (BV Art. 62 Abs.3) zugestimmt: „Die Kantone sorgen für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderter Kinder und Jugendlichen bis längstens zum 20. Lebensjahr“. Bis zu dieser Volksabstimmung hin hat die Invalidenversicherung zu einem bedeutenden Teil dazu beigetragen, dass behinderten Kindern und Jugendliche ein breites Schul- und Therapieangebot zur Verfügung steht. Mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanton fällt nun der gesamte sonderpädagogische Bereich für Kinder und Jugendliche unter das Dach des Bildungswesens. Während einer dreijährigen Übergangsphase zieht sich die Invalidenversicherung bis Januar 2008 zurück und überlässt die Finanzierung der Sonderschulung den Kantonen (vgl. Bildungsdirektion, 2007a, S.4-5).

Gleichzeitig wird im Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG, 2004) eine adäquate Beschulung behinderter Kinder und Jugendlicher gesetzlich verankert:

Art. 20 Abs.1: „Die Kantone sorgen dafür, dass behinderte Kinder und Jugendliche eine Grundschulung erhalten, die ihren besonderen Bedürfnissen angepasst ist.“

Abs.2: „Die Kantone fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule“ (S.8).

Somit besteht die heutige Hauptaufgabe des Bildungssystems darin „... alle Kinder und Jugendlichen - ungeachtet ihrer Verschiedenheit - in ihrer Entwicklung und in ihren Fähigkeiten zu fördern sowie ihnen die bestmöglichen Bildungschancen zu gewähren“ (Venetz & Tarnutzer, 2011, S.102). Das Ziel ist Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Herkunft und Ethnie, unterschiedlichen Geschlechts und Begabung in die Gesellschaft zu integrieren (vgl. Strasser 2006, S.7).

Da die Finanzierung der Sonderschulung nun den Kantonen überlassen wird, existiert innerhalb und zwischen den einzelnen Kantonen eine hohe Heterogenität an sonderpädagogischen Angeboten und Massnahmen. Folgende Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf lassen sich unterscheiden:

- 1. Heilpädagogische Früherziehung:** Beratungs- und Fördermassnahmen der heilpädagogischen Dienste für Kinder mit Behinderungen, Entwicklungsverzögerungen, Entwicklungseinschränkungen oder Entwicklungsgefährdung. Eine therapeutische Massnahme kann ab der Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt zum Tragen kommen.
- 2. Ambulante Förder-, Beratungs- und Therapieangebote:** Therapeutische und schulisch unterstützende Massnahmen sowie Beratungsangebote in der Regel- und Sonderschulung. Dazu zählen Stützunterricht, Hausaufgabenhilfe, spezielle Förderung bei Teilleistungsschwächen

(Legasthenie, Dyskalkulie) als eher schulische Angebote, Logopädie und Psychomotorik als therapeutische Massnahmen.

3. **Integrative Schulung:** Lernende mit besonderem Förderbedarf besuchen den Regelunterricht, sie werden individuell unterstützt durch entsprechende therapeutische Massnahmen (wie Logopädie, Psychomotorik) und Stützmassnahmen, die von einer schulischen Heilpädagogin/einem schulischen Heilpädagogen begleitet werden. Die integrative Schulung wird nicht definiert als separates ambulantes Förderangebot, sondern ist ein Teil der Schule und bildet die Schnittstelle zum ambulanten Förderangebot. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind voll in die Schule integriert und nehmen sonderpädagogische Aufgaben wahr, soweit sie nicht von anderen Fachpersonen übernommen werden. Eine Schülerin oder ein Schüler kann einige wenige Stunden pro Woche am Unterricht in einer Regelklasse teilnehmen bis hin zur vollständigen Integration den Regelunterricht besuchen. Die Umsetzung in der Praxis ist sehr unterschiedlich: Die heilpädagogische Lehrperson und die Klassenlehrperson unterrichten gewisse Lektionen gemeinsam, Lernende mit besonderem Förderbedarf werden separativ im Einzelsetting oder in Gruppen unterrichtet oder die Lehrpersonen werden durch die heilpädagogischen Lehrpersonen beraten. Weiter können auch gemischte Formen zur Anwendung kommen.
4. **Sonderklassen:** Ist eine Form der Schulung zwischen Regelschule und Sonderschule. Dazu gehören die Einschulungsklassen und Kleinklassen auf der Primar- und Sekundarstufe. Lernende der Sonderklassen werden in ihrer Entwicklung und Förderung in der Regelschule als gefährdet betrachtet oder können in der Regelschule nicht adäquat gefördert werden. Das Angebot von Sonderklassen ist je nach Kanton unterschiedlich.
5. **Sonderschulen:** Ist eine Form der Schulung für Lernende mit beträchtlichem besonderen Förderbedarf beziehungsweise mit Behinderungen. Die Schulen sind auf bestimmte Lern-, Verhaltens- und Behinderungsformen ausgerichtet (vgl. EDK, 2007, S.11-13).

Bis 2011 müssen die Kantone über ein kantonales Sonderschulkonzept verfügen. Die Vereinbarung sieht dabei ein sonderpädagogisches Grundangebot vor:

- Beratung und Unterstützung, heilpädagogische Früherziehung, Logopädie und Psychomotorik,
- Sonderpädagogische Massnahmen in einer Regelschule oder in einer Sonderschule sowie
- Betreuung in Tagesstrukturen oder stationäre Unterbringung in einer sonderpädagogischen Einrichtung (vgl. ebd.).

Wie die Ausführungen zur integrativen Schulform zeigen, haben im Schul- und Bildungswesen starke strukturelle Veränderungen stattgefunden, welche bis jetzt jedoch noch nicht in allen Kantonen Einzug gehalten haben. In Graubünden zum Beispiel wird die Integration erst ab dem Jahr 2013 gesetzlich festgelegt während im Kanton Zürich bereits seit 2010 die integrative Schulform geführt wird. Zudem gibt es *die* integrative Schulform an sich gar nicht, jedoch eine Vielfalt von Schulformen, welche sich als integrativ bezeichnen lassen (vgl. Zurbriggen, 2009, S.21).

2.2.3 Forschungsstand

Wie unter 2.1.2 angedeutet, zeigen Studien, dass die schulische Integration von Lernenden mit besonderem Förderbedarf nicht eine ausschliesslich positive oder negative Tendenz aufweist. Werden zum Beispiel die beiden grössten Gruppen von Lernenden mit besonderem Förderbedarf (Schulleistungsschwäche; Verhaltensauffälligkeit) untersucht (z.B. Bless & Mohr, 2007; Ruijs & Peetsma, 2009), so fällt das Forschungsergebnis ambivalent aus. Lernende mit besonderem Förderbedarf erzielen in der Klasse mit integrativen Schulformen zwar die grösseren Lernfortschritte als in der separativen Schulform, fühlen sich in der separativen Schulform jedoch subjektiv besser integriert als in der integrativen Schulform (vgl. Venetz, 2012, S.8-9).

Das in der Forschungsliteratur bisher kaum untersuchte Thema des momentanen, subjektiven Befindens, soll im folgenden Kapitel näher erläutert werden.

2.3 Befinden

Wie im vorherigen Kapitel umschrieben, ist die Bildungslandschaft der Schweizer Schulen in ständigem Wandel und die Schulen führen vermehrt integrative Schulformen ein oder bauen das integrative Förderangebot aus. Dies mit dem Ziel möglichst alle Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf in der Regelschule zu integrieren. Nichtsdestotrotz stellt sich unweigerlich die Frage, wie integrierte und separierte Schülerinnen und Schüler ihr Erleben und Verhalten während im Alltag wahrnehmen. Bei dieser Frage geht es um die Dimension der emotionalen Integration - das Befinden - des Integriertheitserlebens (siehe Kap.2.5).

In vielen Leitbildern von Schulen nehmen das „Sich-Wohlfühlen“ und das „Wohlbefinden“ einen hohen Stellenwert ein (vgl. Venetz, 2009, S.18): „Wir handeln im Interesse und zum Wohle des Kindes“, „Unsere Schule als wichtige Lebenswelt wollen wir so gestalten, dass jedes Individuum seinen Platz einnehmen kann, sich wohlfühlt und die bestmöglichen Bedingungen findet, um sich gesund weiterzuentwickeln“, um ein paar Beispiele zu nennen. Das Wohlbefinden wird dabei oft mit Leistung in Zusammenhang gebracht. Dabei sind die Auswirkungen auf Aktivität, Anstrengungsbereitschaft und Partizipation, auf soziales Handeln und soziale Beziehungen, auf Gedächtnisleistungen, Denk- und Urteilsbildungsprozesse, auf Beschwerdewahrnehmung und Beschwerden, auf die Beeinflussbarkeit, auf das erlebensbezogene Nachdenken sowie auf Problemlösen massgebender (vgl. Abele, 1991, S.297-299).

Der Begriff Befinden ist in der Literatur noch selten zu finden und wird meist als Synonym für den Begriff ‚Wohlbefinden‘ verwendet (z.B. Becker, 1991; Hascher, 2004; Gläser-Zikuda & Fuss, 2004). Neben einer Reihe eng verwandter Konzepte wie Glück oder Lebenszufriedenheit, wird in der Fachliteratur (z.B. Abele & Becker, 1991; Hascher, 2004; Schallberger, 2000) der Begriff des Wohlbefindens oft mit Qualität des Erlebens, Erlebniszustände, affektiven Zuständen oder ganz generell mit Befinden gleichbedeutend verwendet. Zugleich dient er auch als Oberbegriff für verschiedene angenehme Gefühle (vgl. Hascher, 2004, S.9). Der Begriff wird jedoch nicht einheitlich und häufig ohne definitorische Präzision verwendet, was zu Unklarheiten und Widersprüchen in empirischen Studien führen kann (vgl. Becker, 1991, S.13).

Um dieser Begriffsvielfalt näher zu kommen und die weiterführende Definition innerhalb dieser Arbeit festzulegen, werden dazu im Folgenden einige Ausführungen gemacht.

Im Wörterbuch Psychologie (Fröhlich, 2000) wird das Befinden als ein psychophysischer Allgemeinzustand beschrieben. Eine differenzierte Schilderung des Allgemeinzustandes bei Erkundigung nach dem Befinden einer Person im Alltag wird nach Schallberger, Pfister und Venetz (1999) in der Regel aber nicht erwartet. Es wird eher eine Bewertung des Allgemeinzustandes erwartet, der Verfassung, wie sie etwa im Begriff ‚Wohlbefinden‘ zu finden ist (vgl. Schallberger et al., 1999, S.11).

Diener (1984), Becker (1991), Mayring (1991) und Veenhoven (1991) versuchten anhand einer ersten Klärung den Begriff zusammenzufassen und zu definieren:

Diener unterteilte das Wohlbefinden in drei Kategorien:

1. Konzepte, in denen sich Wohlbefinden durch die Erfüllung extrinsisch vorgegebener Werte manifestiert
2. Ansätze zur Lebenszufriedenheit
3. Positive, angenehme Gefühle dominieren im Vergleich zu negativen, unangenehmen Gefühlen

Neben den drei Kategorien schreibt Diener dem Wohlbefinden noch drei Merkmale zu. Nämlich, dass Wohlbefinden stets subjektiv und individuell ist, nicht nur im Fehlen negativer, sondern im Empfinden positiver Gefühle besteht und dauerhaft ist (vgl. Hascher, 2004, S.10).

Becker bezieht sich auf die zeitliche Dauerhaftigkeit und differenziert zwischen dem aktuellen (momentanen, kurzfristigen) Wohlbefinden und dem habituellen (überdauernden, langfristigen) Wohlbefinden. Darauf folgend grenzt er psychisches Wohlbefinden (gute Laune, Lebensfreude) vom physischen Wohlbefinden (Sich-fit-Fühlen) ab (vgl. Becker, 1991, S.14).

Mayring unterscheidet zwischen vier Faktoren:

1. Einem negativen Befindensfaktor - Freiheit von subjektiver Belastung
2. Einem positiven kurzfristigen Faktor - Freude
3. Einem positiven langfristigen Faktor - Glück
4. Einem kognitiven Faktor - Zufriedenheit

Sind alle vier Faktoren vorhanden, handelt es sich um Wohlbefinden (vgl. Mayring, 1991, S. 53)

Venhooven unterscheidet zwischen drei Formen: Das objektive Wohlbefinden (z.B. gute Schulleistung), das subjektive Wohlbefinden (z.B. Zufriedenheit im Schulunterricht) und eine Mischform des Wohlbefindens (z.B. Selbstvertrauen) (vgl. Hascher, 2004, S.11).

Nach Hascher (2004) lassen sich aus diesen Zusammenfassungen und Definitionen des Wohlbefindens Gemeinsamkeiten ableiten. Es wird von Wohlbefinden gesprochen, „... wenn nicht nur die Gedanken eines Menschen, sondern auch seine Gefühle berücksichtigt werden und umgekehrt, wenn sowohl positive als auch negative Aspekte einbezogen werden und, wenn Freude als eine zentrale Empfindung angesehen wird“ (ebd., S.11).

Für Gläser-Zikuda und Fuss (2004) sind - neben körperlichen Empfindungen wie Vitalität, Frische und Beschwerdefreiheit - positive Emotionen und Stimmungen zentrale Bestandteile des Wohlbefindens.

Dabei können Emotionen hinsichtlich verschiedener Komponenten differenziert werden, was durch das folgende Beispiel für die Emotion ‚Freude‘ verdeutlicht werden soll:

1. Affektives Erleben („Ich fühle mich richtig gut“)
 2. Kognition („Ich denke, dass ich die Aufgabe gut gemacht habe“)
 3. Physiologische Komponenten (erhöhter Puls, tiefes Durchatmen)
 4. Expressive Komponenten (z.B. lächeln)
 5. Motivationale Komponenten („Da mache ich doch gerne die nächste Aufgabe“)
- (vgl. Gläser-Zikuda & Fuss, 2004, S.29)

Die affektive und kognitive Komponente sind dabei empirisch gut gesicherte Sachverhalte und bei einer Faktoranalyse zentral. Die affektive Komponente macht Aussagen über die emotionale Befindlichkeit im Alltag. Die Aussage wird dabei aus der Differenz an positiven und negativen Zuständen und Emotionen gewonnen. Diese zwei Subkomponenten lassen sich dann als affektive Komponente nachweisen. Die kognitive Komponente widerspiegelt die Zufriedenheit die in einem konkreten Lebensbereich (z.B. Familie, Arbeit, Freizeit, etc.) spezifiziert ist (vgl. Schallberger et al., 1999, S.14).

Schallberger et al. (1999) finden die Unterscheidung von Stimmungen und Emotionen rein analytisch, denn die Unterscheidungskriterien sind nicht ganz klar. Hauptsächlich unterscheiden sie sich darin, dass Emotionen objekt- oder ereignisbezogen sind („Ich habe Freude an...“, „Ich bin stolz auf...“), während Stimmungen nicht eindeutig sind (ich bin ausgeglichen, nervös, sorgenvoll, traurig, etc.). „Man hat eine bestimmte Erlebnisqualität; ob es eine Stimmung oder eine Emotion ist, spielt keine Rolle. In Tat und Wahrheit ist das Erleben in einer Alltagssituation meist sogar eine untrennbare Mischung einer bestimmten Stimmung mit ereignis- und/oder objektbezogenen Emotionen“ (ebd., S.15). Konkret steht für Schallberger et al. (1999) das Befinden „...für die stimmungs- und gefühlsmässige Verfassung in einem bestimmten Zeitpunkt, die – wie es auch im Begriff Wohlbefinden angelegt ist – an einem Optimum gemessen werden kann“ (ebd., S.13).

Der Begriff ‚Wohlbefinden‘ löst eine positive Assoziation aus und wird weit verbreitet als Begriff in Abwesenheit negativer affektiver Zustände (Stress, Angst, Ärger, etc.) aufgefasst. Daneben meint das ‚Wohlbefinden‘ aber auch die Anwesenheit positiver Erlebniszustände (Freude, Stolz, Interesse, etc.). Das affektive Erleben, das Befinden, sollte demnach zugleich negativ minimal und positiv maximal eingefärbt sein (vgl. Venetz et al., 2010, S.1-2).

Wie aus dieser Auseinandersetzung hervorgeht, kann das (Wohl-) Befinden sowohl positive als auch negative Erlebniszustände beinhalten. Daraus folgend wird der psychophysische Allgemeinzustand in der weiterführenden Arbeit auf den Begriff ‚Befinden‘ reduziert.

2.3.1 Aktuelles und habituelles Befinden

Um die zeitlich relevanten Aspekte des Befindens zu unterscheiden, schlägt Becker (1991) einerseits eine aktuelle, auf die augenblickliche Befindlichkeit bezogene Komponente des Befindens vor. Andererseits die habituelle, personenbezogene Komponente, die über die Bewertung emotionaler Erfahrungen entsteht (vgl. Gläser-Zikuda & Fuss, 2004, S.30).

Das aktuelle Befinden charakterisiert dabei das momentane Erleben einer Person. Dabei haben die Gefühle einen ‚Einsatz‘, beziehen sich in der Regel auf bestimmte Personen, Situationen und Erleb-

nisse und sind im Allgemeinen von kurzer Dauer (vgl. Becker, 1991, S.13). Diese emotionale Befindlichkeit schwankt über die Zeit hinweg deutlich stärker als das habituelle Befinden und wird von Merkmalen der Person sowie von der aktuellen Situation und/oder Tätigkeit zu einem grossen Teil mitbestimmt (vgl. Venetz & Tarnutzer, 2011, S.106).

Beim habituellen Befinden hingegen geht es um eine mittelfristig zeitlich relativ stabile Befindenslage. Das heisst, dass eine primär durch kognitive Prozesse zustande gekommene Aussage über aggregierte emotionale Erfahrungen gemacht wird (vgl. Becker, S.15). Das bedeutet, dass ein retrospektives, summarisches und kognitiv stark verarbeitetes Urteil über das allgemeine Befinden gemacht wird. Dieses bilanzierende Urteil gibt schlussendlich Auskunft über die überdauernde Grundstimmung, das sogenannte habituelle Befinden (vgl. Venetz & Tarnutzer, 2011).

Gläser-Zikuda und Fuss (2004) beschreiben das habituelle Befinden als eine emotionale Disposition im Zusammenhang mit Schule, Unterricht und den beteiligten Personen über einen längeren Zeitraum, in der positive Emotionen und Bewertungen im Vergleich zu negativen überwiegen.

Sich im schulischen Kontext langfristig wohl zu fühlen heisst also, dass SchülerInnen häufig beschwerdefrei sind und solche angenehmen Emotionen erleben, die mit einer positiven sozialen Einbindung, der positiven Wahrnehmung der Lernumwelt sowie der positiven subjektiven Einschätzung eigener Fähigkeiten und damit der erfolgreichen Erfüllung schulischer Anforderungen beim Lernen und Leisten verbunden sind. (S.30)

Im Vergleich zum habituellen Befinden wird das aktuelle Befinden als ein Gefühlserleben im Zusammenhang mit Schule, Unterricht und den beteiligten Personen bezeichnet . Dabei fallen positive Emotionen und Bewertungen bezüglich der Lernumgebung, der Lerninhalte sowie der eigenen Fähigkeiten im Vergleich zu negativen Emotionen und Bewertungen häufiger und stärker aus (vgl. ebd.).

Da sich die Untersuchung dieser Arbeit auf das Befinden in der Schule, konkret im Schulunterricht bezieht, soll im nächsten Kapitel kurz darauf eingegangen werden.

2.3.2 Befinden in der Schule und im Unterricht

In der Psychologie sowie in der Pädagogik hat die Diskussion um das (Wohl-) Befinden in der Schule in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, was sich in zahlreichen empirischen Studien widerspiegelt (z.B. Laukenmann, Bleicher, Fuss, Gläser-Zikuda, Mayring & V.Rhöneck, 2000; Götz, Zirngibl, Hall & Pekrun, 2003; Hascher, 2004). Nach Gläser-Zikuda und Fuss (2004) soll die Schule ein Ort sein, an dem sich die Kinder wohl fühlen. Denn dort finden sowohl das Leisten und Lernen, als auch soziale Interaktionen und Kontakte statt. Fühlen sich die Schüler wohl, wird davon ausgegangen, dass dies einen positiven Einfluss auf das Lernen, Leisten und den individuellen Bildungsweg hat.

Gerade aber dieses Sich-Wohl-Fühlen oder Emotionen wie Freude wurde bis in die 70er Jahre von der Psychologie und Pädagogik vernachlässigt. Mögliche Ursachen sind sowohl die Überbetonung von Leistung und intellektueller Fähigkeit und somit die Vernachlässigung von sozialen Kontakten, als auch die Ansicht, dass Emotionen lern- und leistungshinderlich sind. Diese würden bloss die Aufmerksamkeit und Konzentration beim Lernen negativ beeinflussen. Dennoch betonen mehrere Ansätze die Wichtigkeit emotionaler Aspekte fürs Lernen und Erziehen (z.B Oerter & Weber, 1975; Macha, 1988; Montada, 1989). Um in der Schule und im Unterricht das Befinden und die Emotionen überhaupt zu

berücksichtigen und zu fördern, müssen die Komponenten des aktuellen und habituellen Befindens beachtet werden (siehe Kap.4.2.1.2/4.2.2.1) (vgl. Gläser-Zikuda & Fuss, 2004, S.27-30).

Nach Venetz (2010) erfordert die Fokussierung auf Mikroprozesse (das Befinden) im unmittelbaren schulischen Unterricht eine nähere Charakterisierung des Konstrukts Befinden. Demnach sind vier zentrale Merkmale bestimmend:

1. die Dynamik aktueller und momentaner Erlebniszustände,
2. der natürliche Lebenskontext der befragten Person,
3. die affektive Bewertung des Erlebens einer aktuellen Situation oder Tätigkeit auf einem Kontinuum zwischen den Polen ‚sehr negativ‘ und ‚sehr positiv‘ variierend
4. und die subjektiv geknüpften Erlebniszustände, welche sich auf eine phänomenologische Ebene beziehen (vgl. ebd., S.1-2).

Es ist demnach wichtig, dass die Erwartungen und Anforderungen der Schule an die Lernenden, den Fähigkeiten und Bedürfnissen der Schülerinnen und Schülern entsprechen, damit die Lernenden die Schule und den Unterricht positiv bewerten. „Wer Unterricht erlebt, der subjektiv bedeutsam ist, fühlt sich in der Schule auch entsprechend wohl“ (Eder zitiert nach; Gläser-Zikuda & Fuss, 2004, S.30). Die subjektive Bedeutsamkeit ist dabei eng mit vorgängigen Erfahrungen, Interessen und Zielorientierungen der Schülerinnen und Schüler verbunden. Somit sollte der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler in einem sozial positiven Umfeld stattfinden und Lerninhalte ermöglichen, welche sie als individuell bedeutsam erleben können (vgl. ebd., S.30).

2.3.3 Erfassung des Befindens

In der Literatur lassen sich ganz unterschiedliche Lösungsvorschläge finden, wie das Befinden einer Person bestimmt werden kann. Einigkeit findet sich in der Erfassung des habituellen Befindens. Da es sich dabei um eine zeitlich relativ stabile Personeneigenschaft handelt, kann die Abschätzung auf zwei verschiedene Arten erfolgen. Einerseits besteht die Möglichkeit einer konventionellen Befragung (bspw. mit der Frage: „Wie geht es dir im Allgemeinen?“), andererseits die Aggregation (bspw. Mittelwertbildung) von Indikatoren des aktuellen Befindens, welche über eine längere Zeit (bspw. eine Woche) gesammelt wurden (bspw. bei Antworten auf die Frage: „Wie fühlst du dich im Moment?“) (vgl. Schallberger et al., 1999; Schallberger, 2000).

Die Erfassung des aktuellen Befindens erscheint jedoch schwieriger und es sind in der Forschungslandschaft verschiedene Ansätze zu finden (z.B Abele-Brehm & Brehm, 1986; Schimmack, 1999). Die Schwierigkeit zeigt sich darin, dass Befinden einer Person zu einem einzelnen Zeitpunkt in einer bestimmten Situation und/oder Tätigkeit zu erfassen und sich Stimmung und Emotionen untrennbar vermischen. Wie unter Kapitel 2.3 erläutert, ist die Erfragung affektiver Zustände zentral, welche das Vorhandensein beziehungsweise Nichtvorhandensein bestimmter Emotionen und Stimmungen im aktuellen Moment erfasst um eine differenzierte Aussage über das aktuelle Befinden zu erhalten.

Die Erfragung und Erfassung aller affektiven Zustände von Emotionen und Stimmungen einschliesslich deren Kombination, zieht jedoch eine grosse Datenmenge mit sich. Daher werden nicht einzelne Stimmungen und Emotionen erfragt, sondern ‚Grunddimensionen‘ des emotionalen Erlebens gesucht.

Aus einer Fülle von Untersuchungen über Emotionen (z.B. Russel, 1980) und Stimmungen (z.B. Abele-Brehm & Brehm, 1986) zeigten sich immer wieder zwei voneinander unabhängige Hauptdimensionen (im faktoranalytischen Sinn), welche bis heute praktisch unbestritten sind. Die beiden Dimensionen werden üblicherweise als ‚Valenz‘ (auch Lust, Unlust genannt) und ‚Aktiviertheit‘ (auch Erregung, Spannung genannt) bezeichnet (vgl. Schallberger et al. 1999, S.13-20).

Circumplex-Modell

Aus diesen Überlegungen entstand das Circumplex-Modell affektiver Zustände nach Russel (1980), welcher die Stimmungs- und Emotionszustände kreisförmig anordnete. Da die Achsen beziehungsweise Grunddimensionen in der Ebene im Prinzip beliebig gelegt werden können, wird die Rolle der klassischen Dimensionen ‚Valenz‘ und ‚Aktiviertheit‘ als ‚Grunddimensionen‘ des Wohlbefindens völlig relativiert. Daraus entstand der zentrale Gedanke von Watson und Tellegen (1985), die Achsen des Circumplex-Modells um 45 Grad zu drehen und die daraus gewonnenen Dimensionen zu benutzen.

Das theoretisch und empirisch gut fundierte Modell entspricht somit dem Verständnis des Befindens. Das neue Circumplex-Modell affektiver Zustände (Watson, Wiese, Vaidya & Tellegen, 1999) basiert auf der Idee, anhand zweier Dimensionen das gesamte Spektrum affektiver Zustände beschreiben zu lassen.

Diese zwei neu erhaltenen Dimensionen beschreiben unkorrelierte Formen von Aktiviertheit und nennen sich Positive Aktivierung (PA) und Negative Aktivierung (NA). Somit erhalten die Achsenpaare eine wesentlich stabilere und robustere Faktorenstruktur. Das dadurch entstandene zweidimensionale Befindensmodell PANAS (Positive and Negative Affect Schedule) wurde von Schallberger (2005) weiterentwickelt. Das Ziel der Entwicklung war eine Skala, welche die spezifischen Anforderungen einer Experience Sampling Method-Studie (ESM, Zeitstichprobenverfahren zur Erfassung des aktuellen Befindens; siehe Kap.4.2.1) erfüllt (vgl. Schallberger et al., 1999; Schallberger, 2000; 2005).

Abbildung 6: Das Circumplex-Modell affektiver Zustände und die verwendeten Operationalisierungen (vgl. Schallberger, 2005; adaptiert nach Watson & Tellegen, 1985)

Positive Aktivierung (PA) und Negative Aktivierung (NA)

Die beiden Dimensionen haben je einen negativen und einen positiven Pol, wobei PA zum Beispiel nicht für alle positiven (= ganzer rechter Halbkreis) und NA für alle negativen (= ganzer linker Halbkreis) affektiven Zustände steht. Vielmehr vertreten sie höchst spezifische Subklassen sowohl positiver als auch negativer Zustände. Das heisst, sie sind nicht uni- sondern bipolar. Die zwei Dimensionen unterscheiden sich von zwei Typen positiver Erlebniszustände: Hohe PA (PA+; z.B. positiv gefärbtes, konzentriertes Aufgehen in einem Tun) umfasst nur positive Zustände und ist mit einem hohen Mass an Aktivierung verbunden (z.B. begeistert). Als niedriger Pol von PA stehen negative Zustände gegenüber, die durch eine geringe Aktivierung beschrieben sind (PA-; z.B. gelangweilt). Analog zu den zwei Typen positiver Erlebniszustände stehen auch zwei Typen negativer Erlebniszustände: Hohe NA (NA+; z.B. gestresst) steht für hoch aktivierte negative Zustände und der Gegenpol niedriger NA für positive Zuständen mit geringer Aktivierung (NA-; z.B. entspannt) (vgl. Schallberger et al., 2000, S.17; 2005, S.13).

Valenz

Anders als im PANAS Modell von Watson und Tellegen (1985) wird im PANAVA-KS von Schallberger (2005) die klassische Dimension ‚Valenz‘ miteinbezogen. Sie beschreibt am ehesten das Ausmass dessen, was im alltäglichen Verständnis ‚Wohlbefinden‘ genannt wird (z.B. glücklich-unglücklich). Die Valenzdimension umfasst alle positiven affektiven Zustände wenn sie hoch ist (VA+) und alle negativen affektiven Zustände, wenn sie tief ist (VA-) (vgl. ebd.). In Kapitel 4, dem forschungsmethodischen Vorgehen, wird genauer auf das PANAVA-KS Modell von Schallberger eingegangen.

2.3.4 Forschungsstand

In verschiedenen Studien wird gezeigt, dass die Schulleistung Einfluss auf das Befinden hat (z.B. Eder, 1986; 1995). Dabei geht eine hohe Schulleistung häufig mit einem hohen positiv aktivierten Befinden einher. Leistung und Kompetenzerleben im Unterricht im Zusammenhang mit positiven Emotionen (z.B. Freude) sind in vielen Tagebuchanalysen nachzulesen (z.B. Bergmann & Eder, 1995; Gläser-Zikuda, 2001). Die objektiv gute Schulleistung ist dabei nicht entscheidend für das Befinden, sondern das Ausmass, mit welcher sie subjektiv den persönlichen Ansprüchen und Zielen entspricht. Diese eher stabilen personenbezogenen Faktoren (Selbstwert, Selbstwirksamkeit, Interessen, etc.) legen nahe, dass für die Entwicklung von Befinden in der Schule und im Unterricht entscheidend ist, dass Schülerinnen und Schüler erkennen, dass sie Einfluss auf ihr Leisten und Lernen haben. (vgl. Gläser-Zikuda & Fuss, 2004, S.31).

Die aktuelle Forschungsliteratur zeigt überblickend, dass - in Bezug auf die Lernfortschritte - der Effekt schulischer Integration gesamthaft betrachtet positiv zu beurteilen ist (Rujis & Peetsma, 2009). Dennoch bestehen viele unterschiedliche Ansichten über den Sinn und Zweck der schulischen Integration von Lernenden mit besonderem Förderbedarf in Regelklassen. Venetz et al. (2010) haben ihr Forschungsprojekt „Die Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen - eine Untersuchung mit der Experience Sampling Method (ESM)“ an diesem Punkt angesetzt. Dabei geht es in erster Linie darum, welchen Effekt die schulische Integration auf das Befinden von Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf (Schulleistungsschwäche und/oder Verhaltensauffälligkeit) im konkreten Unterricht hat.

Zusammenfassend ergaben sich folgende Hauptbefunde:

Gesamthaft betrachtet unterscheidet sich das motivational-emotionale Erleben von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Förderbedarf im Unterricht nur geringfügig. Je nach Förderbedarf fallen die Unterschiede zudem qualitativ verschieden aus. Kinder mit einer Schulleistungsschwäche geben sich generell mehr Mühe und sind im Mittel etwas stärker positiv aktiviert (PA) als Lernende ohne Förderbedarf. Daher ist ihr (mittleres) Befinden im Unterricht qualitativ etwas besser. Bezüglich ihres Befindens zeigen sich innerhalb der Gruppe von Lernenden mit einer Schulleistungsschwäche jedoch recht grosse Unterschiede. Es gibt welche, die relativ viel PA erleben und solche, die relative wenig PA erleben. (Venetz & Tarnutzer; 2011, S.113-115)

Lernende mit Verhaltensauffälligkeiten hingegen zeigen im Unterricht im Mittel moderat mehr negative Erlebniszustände als Lernende ohne besonderen Förderbedarf, was bedeutet, dass sie vergleichsweise ‚gestresster‘ sind (NA+). Bezüglich ihrer positiven Aktivierung (PA) berichten sie jedoch über vergleichbare Werte wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Dabei ist zu beachten, dass das momentane Befinden bei dieser Gruppe von Lernenden eine grössere Dynamik aufweist im Vergleich zu Lernenden ohne besonderen Förderbedarf (vgl. ebd.).

Im Zusammenhang mit diesen Ergebnissen ist ferner zu beachten, dass die Qualität des Erlebens beziehungsweise Befindens von der aktuellen Unterrichtssituation und der Person abhängig ist, stärker jedoch von der Situation im Unterricht beeinflusst wird. Ebenfalls eine Rolle spielen dabei die Klasse, die Lehrperson und die räumliche Umgebung (vgl. Venetz et al, 2010, S.5-7)

Im Rahmen dieses Forschungsprojekts ergaben zudem ausgewählte Ergebnisse, dass sich Lernende mit Schulschwierigkeiten im Unterricht durchschnittlich weniger wohl fühlen (habituelles Befinden) als Lernende ohne Schulschwierigkeiten. Etwas überraschend hingegen ist, was auch die Hauptbefunde der oben zusammengefassten Ergebnisse zeigen, dass sich in Bezug auf das aktuelle Befinden im unmittelbaren Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Schulschwierigkeiten keine statistisch bedeutsamen Unterschiede aufzeigen lassen. Generell fühlen sich Lernende mit Schulschwierigkeiten im konkreten schulischen Alltag ähnlich wohl wie Lernende ohne Schulschwierigkeiten (vgl. Venetz & Tarnutzer, 2008).

Aus weiteren Studien ist bekannt, dass das Befinden sowie die Zufriedenheit und Lernfreude - unabhängig von Geschlecht und Schultyp - mit zunehmender Klassenstufe sinkt (z.B. Fend, 1997; Eder, 1995; Jerusalem & Mittag, 1999; Helmke; 1993). Zudem zeigte sich, dass sich das Befinden unter anderen Aspekten auch durch das Bewerten eigener Fähigkeiten (Selbstkonzept) definiert (vgl. Gläser-Zikuda & Fuss, 2004, S.33).

2.4 Selbstkonzept

Zum Selbstkonzept sind in der Literatur viele Definitionen zu finden. Tausch und Tausch (2003) definieren es wie folgt: „Es (das Selbstkonzept) ist die zusammengefasste, konzentrierte, aber änderbare Summe der tausendfachen Erfahrungen eines Menschen mit sich selbst und über sich: Wie er ist, wie er lebt, was er kann und was er nicht kann“ (zitiert nach Eggert, Reichenbach & Bode, S.14). Moschner (2001) beschreibt das Selbstkonzept kurz als Vorstellungen, Einschätzungen und Bewertungen,

welche die eigene Person betreffen. Um eine Abgrenzung zu ähnlichen Begriffen möglich zu machen, wird im Folgenden der Begriff des Selbstkonzeptes genauer erläutert.

Das Selbstkonzept lässt sich nach Eggert et al. (2003) in folgende Elemente unterteilen:

- die Selbsteinschätzung,
- das Körperkonzept,
- das Selbstbild,
- die Selbstbewertung,
- und das Fähigkeitskonzept.

Diese Komponenten hängen zusammen und bilden so das System des Selbstkonzeptes.

Abbildung 7: Elemente eines Selbstkonzeptes (Eggert et al. 2003, S.29)

Die Selbsteinschätzung

Wie hoch ein Mensch sich und seine Fähigkeiten einschätzt, kommt durch die Selbsteinschätzung zum Ausdruck. Die individuelle Selbsteinschätzung ist dabei der Ausgangspunkt zur Entwicklung. Bestimmt wird diese Selbsteinschätzung wesentlich durch Umweltfaktoren (wie bspw. die Erfolgshaltung, Kausalattribution, Zielorientierung, Belohnungsstrukturen des Umfeldes) sowie durch die moralische Selbsteinschätzung. Die Selbsteinschätzung ist der am besten wissenschaftlich untersuchte Bereich des Selbstkonzeptes. Entscheidend für die Auswahl der Lebensaufgaben und ihrer Bewältigung ist die Erfolgs-/Misserfolgsmotivierung sowie die Kausalattribution, also die Erklärung der Ursache von Erfolg beziehungsweise Misserfolg (vgl. ebd., S.30).

Das Körperkonzept

Der Körper ist der Ausgangspunkt jeglicher Erfahrungen: affektiv sowie kognitiv, bewusst sowie unbewusst. Daher kann das individuelle Körperkonzept eines Menschen als Grundlage für die Entwicklung des Selbst und des Selbstkonzeptes betrachtet werden. Das Körperkonzept lässt sich in die Dimensionen Körperschema und Körpergefühl unterteilen. Das Körperschema beinhaltet Aspekte, welche sich an kognitiven Inhalten orientieren. Dabei geht es darum, ob der Mensch das Wissen über einzelne Teile, den Aufbau und die Struktur seines Körpers besitzt. Die Aspekte des Körpergefühls orientieren sich an emotionalen Inhalten, nämlich wie der eigene Körper emotional wahrgenommen und individuell bewertet wird. Zudem stellt sich die Frage nach dem Ausdruck, dem Bewusstsein und der Einstellung zum eigenen Körper. Im Jugend- und Erwachsenenalter stellt der Körper den einzigen

konkret erfahrbaren Teil des Selbst dar und spielt bei der Entwicklung des Selbstkonzeptes eine wichtige Rolle (vgl. Eggert et al., 2003, S.32-34).

Die Selbstbewertung und das Selbstbild

Unter dem Selbstbild ist zu verstehen, wie ein Mensch seine eigenen Handlungen „objektiv“ einschätzt, was er über seine Kompetenzen weiss und wie er diese beschreibt. Unter der Selbstbewertung hingegen wird verstanden, wie ein Mensch seine eigenen Handlungen emotional bewertet und welche Gefühle er bezüglich der Bewertungen zeigt. Ist es möglich, Aussagen zum Selbstbild und der Selbstbewertung zu machen, so werden Einschätzungen von aussen und auf der Metaebene erfolgen. Es bestehen drei Komponenten des Selbstbildes. *Das Idealselbst*, welches Vorstellungen des Menschen zeigt, wie er gern sein möchte. *Das Realselbst*, welches Betrachtungen des Menschen über sein wirkliches äusseres Erscheinungsbild beinhaltet und das Wissen um die erreichte eigene soziale Identität (Etikettierungen, Staatszugehörigkeit, soziale Schicht) sowie auch psychische Dispositionen (Einstellungen, Werte, Gewohnheiten). Und zuletzt *das Soziale Selbst*, welches Auskunft darüber gibt, wie der Mensch sich selbst in Bezug zu anderen sieht, wie er sich gegenüber anderen darstellt und verhält und auch wie sich der Mensch von anderen Personen wahrgenommen glaubt. Diese drei Komponenten des Selbstkonzeptes beinhalten sowohl affektive wie auch kognitive Elemente, verlangen daher eine gewisse Reflexionsfähigkeit in Bezug auf sich selbst und setzen daher ein vorhandenes Selbstbild und eine Selbstbewertung voraus (vgl. ebd, S.37-39).

Das Fähigkeitskonzept

Das Fähigkeitskonzept bezieht sich auf die Selbstwahrnehmung der eigenen Leistungen und Fähigkeiten. Dadurch zeigt sich die individuelle Bewertung angestrebter Ziele. Die Einschätzung der eigenen kognitiven und emotionalen Begabung spielt dabei eine wichtige Rolle, wobei der Einfluss des Selbstbildes, der Selbstbewertung und der Selbsteinschätzung dabei nicht zu unterschätzen ist.

Aspekte der Wahrnehmung, der Bewertung, der individuellen eigenen Fähigkeiten und des Wissens darüber sind Dimensionen des Fähigkeitskonzeptes. Dabei ist die Wahrnehmung eigener Fähigkeiten bei der Erstellung eines individuellen Bildes eigener Fähigkeiten bedeutend. Die Kenntnis eigener Fähigkeiten auf verschiedenen Entwicklungsebenen verdeutlicht die individuelle Lerngeschichte des Menschen und dessen bisherige Erfahrungen, inwieweit er sich seiner Fähigkeiten bewusst ist und wie diese die Leistungsstruktur beeinflussen. Auskunft über die individuelle Einschätzung und Wertung der persönlichen Kompetenzen eines Menschen wird durch eine Bewertung eigener Fähigkeiten möglich (vgl. ebd, S.35-37).

In dieser Arbeit ist das schulische Selbstkonzept - auch akademisches Selbstkonzept genannt - von Bedeutung, welches als Subsystem des Fähigkeitskonzeptes verstanden werden kann und im Folgenden genauer beschrieben wird.

2.4.1 Das akademische Selbstkonzept

Das Verhalten und Erleben wird in vielfältiger Weise durch Einschätzungen der eigenen Fähigkeiten beeinflusst, was in schulischen Lern- und Leistungssituationen eine bedeutende Rolle spielt (vgl. Stiensmeier-Pelster & Rheinberg, 2003). Für die Schule sind Leistungen ein wichtiger Aspekt. Um gute Leistungen zu erbringen, sind zwar Fähigkeiten und Anstrengungen von Bedeutung, jedoch zählt auch

die innere Überzeugung, also dass es sich lohnt etwas zu leisten und sich anzustrengen. In diesem Sinne kann das akademische Selbstkonzept als „Gesamtheit der kognitiven Repräsentationen eigener Fähigkeiten in akademischen Leistungssituationen“ definiert werden (Dickhäuser et al., 2002, S.393).

Im Rahmen des Integriertheitserlebens (siehe Kap.2.5) nimmt das akademische Selbstkonzept die Dimension der leistungsmotivationalen Integration ein. Dabei lässt sich eine Unterscheidung zwischen rein kognitiven und affektiven Inhalten des Konstrukts machen. Die affektiven Inhalte stellen dabei die emotionalen Folgen der kognitiven Repräsentationen dar. Oft werden zwar affektive Inhalte zum Selbstkonzept gezählt, trotzdem macht es Sinn, diese im akademischen Selbstkonzept auszuschließen, da sie eben nicht hauptsächlich kognitiver, sondern affektiver Natur sind und dies so zu grösserer Klarheit des Fähigkeitskonzeptes führt. Die Inhalte der kognitiven Repräsentationen lassen sich wiederum unterscheiden. So können in ihnen entweder explizite Normen thematisiert werden, oder aber eine bestimmte verwendete Norm ist nicht zu erkennen (vgl. ebd.). Beispiele dafür sind:

- Explizite Norm: „Ich bin begabter *als andere*.“
- Nicht erkennbare Norm: „Ich bin intelligent.“

Bezüglich des akademischen Selbstkonzeptes kommt den expliziten Normen eine besondere Bedeutung zu, da Rückschlüsse auf Fähigkeiten häufig unter Rückgriff auf bestimmte Bezugsnormen erfolgen. Dabei wird zwischen drei Bezugsnormen unterschieden:

- Bei der **sozialen Bezugsnorm** entstehen Aussagen über die Höhe eigener Fähigkeiten immer im Vergleich mit den Fähigkeiten anderer Personen.
- Bei der **individuellen Bezugsnorm** entstehen Aussagen über die Höhe eigener Fähigkeiten, indem aktuelle eigene Leistungen mit eigenen Leistungen aus der Vergangenheit verglichen werden,
- und bei der **kriterialen Bezugsnorm** entstehen Aussagen über die Höhe der eigenen Fähigkeiten, wenn diese mit kriterialen Massstäben beziehungsweise sachlich gesetzten Kriterien verglichen werden (vgl. ebd.; Stiensmeier-Pelster & Rheinberg, 2003).

2.4.2 Auswirkungen des Selbstkonzeptes auf das Erleben und Verhalten

Neben Gasteiger-Klicpera et al. (2008), welche Aussagen, dass die emotionale Befindlichkeit und das aktuelle Verhalten im sozialen Kontext sowie in Leistungssituationen wesentlich vom Selbstkonzept abhängen, das eine Person über sich hat, weisen auch Eggert et al. (2003) auf den entscheidenden Einfluss des Selbstkonzeptes einer Person auf dessen Erleben beziehungsweise seine eigene Wahrnehmung hin. Durch Reaktionen der Umwelt und Erfahrungen, welche in der Schule gemacht werden, bildet sich entweder ein positives oder negatives Selbstkonzept aus. Ein Kind mit einem negativen Selbstkonzept versteht neue Informationen über sich selbst so, dass es diese in das bereits gebildete negative Konzept fasst (bspw. „Ich bin halt ein schlechter Schüler, daher kann ich nur schlechte Noten haben.“). Gute Noten hingegen werden nach Möglichkeit ignoriert, nicht als wahr angesehen, dem Zufall oder dem Abschreiben zugeordnet, was zu einer Stabilisierung des negativen Selbstkonzeptes führt. Schülerinnen und Schüler mit einem positiven Selbstkonzept hingegen sind frustrationstolerant, Misserfolge werden als notwendiges Übel in das sonst positive Selbstkonzept eingebaut, und es braucht sehr viele Misserfolge, bevor das Attribuierungsverhalten und das positive Selbstkonzept sich ändern.

Das Erleben steht dabei in engem Zusammenhang zum Verhalten. Je nachdem, wie das Kind die Situation wahrnimmt, beeinflusst dieses sein Verhalten. Fühlt sich beispielsweise ein Kind nicht ernst genommen (Erleben), kann es mit Rückzug (Verhalten) reagieren (vgl. Eggert et al., 2003, S.56).

2.4.3 Forschungsstand

Zahlreiche Studien belegen die Wirkung der Schulform auf das akademische Selbstkonzept von Schülerinnen und Schülern. Dabei beziehen sich die Studien jedoch selten auf Lernende mit Verhaltensauffälligkeiten oder Verhaltensstörungen. Häufig wird von Lernenden mit Lernbehinderungen oder Schulleistungsschwächen gesprochen, was zwar Lernende mit Verhaltensauffälligkeiten nicht ausschliesst, sie werden jedoch auch nicht explizit genannt.

Die Aussagen über die Wirkung des Unterrichts auf das akademische Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler sind einheitlich; so weisen Lernende mit Schulschwierigkeiten in Integrationsklassen verglichen mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sowie mit Lernenden mit Schulschwierigkeiten in der separierten Schulform ein signifikant niedrigeres akademisches Selbstkonzept auf (vgl. Haeblerin, et al., 1991; Borchert, 2000, S.444). Es ist anzunehmen, dass dies dem Bezugsgruppeneffekt unterliegt, der mit dem Erklärungsmodell des Fischteicheffekts beziehungsweise Big-Fish-Little-Pond-Effect (vgl. Marsh, 2005) erläutert werden kann. Einfach ausgedrückt sagt dieses Modell, dass das akademische Selbstkonzept einer Schülerin/eines Schülers abhängig vom Leistungsniveau der Bezugsgruppe ist. So hat also ein Kind aufgrund dieses Effekts in einer leistungsstarken Klasse ein tieferes akademisches Selbstkonzept als ein gleich begabtes Kind in einer leistungsschwächeren Klasse.

Auch durch das übergeordnete Forschungsprojekt (Venetz et al., 2008-2010) konnte aufgezeigt werden, dass gesamthaft betrachtet Lernende mit besonderem Förderbedarf (Schulleistungsschwäche und Verhaltensauffälligkeit) über ein weniger positives schulisches Selbstbild verfügen als ihre Mitschülerinnen und -schüler. Dabei geht es ihnen besonders darum, gegenüber den Schülerinnen und Schülern ohne besonderen Förderbedarf ihre fehlenden Kompetenzen zu verbergen. Zudem zeigen Lernende mit einer Schulleistungsschwäche im Mittel ein deutlich niedrigeres schulisches Fähigkeits-selbstkonzept auf, während Lernende mit einer Verhaltensauffälligkeit die eigenen sozialen Beziehungen als deutlich weniger gut bezeichnen (vgl. Venetz et al., 2010). Auf diesen wichtigen Aspekt - wie sich Schülerinnen und Schüler sozial integriert fühlen - wird nun eingegangen.

2.5 Soziale Integration

Im Kapitel 2.2.2 wurde der Begriff Integration bereits thematisiert. Nach Haeblerin et al. (1999) und Kobi (1999) ist eine Differenz des Begriffs Integration zu machen. Nämlich die Integration als Methode und die Integration als Ziel. Demzufolge wird die schulische Integration als Methode verstanden, welche die soziale Integration zum Ziel hat (vgl. Huber, 2006, S.19).

Die Integration in diesem Sinne bedeutet ein Sich-Integriert-Fühlen in einer Bezugsgruppe, welche Aussagen über die unter 2.4.1 angesprochenen sozialen Bezugsnormen macht.

Die Beziehung zu den Mitschülerinnen und Mitschülern, die Eingliederung und Einbettung einer Schülerin oder eines Schülers in eine Gruppe/Klasse wird als soziale Integration verstanden. Dabei geht es unter anderem um Akzeptanz, Verständnis, Unterstützung und Hilfsbereitschaft. Hillmann (2007) definiert die soziale Integration als eine „(v)erhaltens- und bewusstseinsmässige Eingliederung in bzw.

Angleichung an Wertstrukturen und Verhaltensmuster durch einzelne Personen an bestimmte Gruppen ...“ (S.377).

Nach Bourdieu (1983) können die sozialen Beziehungen in einem Netzwerk als soziales Kapital angesehen werden. Denn wer im Besitz eines dauerhaften sozialen Netzwerks ist, welches mit gegenseitigem Kennen und Anerkennen verbunden ist, verfügt über potentielle Ressourcen. Diese Ressourcen beruhen auf der Zugehörigkeit einer Gruppe. Soziales Kapital entsteht also durch das Eingebundensein in soziale Netzwerke, welche Zugang zu Ressourcen des sozialen und gesellschaftlichen Lebens schaffen, wie Unterstützung, Hilfeleistung, Anerkennung, Wissen und Verbindung. Für die Lebensgestaltung und -bewältigung sind diese sozialen Netzwerke zentral und lassen sich in der sozialen Integration ausdrücken. Die soziale Integration manifestiert sich im Alltag zum Beispiel in unterschiedlichen Beziehungen, Freundschaften, Bezugspersonen etc. (vgl. Eckhart, Haeblerlin, Sahli Lozano & Blanc, 2011, S.87).

Fast jedes Kind erlebt mal Schwierigkeiten in seinen sozialen Beziehungen. Für sozial kompetente Lernende können solche Schwierigkeiten jedoch als Gelegenheit genutzt werden, das eigene Verhalten zu überdenken und mit Eltern oder Freunden darüber zu sprechen und davon zu lernen. Chronische Probleme in Beziehungen zu Gleichaltrigen stellen hingegen einen Risikofaktor für die Entwicklung von Lernenden dar. Vor allem Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten haben häufig grosse Probleme mit den Klassenkameraden auszukommen und laufen Gefahr, aus der Klassengemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Dies trifft sowohl für Lernende mit externalisierenden wie auch internalisierenden Störungen zu. Positive Beziehungen zu Peers sind für die längerfristige Entwicklung der Lernenden von grosser Bedeutung (vgl. Gasteiger-Klicpera et al., 2008).

Die soziale Integration ist die dritte Integrationsdimension des Integriertheitserlebens (siehe Kap.2.3, 2.4.1). Die folgende Darstellung nach Haeblerlin et al. (1991) soll die drei Konstrukte des Integriertheitserlebens verdeutlichen:

Tabelle 1: Dimensionen Integriertheitserleben (vgl. Venetz & Zurbriggen, 2011a, S.7)

Dimensionen/Konstrukte	Merkmale	Item-Beispiele (FDI)
emotionale Integration (Befinden)	Subjektives Befinden in der Schule, positive Einstellung	„Ich gehe gerne in die Schule.“ „Die Schule macht Spass.“
leistungsmotivationale Integration (akademisches Selbstkonzept)	Positives akademisches Fähigkeitsselbstkonzept, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten	„Ich kann auch sehr schwierige Aufgaben lösen.“ „Ich lerne schnell.“
soziale Integration	Positive Beziehung zu anderen Lernenden in der Klasse	„Ich habe sehr viele Freunde in meiner Klasse.“ „In unserer Klasse sind wir alle gute Freunde.“

Die in der dritten Spalte aufgeführten Item-Beispiele stammen aus dem ‚Fragebogen zur Erfassung von Dimensionen der Integration von Schülern‘ (FDI). Dieser kann mit Schülerinnen und Schülern der Mittelstufe (4.-6.Klasse) durchgeführt werden. Auf den FDI 4-6, bestehend aus den Skalen emotionale, soziale und leistungsmotivationale Integration, wird in Kapitel 4.2.1.2 genauer eingegangen.

2.5.1 Forschungsstand

Als ein Ziel der Integration wird häufig die soziale Integration von Schülerinnen und Schülern mit Schulschwierigkeiten durch das Mittel der gemeinsamen Beschulung und Erziehung genannt. Viele Studien weisen jedoch auf einen eher negativen Befund hin: Schubert (2004) sagt beispielsweise in Bezug auf die soziale Integration, dass integrierte mit Schulschwierigkeiten (Schulleistungsschwäche, Verhaltensauffälligkeit) häufiger zu den unbeliebten und abgelehnten Schülerinnen und Schülern gehören als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Sie hätten im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern eine ungünstige soziale Stellung, was auf ein erhöhtes Risiko zur sozialen Isolierung in Regelklassen hinweist. Auch laut Haeblerin et al. (1991) sowie Bless (2007) sind Lernende mit Schulschwierigkeiten in Regelklassen im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern innerhalb ihrer Klassen sozial weniger gut integriert (vgl. Eckhart, 2011, S.136). Vor allem bei Lernenden mit Verhaltensauffälligkeiten und Lernenden mit Schulleistungsschwächen wird häufig Unbeliebtheit und soziale Randständigkeit festgestellt, was einschlägige Forschungsüberblicke verdeutlichen (z.B. Bless, 1995, S.41ff.; Bless, 2000; Eckhart, 2006; Kronig, Haeblerin & Eckhart, 2007, S. 75ff.) .

Eine empirische Studie von Haeblerin et al. (1991) zeigt deutlich, dass Lernende mit Schulleistungsschwächen in leistungsheterogenen Regelschulen signifikant zu den unbeliebteren Schülerinnen und Schülern der Klasse/Gruppe gehören als ihre Mitschülerinnen und -schüler. Ebenfalls bestätigt sich die Annahme in einer Sekundäranalyse dieser Studie, dass unbeliebte schulleistungsschwache Schülerinnen und Schüler häufig die Merkmale störendes Verhalten und unattraktives Äusseres aufweisen. Weitere Ergebnisse ergänzen, dass die schulleistungsschwachen Schülerinnen und Schüler, welche nicht nur soziometrisch gemessen signifikant häufiger zu den unbeliebten und abgelehnten Schülerinnen und Schülern gehören, sondern sich auch selbst weniger sozial gut integriert einschätzen als ihre Klassenfreundinnen und Klassenfreunde. Offenbar sind sich die schulleistungsschwachen Schülerinnen und Schüler ihrer schlechten sozialen Integration in der Klasse meistens durchaus bewusst (vgl. ebd., S.325).

Interessant in diesem Zusammenhang ist der schweizerische Untersuchungsbefund (Studer, 1968; Strasser, 1984; Bless, 1986; Bächtold, Coradi, Hildbrand & Strasser, 1990; Haeblerin et al., 1991; Elmiger, 1992; Peter, 1994) der besagt, dass Lernende mit einer Schulleistungsschwäche oder Verhaltensauffälligkeit im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern in der Klasse sozial weniger gut integriert sind, dies jedoch nicht von der Schulform abhängig ist. Bless (1989) fand in einer weiterführenden Untersuchung einige Hinweise für die möglichen Determinanten ihrer Beliebtheit. Oft scheint die Interaktion schulleistungsschwacher und verhaltensauffälliger Kinder durch die oft mangelnde soziale Anpassungsfähigkeit (z.B. Fehlverhalten, Aggressivität, Streitereien, etc.) belastet zu sein. Weitere Variablen sind: Grad der Lernbehinderung, Intelligenz, äusseres Erscheinungsbild, Besitz auffälliger Merkmale oder Verhaltensweisen, allgemeines Selbstwertgefühl. Diese Beliebtheitsrangordnung ist ähnlich auch in Sonderklassen zu beobachten. Dieser relativ ungünstige generelle Befund zur sozialen Stellung schulleistungsschwacher und verhaltensauffälliger Kinder sollte jedoch nicht den Eindruck erwecken, dass die anderen Schülerinnen und Schüler immer beliebt sind und ein hohes soziales Ansehen geniessen. Auch unter den Mitschülerinnen und Mitschülern können Gruppen wenig anerkannter und abgelehnter Kinder vorkommen (vgl. Bless, 2007, S.18-41)

Im Zusammenhang mit dem Befinden bestätigen die Ergebnisse von Venetz und Tarnutzer (2011) die bisherigen Forschungsergebnisse nur zum Teil. Bestätigt hat sich, dass Lernende mit Verhaltensauffälligkeiten sozial weniger gut in der Schulklasse integriert sind. Wider Erwarten lautet das Ergebnis, dass sich Lernende mit einer Schulleistungsschwäche sozial gut integriert fühlen. Ebenfalls nicht wie erwartet war das Ergebnis, dass sich Lernende mit Förderbedarf (Schulleistungsschwäche und Verhaltensauffälligkeit) generell emotional nicht weniger wohl fühlen in der Schule als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler (vgl. ebd., S.117).

3. Fragestellungen und Hypothesenbildung

In diesem Kapitel werden vorerst die wichtigsten Erkenntnisse des theoretischen Hintergrundes zusammengefasst, um daraus Fragestellungen und Hypothesen für das habituelle und aggregierte aktuelle Befinden (Kap.3.1), die Schulform (Kap.3.2), das akademische Selbstkonzept (Kap.3.3) und die soziale Integration (Kap.3.4) jeweils in Bezug zum Befinden von Lernenden mit Verhaltensauffälligkeiten zu generieren.

3.1 Habituelles und aggregiertes aktuelles Befinden

Die Untersuchungen von Venetz und Tarnutzer (2008) (siehe Kap.2.3.4) zeigen keinen wesentlichen Unterschied im aktuellen Befinden zwischen Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf und ihren Mitschülerinnen und Mitschülern. Im Allgemeinen (habituelles Befinden) fühlen sie sich im Unterricht jedoch weniger wohl. Da sich demnach vor allem im habituellen Befinden Unterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern zeigen, konzentriert sich die vorliegende Arbeit auf das habituelle Befinden im Unterricht.

Wie in Kapitel 2.3.3 aufgeführt, kann das habituelle Befinden auf zwei verschiedene Arten erhoben werden. Einerseits die Aggregation von Indikatoren des aktuellen Befindens mittels der Experience Sampling Method (siehe Kap.4.2.1), indem aus den gewonnenen Antworten ein summarisches Urteil über das Durchschnittsbefinden in der Untersuchungswoche gemacht wird. Andererseits kann das habituelle Befinden durch einen konventionellen Fragebogen bestimmt werden (Schlussfragebogen, SFB).

Aufgrund dessen stellt sich vorerst die Frage, ob sich das durch den Schlussfragebogen erhobene habituelle Befinden vom aggregierten aktuellen Befinden von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten unterscheidet. Beziehungsweise, ob zwischen dem habituellen und dem aggregierten aktuellen Befinden ein Zusammenhang feststellbar ist.

Fragestellung 1: Besteht ein Zusammenhang zwischen dem habituellen und dem aggregierten aktuellen Befinden von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten?

Hypothese 1: Es besteht kein Zusammenhang zwischen dem habituellen und aggregierten aktuellen Befinden von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten.

3.2 Schulform

Aus den Ergebnissen von Venetz et al. (2010) (siehe Kap.2.3.4) geht hervor, dass Schülerinnen und Schüler mit einer Verhaltensauffälligkeit unabhängig von der Schulform im Durchschnitt eine stärkere negative Aktivierung (NA) erfahren als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ohne Verhaltensauffälligkeiten. Das heisst, dass sie im Unterricht im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern mehr Stress, Ärger und Besorgnis erleben. Bezüglich der integrativen und separativen Schulform zeigt sich durch die Auseinandersetzung mit der Literatur, dass die schulische Integration von Lernenden mit besonderem Förderbedarf nicht eine ausschliesslich positive oder negative Tendenz aufweist. Betreffend Lernenden mit einer Schulleistungsschwäche oder Verhaltensauffälligkeit fallen die Forschungsergebnisse ambivalent aus. Sie erzielen zwar in der integrativen Schulform die grösseren Lernfort-

schritte als in der separativen, fühlen sich aber in der separativen Schulform subjektiv besser integriert als in der integrativen.

Fragestellung 2: Besteht ein Unterschied im Befinden von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten in der integrativen und separativen Schulform?

Hypothese 2: Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten fühlen sich in der separativen Schulform wohler als in der integrativen.

- 2.a) Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten weisen in der separativen Schulform eine höhere positive Aktivierung auf als jene in der integrativen Schulform.
- 2.b) Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten weisen in der separativen Schulform eine niedrigere negative Aktivierung auf als jene in der integrativen Schulform.

3.3 Akademisches Selbstkonzept

In Bezug auf Schülerinnen und Schüler mit einer Schulleistungsschwäche sind die Aussagen aus der Literatur über die Wirkung des Unterrichts auf das akademische Selbstkonzept einheitlich (siehe Kap.2.4.3). Lernende mit Schulleistungsschwäche weisen in Integrationsklassen verglichen mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sowie mit schulleistungsschwachen Schülerinnen und Schülern der separierten Schulform ein signifikant niedrigeres akademisches Selbstkonzept auf.

In diesem Zusammenhang wird untersucht, ob die Schulform einen Einfluss auf das akademische Selbstkonzept von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten hat.

Fragestellung 3: Besteht ein Unterschied des akademischen Selbstkonzeptes von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten in der integrativen und separativen Schulform?

Hypothese 3: Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten weisen in der separativen Schulform ein höheres akademisches Selbstkonzept auf als Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten in der integrativen Schulform.

Des Weiteren stellt sich die Frage, ob ein Zusammenhang zwischen dem akademischen Selbstkonzept und dem Befinden der Lernenden je nach Schulform besteht.

Fragestellung 4: Ist der Zusammenhang zwischen dem Befinden und dem akademischen Selbstkonzept von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten je nach Schulform verschieden?

Hypothese 4: Der Zusammenhang zwischen dem akademischen Selbstkonzept und dem Befinden von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten zeigt je nach Schulform Unterschiede auf.

3.4 Soziale Integration

Bezüglich der sozialen Integration von Lernenden mit Förderbedarf zeigen Studien auf, dass Lernende mit Schulschwierigkeiten in Regelklassen im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern innerhalb ihrer Klassen sozial ungünstiger integriert sind (siehe Kap.2.5.1).

In diesem Zusammenhang wird untersucht, ob die Schulform einen Einfluss auf die soziale Integration von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten hat.

Fragestellung 5: Besteht ein Unterschied der sozialen Integration von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten in der integrativen und separativen Schulform?

Hypothese 5: Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten fühlen sich in der separativen Schulform besser integriert als Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten in der integrativen Schulform.

Des Weiteren stellt sich die Frage, ob ein Zusammenhang zwischen der sozialen Integration und dem Befinden der Lernenden je nach Schulform besteht.

Fragestellung 6: Ist der Zusammenhang zwischen dem Befinden und der sozialen Integration von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten je nach Schulform verschieden?

Hypothese 6: Der Zusammenhang zwischen dem Befinden und der sozialen Integration von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten zeigt je nach Schulform Unterschiede auf.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, die vorangegangenen Fragestellungen anhand der aufgestellten Hypothesen zu überprüfen. Dazu wird im folgenden Kapitel das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben. Anschliessend werden die Ergebnisse präsentiert, bevor die Beantwortung der Fragen folgt.

4. Forschungsmethodisches Vorgehen

Die theoretische Auseinandersetzung mit den drei Konstrukten ‚Befinden‘, ‚akademisches Selbstkonzept‘ und ‚soziale Integration‘ und die daraus abgeleiteten Fragestellungen führen in diesem Kapitel zu einer Beschreibung des forschungsmethodischen Vorgehens. In einem ersten Teil werden allgemeine Überlegungen zur Forschungsstrategie angestellt (Kap.4.1). Anschliessend wird das Instrumentarium (Kap.4.2) und die Datenerhebung (Kap.4.3) beschrieben und zum Schluss wird auf die Datenaufbereitung (Kap.4.4) eingegangen.

4.1 Methodische Überlegungen

Um die gesetzten Ziele zu erreichen und die Fragestellung aufgrund fundierter Ergebnisse beantworten zu können, wird als forschungsmethodisches Vorgehen die quantitative Sozialforschung angewendet. Dabei definiert Flick (2009) die Sozialforschung als „die systematische Analyse von Fragestellungen unter Einsatz von empirischen Methoden (z.B. der Befragung, Beobachtung, Datenanalyse etc.) mit dem Ziel, verallgemeinerbare Aussagen empirisch begründet treffen oder überprüfen zu können“ (S.15).

Die Sozialforschung soll dabei folgendes leisten:

- Neue Zusammenhänge durch die Erhebung und Analyse von Daten *entdecken*.
- Empirische Daten und Analysen als Grundlage der Entwicklung von *Theorien liefern*.

Wird von ‚quantitativ‘ gesprochen, werden häufig auch die Begriffe ‚empirisch‘ oder ‚standardisiert‘ als Synonyme verwendet, welche für mengen-/zahlenmässig, erfahrungsgemäss und normiert stehen (vgl. ebd., S.20-21).

In der quantitativen Sozialforschung wird vor allem mit standardisierten Daten gearbeitet, welche eine statistische Repräsentativität geben und kausale Zusammenhänge erklären möchten. Dabei bilden das Zählen und die Arbeit mit numerischen Werten den Grundpfeiler. Die Zahl ist dabei das Hauptmedium, um qualitative Merkmale (Indikatoren) in Daten und damit in messbaren Grössen zu operationalisieren, um so soziale Wirklichkeiten zu ordnen, zu beschreiben und in numerischer Form zu messen und auszuwerten. Dabei ist die Forschung prinzipiell unabhängig von der Subjektivität der Forscherin/des Forschers (vgl. Schirmer, 2009, S.66-67).

Die quantitative Forschung hat zum Ziel, formulierte Hypothesen zu überprüfen und generalisierbare Ergebnisse vorzuweisen. Die dazu benötigte Datenerhebung wird standardisiert durchgeführt, wobei die Gütekriterien der Reliabilität (Verlässlichkeit), Validität (Gültigkeit) und Objektivität (Unabhängigkeit) eingehalten werden sollen (vgl. Flick, 2009, S.22-23).

Das Ergebnis solcher Untersuchungen lässt sich - meist anhand eines Statistikprogrammes (z.B. **S**tatistical **P**ackage for **S**ocial **S**ciences; SPSS) - in Kennziffern (z.B. Median, arithmetisches Mittel, Korrelationskoeffizient) ausdrücken, in Prozentwerten, Tabellen, Diagrammen und grafischen Bildern darstellen oder in Zahlenwerten gegenüberstellen. Diese quantifizierende Herangehensweise hat zum Vorteil, dass sie besonders effektiv in der Datenerhebung und -auswertung ist (vgl. Schirmer, 2009, S.67).

Bei der quantitativen Auswertung werden zwei Ziele verfolgt, welche durch das Forschungsdesign mitbestimmt werden. Unterschieden wird zwischen explorativen und konfirmatorischen Datenanalysen. Erstere werden häufig verwendet, um Theorien zu entwickeln oder um etwas zu beschreiben. Bei der empirischen Prüfung von Hypothesen beziehungsweise Erklärung von theoretischen Zusammenhängen wird die konfirmatorische Datenanalyse verwendet. Bei der quantitativen Analyse ist immer der Durchschnitt aller erhobenen Fälle von Interesse im Unterschied zu qualitativen Analysen, bei welchen der Einzelfall in seinem spezifischen Kontext im Zentrum steht. Bei der quantitativen Datenanalyse - auch reduktive Datenanalyse genannt - werden übergreifende und generelle Zusammenhänge in einer variablenorientierten Auswertung geprüft. Den Einzelfall stärker berücksichtigende und tiefgehende Verfahren und Analysen stehen dabei mehr im Hintergrund (vgl. Seipel & Rieker, 2003, S.174).

Übergeordnetes Forschungsprojekt

Diese Ansprüche erfüllt das übergeordnete Forschungsprojekts D.5 ([www.hfh.ch/forschung/Projekt D.5](http://www.hfh.ch/forschung/Projekt_D.5)) „Die Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen - eine Untersuchung mit der Experience Sampling Method (ESM)“ (Venetz et al., 2008-2010). Im Rahmen der ESM können tendenziell repräsentative Stichproben aus dem Alltagserleben gezogen werden. Dabei werden spezifische Angaben zu spezifischen Alltagssituationen angestrebt, welche möglichst ohne zeitliche Verzögerung erfolgen. Der Einfluss kognitiver Verarbeitungsprozesse auf die Angaben soll damit so tief wie möglich gehalten werden (vgl. Schallberger et al., 1999, S.7).

Das Befinden von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten in der integrativen und separativen Schulform ist in dieser Arbeit von zentraler Bedeutung. Es sollen Antworten dazu gefunden werden, ob sich Lernende mit einer Verhaltensauffälligkeit in einer der beiden Schulformen wohler fühlen und ob Unterschiede zwischen kognitiv stärker verarbeiteten Antworten und Antworten zum Befinden im Moment der Schülerinnen und Schüler sichtbar sind. Das auf ihre Güte getestete Zeitstichprobenverfahren, auch ESM genannt, ist nach Schallberger et al. (1999) der praktikabelste Weg, um das effektive Befinden im Alltag mehrdimensional zu erfassen.

Damit Angaben mit der ESM erhoben werden können, braucht es einen Fragebogen, welcher in der Literatur oft auch unter ‚Experience-Sampling-Form‘ (ESF) zu finden ist. Der adaptierte Fragebogen von Schallberger erfasst das aktuelle Befinden, das Tätigkeitserleben und situative Merkmale. Für die Erfassung des Befindens werden die Items der PANAVA Kurzskala (KS) eingesetzt.

Der Schlussfragebogen (SFB), welcher im Anschluss an die ESM-Untersuchung erfolgt, wurde ebenfalls von Schallberger adaptiert. Dieser umfasst allgemeine Fragen zu den Konstrukten ‚Befinden‘, ‚akademisches Selbstkonzept‘ und ‚soziale Integration‘. Dabei werden die PANAVA-KS und die FDI 4-6 Skalen zur Erfassung dieser Konstrukte verwendet.

Anhand der gewonnenen Aussagen aus der ESM und dem SFB kann der Fragestellung nachgegangen werden. Zudem kann anhand einer konfirmatorischen Datenanalyse ermittelt werden, ob Unterschiede zwischen dem habituellen und dem aggregierten aktuellen Befinden und wie die Konstrukte zusammenhängen.

In den folgenden Kapiteln wird nun ausführlich auf die ESM und die verschiedenen Skalen eingegangen.

4.2 Instrumentarium

Um Daten empirisch erfassen und eine quantitative Datenanalyse konfirmatorisch durchführen zu können, müssen Angaben zur Verhaltensauffälligkeit, zum Befinden, zum akademischen Selbstkonzept und zur sozialen Integration gesammelt werden. In den folgenden Abschnitten wird zuerst auf die Instrumente zur Erhebung der Daten der drei Konstrukte eingegangen sowie auf die Erfassung der Verhaltensauffälligkeit. Anschliessend wird aufgezeigt, wie die Datenerhebung praktisch umgesetzt und wie die Daten danach aufbereitet wurden.

4.2.1 Experience Sampling Method

Wie bereits in der theoretischen Auseinandersetzung in Kapitel 2.3.3 deutlich wird, bereitet die Erfassung des Befindens einige Schwierigkeiten. In verschiedenen Forschungsgebieten werden jedoch in den letzten Jahren vermehrt Methoden eingesetzt, welche das Befinden, das unmittelbare Erleben im natürlichen Alltagskontext systematisch erfassen. Eine quantitative Methode zur Gewinnung von Daten über das momentane affektive Erleben, das aktuelle Befinden von Lernenden im Schulunterricht, ist die Experience-Sampling-Method. „Bei der ESM handelt es sich um ein signalkontingentes Zeitstichprobenverfahren, bei dem die Untersuchungspersonen während mehrerer Tage mehrmals täglich auf ein Signal mittels eines standardisierten Fragebogens (Experience Sampling Form beziehungsweise Erlebens-Stichproben-Fragebogen, ESF) die aktuelle Situation, die aktuelle Tätigkeit und das aktuelle Befinden charakterisieren“ (Schallberger, 2000, S.12).

Die ESM-Untersuchung dauert sieben Tage. Dabei soll eine möglichst ‚normale‘ Woche gewählt werden, welche keine Feiertage oder speziellen Anlässe (z.B. Sporttag) beinhaltet. Während dieser Zeit erhalten die Untersuchungspersonen einen computergesteuerten Pager oder eine vorprogrammierte Uhr, welche sechs mal täglich an zufallsgesteuerten Zeitpunkten ein akustisches Signal abgeben. Beim Ertönen des Signals sind die Untersuchungspersonen aufgefordert, den Moment *unmittelbar vor* dem Signal auf dem ESF festzuhalten. Ist dies aus irgendwelchen Gründen nicht möglich, wird dies von den Untersuchungspersonen protokolliert. Kann auf das Signal nur zeitlich verzögert reagiert werden, soll der Moment möglichst präzise eingepreßt werden, um ihn nachträglich beschreiben zu können (vgl. ebd., S. 19).

Die ESM ist eine Methode, welche ein zuverlässiges, repräsentatives und valides Bild des aktuellen Befindens liefert. Dabei kommen besonders folgende Vorteile zum Tragen:

- gewonnene Daten widerspiegeln den Alltag der Untersuchungspersonen in hoher Qualität (ökologische Validität)
- intraindividuelle Aussagen (zeitliche Aussagen) können intraindividuell überprüft werden
- Reduktion der Erinnerungsverzögerung (memory bias)
- subjektive Daten, ‚Selbstbeobachtung‘

Nebst den vielen Vorteilen birgt die ESM jedoch auch einige Probleme, wie der Aufwand (Zeitintensivität), die Motivation (‚Ermüdungseffekt‘), die subjektiven Daten und die Komplexität der Datenstruktur bei der Auswertung (vgl. Schallberger et al., 1999).

Umsetzung im Projekt

Im Rahmen dieses Forschungsprojekts wurde die ESM-Untersuchung mit Lernenden der sechsten Klasse durchgeführt. Dabei wurden Schülerinnen, Schüler und deren Lehrpersonen aus den Kantonen Basel-Stadt, Graubünden, Thurgau, St.Gallen und Zürich rekrutiert. Die Teilnahme beruhte auf freiwilliger Basis. Im Unterschied zur üblichen ESM-Untersuchung verlangte dieses Projekt die Mitarbeit der Lehrpersonen als Signalgeber für die Schülerinnen und Schüler. Den Lehrpersonen stand dazu entweder ein Pager oder ein Mobiltelefon zur Verfügung. Die Signale ertönten ausschliesslich während der Unterrichtszeit. Zwei bis drei Tage vor der Untersuchungswoche fand die Instruktion der beteiligten Klassen und Lehrpersonen statt. Anschliessend erfolgte die Untersuchung von Montag bis Freitag.

Die genaue Vorbereitung, Instruktion und Durchführung der ESM-Untersuchung wird im Kapitel 4.3 ausführlich beschrieben.

4.2.1.1 Experience Sample Form (ESF)

Das Zeitstichprobenverfahren (ESM) wurde erläutert. Hier geht es um den standardisierten Fragebogen, welcher die aktuelle Situation, die aktuelle Tätigkeit und das aktuelle Befinden der Probanden erfassen soll. Dieser umfasst neun Fragen zu Zeit, Ort, Befinden, Merkmalen der Situation und Tätigkeit (Anhang 2). Zum Ausfüllen benötigen die Untersuchungspersonen drei bis vier Minuten. Der Fragebogen enthält in *Frage fünf* die zehn Items (Adjektivpaare, Tab.2) der PANAVA-Kurzskalen zur Erfassung des aktuellen Befindens in den drei Dimensionen positive Aktivierung (PA), negative Aktivierung (NA) und Valenz (VA). Neben diesen zehn Items zur Erfassung des aktuellen Befindens wurden noch das aktuelle Tätigkeitserleben (Flow-Erleben) und situative Merkmale erfasst. Da diese jedoch nicht in Zusammenhang mit dieser Arbeit stehen, wird auf eine weitere Ausführung des theoretischen Hintergrunds und auf eine Beschreibung dieser Skalen verzichtet. Im folgenden Kapitel wird auf die PANAVA-KS im ESF näher eingegangen.

4.2.1.2 PANAVA-KS im ESF

Zur Erfassung des Konstrukts ‚Befinden‘ wurden die PANAVA-Kurzskalen (PANAVA-KS) nach Schallberger (2005) verwendet. Wie unter Kapitel 2.3.3 beschrieben, entstand die PANAVA-KS durch die Weiterentwicklung des bestehenden Modells PANAS nach Watson und Tellegen (1985). Dabei entstand ein speziell für die ESM-Untersuchung konzipiertes Instrument, welches den Anforderungen (z.B. Augenscheinvalidität, gute Antwortstreuung und Antwortstilkontrolle, etc.) genügt. Im Unterschied zum PANAS Modell wird bei der PANAVA-KS die Valenz als eigenständige Dimension miteinbezogen, die Items werden bipolar verwendet und es werden ausschliesslich zehn Items (Anhang 2, Frage 5) beigezogen.

Der Entscheid die Valenzdimension mit einzubeziehen hatte für Schallberger (2005) zwei Gründe. Erstens wegen der Augenscheinvalidität; „...ein Instrument zum Alltagsbefinden, das nicht auch das generelle Wohlbefinden (z.B. glücklich vs. unglücklich) thematisiert, kann den UPn [Untersuchungspersonen, Anm. d. Verf.] leicht als unvollständig erscheinen“ (ebd, S.21). Zweitens beantwortete der Einbezug der Valenz hypothetische Fragen nach der Beziehung von PA und NA zur Valenz (VA) und ermöglichte so ein empirisches Vorgehen. Die Wahl eines bipolaren Itemformats hatte mehrere Gründe. Zum Beispiel wird dadurch nicht mehr ein Pol (deskriptiv gesehen) der bipolar gedachten Dimen-

sion abgefragt, sondern die Verteilung kann einigermaßen symmetrisch eingehalten werden und ein Höchstmass an impliziter Antwortstilkontrolle ist gegeben.

Um die Bearbeitungszeit bezüglich der ESM-Untersuchung möglichst ökonomisch zu halten, werden nur zehn Items eingesetzt. Dabei stehen zwei für die VA und je vier für PA und NA. Für die Valenz wurden nur zwei Items hinzugezogen, um eine möglichst empirische Reliabilitätsbestimmung zu ermöglichen. Die beiden Valenzitems wurden „... aus der deutschen Übersetzung der klassischen Valenzskala von Mehrabian und Russel (1974) ...“ (Schallberger, 2005 S.22-23) übernommen. Für die komplexeren Konstrukte PA und NA waren mehrere Items notwendig. Eine empirische Überprüfung bestätigte eine ausreichende Reliabilität mit je vier Items. Sie wurden „... in Anlehnung an jene des PANAS (Krohne et al., 1996; Watson et al., 1988) entworfen“ (ebd., S.23). Das Ziel der PANAVA-Items war die Dimensionen PA und NA möglichst breit abzudecken um möglichst unterschiedliche Situationen im Alltag der Untersuchungspersonen zu erfassen (vgl. ebd.). In der folgenden Tabelle sind die Items der PANAVA-KS nach Schallberger (2005) aufgeführt, wie sie im ESF verwendet wurden.

Tabelle 2: PANAVA-KS im ESF

Skala	Dimension	Item
Aktuelles Befinden im Unterricht PANAVA-KS (Schallberger, 2005)	Positive Aktivierung (PA)	voller Energie - energielos hellwach - müde hoch motiviert - lustlos begeistert - gelangweilt
	Negative Aktivierung (NA)	gestresst - entspannt verärgert - friedlich nervös - ruhig besorgt - sorgenfrei
	Valenz (VA)	zufrieden - unzufrieden glücklich - unglücklich

Die vier Items *energiegeladen*, *hellwach*, *hoch motiviert* und *begeistert* stehen für eine hohe positive Aktivierung (PA+). Die Items *energielos*, *müde*, *gelangweilt* und *lustlos* stehen für eine tiefe positive Aktivierung (PA-). Daneben stehen die vier Items *gestresst*, *verärgert*, *besorgt* und *nervös* für eine hohe negative Aktivierung (NA+) und die Items *entspannt*, *friedlich*, *sorgenfrei* und *ruhig* für eine tiefe negative Aktivierung (NA-). Die zwei Items *zufrieden* und *glücklich* stehen für eine hohe Valenz (VA+) und die Items *unzufrieden* und *unglücklich* für eine tiefe Valenz (VA-).

4.2.2 Schlussfragebogen (SFB)

Geht es um eine Befragung wird meistens ein Fragebogen eingesetzt, der entweder schriftlich oder mündlich beantwortet wird. Ein grundlegendes Kennzeichen ist dabei, dass die Fragebögen weitgehend bis vollständig standardisiert sind. Das heisst, dass die Formulierung der einzelnen Fragen und deren Antwortmöglichkeiten sowie deren Reihenfolge vorab festgelegt sind. Während die meisten Fragen geschlossen sind, um möglichst vergleichbare Antworten von allen Befragten zu erhalten, können gelegentlich offene oder Freitextfragen eingeschlossen werden. Die Fragen, die Befragungssituation und die Antwortmöglichkeiten müssen für alle Teilnehmer möglichst identisch sein, um anschliessend repräsentative Aussagen zu erhalten (vgl. Flick, 2009, S.105).

Am Ende der ESM-Untersuchung wird von den Untersuchungspersonen ein konventioneller Fragebogen ausgefüllt. „Dieser sogenannte Schlussfragebogen umfasst einen Grundstock von Fragen zum Erleben der Untersuchungswoche, zu soziobiographischen Merkmalen der Untersuchungsperson, konventionelle Befindensfragen (z.B. Arbeits-, Freizeit-, Lebenszufriedenheit, Selbstwert), eine sogenannte subjektive Arbeitsanalyse, ein kurzes Persönlichkeitsinventar usw.“ (Schallberger, 2000, S.20).

Umsetzung im Projekt

Der Schlussfragebogen (SFB) des Forschungsprojekts (Anhang 3) wurde gleich im Anschluss an die Untersuchungswoche, am Freitagnachmittag oder Montagmorgen, von den Lernenden ausgefüllt. Die Lehrpersonen waren beauftragt diesen Schlussfragebogen den Schülerinnen und Schülern abzugeben. Das Ausfüllen des Fragebogens nahm zeitlich ungefähr eine Unterrichtslektion in Anspruch. Der Fragebogen umfasst 15 Fragen mit 143 Items. Die Personenmerkmale und Daten zu zeitlich eher stabilen Merkmalen einer Person stehen dabei im Mittelpunkt. Neben den Personenmerkmalen erfasst der SFB auch Aussagen zum habituellen Befinden, zum akademischen Selbstkonzept und zur sozialen Integration. Die eingesetzten Instrumente zur Erfassung dieser drei Konstrukte sind die PANAVA-KS für das habituelle Befinden und der FDI 4-6 für das akademische Selbstkonzept und die soziale Integration von Haeberlin et al. (1989). Die emotionale Integration im FDI wurde für die Auswertung der Ergebnisse nicht hinzugezogen. Diese Skala macht im Vergleich zur PANAVA-KS eine eher allgemeine Aussage über das Befinden in der Schule. Die PANAVA-KS erfasst das Befinden ausschliesslich auf den Unterricht bezogen, was in dieser Arbeit von Interesse ist. In den folgenden Unterkapiteln wird auf die PANAVA-KS im Schlussfragebogen und den FDI 4-6 genauer eingegangen.

4.2.2.1 PANAVA-KS im Schlussfragebogen

Wie zur Erfassung des aktuellen Befindens wurde für die Erfassung des habituellen Befindens die PANAVA-KS im SFB (Anhang 3, Frage 6) verwendet. Dabei handelt es sich um die gleichen zehn Items (Tab.3) wie im Kapitel 4.2.1.2 beschrieben. Diese zehn Items erfragen im SFB die genau gleichen Emotionen wie im ESF. Anders als beim ESF, bei welchem die Schülerinnen und Schüler an zufallsgesteuerten Zeitpunkten den Moment unmittelbar vor dem Signal festhalten, erfragen die zehn Items der PANAVA-KS im SFB das Befinden im Schulunterricht ganz allgemein. Die drei Dimensionen werden dabei als habituelle positive Aktivierung, habituelle negative Aktivierung und habituelle Valenz bezeichnet.

4.2.2.2 FDI 4-6 im Schlussfragebogen

Zur Erhebung von generalisierten Einschätzungen der zwei Konstrukte ‚akademisches Selbstkonzept‘ und ‚soziale Integration‘, wurde der ‚Fragebogen zur Erfassung von Dimensionen der Integration von Schülern‘, kurz FDI, von Haeberlin et al. (1989) eingesetzt. Die folgende Tabelle soll einen Überblick über die erfassten Konstrukte geben:

Tabelle 3: Instrument zur Erfassung der drei Konstrukte

Instrument	Überbegriff der erfassten Konstrukte	erfasste Konstrukte	Skalen
FDI 4-6 (Haeberlin et al. 1989)	Integriertheitserleben	Befinden	emotionale Integration
		akademisches Selbstkonzept	leistungsmotivationale Integration
		soziale Integration	soziale Integration

Die zwei Skalen bestehen aus je fünfzehn Items, gesamthaft also aus 30 Items. In der vorliegenden Erhebung wurden hingegen nur je zehn Items eingesetzt. Dabei wurden diejenigen Items berücksichtigt, welche in der Studie von Haeblerlin et al. (1989) die höchste Ladung auf dem entsprechenden Faktor aufwiesen. Die Items sind als Aussagen formuliert, welche auf einer vierstufigen Antwortskala (stimmt gar nicht - stimmt eher nicht - stimmt eher - stimmt genau) von den Schülerinnen und Schülern zu beurteilen sind.

Wie aus der Tabelle 3 ersichtlich wird, erfasst die leistungsmotivationale Integration das allgemeine akademische Selbstkonzept und die soziale Integration die Selbsteinschätzung der sozialen Beziehungen. Im Kapitel 2.5 sind in der ersten Tabelle (Tab.1) Itembeispiele zu den Dimensionen aus dem FDI, welche im Schlussfragebogen (Anhang 3, Frage 7) zu finden sind, aufgeführt.

Neben der Erfassung des Befindens, des akademischen Selbstkonzeptes und der sozialen Integration musste zudem festgehalten werden, welche beteiligten Schülerinnen und Schüler Verhaltensauffälligkeiten aufwiesen. Wie dies erfasst wurde, wird im nächsten Abschnitt beschrieben.

4.2.3 Erfassung der Verhaltensauffälligkeit

Um aus der Gesamtstichprobe des Forschungsprojekts die Gruppe der Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten zu bestimmen, wurde ein Verhaltensscreening durch die Lehrperson durchgeführt. Als Verhaltensscreening wurde die deutsche Version (SDQ-Deu; Klasen, Woerner, Becker, Rothenberger & Goodman, 2003) des ‚Strengths and Difficulties Questionnaire‘ (SDQ) von Goodman (1997) eingesetzt. Dieser erfasst Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten im Alter von vier bis sechzehn Jahren. Drei verschiedene Versionen erlauben es, den Fragebogen von den Eltern, der Lehrperson oder vom Lernenden selbst ausfüllen zu lassen.

Der SDQ (Anhang 4) beinhaltet fünf Einzelskalen mit jeweils fünf Merkmalen. Diese 25 Items sind in folgende fünf Subskalen unterteilt:

1. emotionale Probleme; hat viele Sorgen; erscheint häufig bedrückt.
2. Verhaltensauffälligkeiten; hat oft Wutanfälle; ist aufbrausend.
3. Hyperaktivität; ständig zappelig.
4. Probleme im Umgang mit Gleichaltrigen; Einzelgänger, spielt meist alleine.
5. Prosoziales Verhalten; im Allgemeinen folgsam; macht meist, was Erwachsene verlangen.

Die ersten vier Subskalen stehen für problematisches Verhalten, wobei zehn Merkmale positiv und vierzehn Merkmale negativ formuliert sind und problematische Erlebensweisen abfragen. Die fünfte Subskala ist hingegen neutral formuliert und erfasst prosoziales Verhalten. Die Items werden auf einer dreistufigen Antwortskala (nicht zutreffend - teilweise zutreffend - eindeutig zutreffend) beurteilt.

Zu einem Problemwert können die vier Subskalen des problematischen Verhaltens zusammengefasst werden. Die Lernenden können anhand von Cut-off-Werten für die Einzelskala und den Gesamtproblemwerten in die Kategorien ‚unauffällig‘, ‚grenzwertig‘ und ‚auffällig‘ eingestuft werden. Bei mehr als fünfzehn Punkten im Gesamtproblemwert fallen die Kinder in die Kategorie ‚auffällig‘. In der Normierungsstichprobe wurde der Grenzwert so gelegt, dass ungefähr acht von zehn Kindern als unauffällig und jedes neunte Kind grenzwertig oder auffällig eingestuft wird (vgl. Goodman, 1997). Der SDQ wur-

de auf seine Güte überprüft und als ein nützliches, reliables und valides Instrument bestätigt (vgl. Klassen et al, 2003).

4.3 Datenerhebung

In den kommenden Kapiteln soll nun genauer auf die Erhebung der Daten beziehungsweise auf den konkreten Ablauf der ESM-Untersuchungswoche eingegangen werden. Die Erhebung erstreckte sich über einen längeren Zeitraum als geplant, da die Rekrutierung der Klassen für die Untersuchung nicht innert einer klar begrenzten Frist abgeschlossen werden konnte.

Ende September 2008 fand die erste Untersuchungswoche in einer Regelklasse statt, die letzte anfangs März 2009. In den Klein- und Sonderklassen fand die erste Untersuchungswoche im September 2008 statt, der grösste Teil jedoch zwischen April und Juni 2009. Normalerweise fand die Untersuchung von Montag bis Freitag derselben Woche statt.

4.3.1 Vorbereitung Instruktion

Bevor mit der Untersuchung gestartet werden konnte, mussten einige Vorbereitungen für die Instruktion und die Untersuchungswoche gemacht werden.

Für die Untersuchungswoche musste eine möglichst normale Woche gewählt werden, in welcher wenn möglich keine speziellen Anlässe, Feiertage, etc. stattfanden. Ebenfalls musste vorgängig ein Signalgeber, in diesem Forschungsprojekt ein Pager oder Mobiltelefon, programmiert werden. Die Zeitpunkte für die Signale wurden vom Computer zufällig gesteuert, wobei bestimmte Rahmenbedingungen gegeben waren. Da die Signale innerhalb des Unterrichts stattfanden, mussten die Signale mit den Stundenplänen abgestimmt werden. Zwei Signale waren für den Vormittag, zwei für den Nachmittag bestimmt, ausser am Mittwochnachmittag. Die Signale wurden so gelegt, dass mindestens eines im Sport und gestalterischen Bereich, mindestens je eines in Mathematik und Deutsch und in der Regelklasse mindestens ein Signal im Rahmen des integrativen Förderunterrichts ertönte. Pro Klasse standen zwei Signalgeber zur Verfügung. Insgesamt wurden 14 Signale festgelegt.

Zum Instruktionstermin mussten folgende Materialien für die Lernenden und Lehrpersonen bereitgestellt werden:

- ESF-Heft: Das A6-Heft beinhaltet vierzehn mal den Fragebogen für die vierzehn Zeitpunkte von Montag bis Freitag.
- ESF-Heft: A4-Heft mit einem Fragebogen zur Übung für den Instruktionstag.
- SFB: Alle teilnehmenden Lernenden mussten am Schluss der Untersuchungswoche den SFB ausfüllen.
- Schülerinfoblatt (Anhang 5): Dieses wurde den unterrichtenden Lehrpersonen (LP) abgegeben, um die Lernenden mit einem Förderbedarf (Schulleistungsschwäche, Verhaltensauffälligkeit oder beide Merkmale) aufzulisten. Weitere personelle Angaben (Klassengrösse, Namen, Alter, Schullaufbahn, etc.) der Klasse und der einzelnen Schülerinnen und Schüler konnten damit festgehalten werden.
- SDQ: Dieser wurde den LP abgegeben.

- Programmierter Signalgeber (Uhr oder Pager): Pro Klasse wurden zwei Signalgeber abgegeben.
- Instruktionszusammenfassung (Anhang 6): Diese wurde den LP abgegeben. Sie beinhaltet zusammenfassende Informationen, Regeln, Kontaktangaben, etc.
- ein Briefumschlag, vorfrankiert und adressiert: Wurde zur Rücksendung des SFB abgegeben.

4.3.2 Instruktion und Durchführung

Die Instruktion der Schülerinnen, Schüler und LP fand jeweils am Freitag vor der Untersuchungswoche statt. Dabei hat sich der direkte Kontakt mit den Teilnehmern bewährt. Die Instruktion von kleineren Gruppen (8-10 Personen) hat sich ebenfalls als positiv herausgestellt.

Die Instruktionssitzung dauerte in der Regel eine knappe Lektion. Dabei wurde zuerst der genaue Untersuchungsablauf erklärt und die allgemeinen Regeln besprochen. Besonders wichtig für die Lernenden war, das ESF-Heft immer in der Schule bei sich zu haben. Nach dieser Einführung erhielten die Schülerinnen und Schüler das ESF-Heft in A4. Sie wurden aufgefordert eine Tätigkeit auszuführen, bei welcher sie durch ein Signal unterbrochen wurden. Anschliessend füllten sie den Fragebogen selbstständig aus. So konnten allfällige Fragen gleich geklärt werden und die Lernenden bekamen ein Gefühl für den Ablauf der Untersuchungswoche. Waren alle Fragen geklärt, konnte das Material allen Lernenden und Lehrpersonen verteilt werden.

Die eigentliche ESM-Untersuchung fand am Montag nach der Instruktion statt. Wie unter 4.3.1 erläutert, erhielten die Lernenden insgesamt vierzehn Signale von Montag bis Freitag. Dabei wurden jeweils zwei Signale am Morgen und ein Signal am Nachmittag ausgesandt. Unmittelbar nach dem Signal füllten die Schülerinnen und Schüler den ESF aus, was knapp zwei Minuten beanspruchte.

Am Ende der Untersuchungswoche wurden die Klassen von den Instruktoren wieder besucht, um die ESF-Hefte und Pager einzusammeln. Ebenfalls konnten die Lernenden so direkt positive und negative Rückmeldungen über die Untersuchungswoche geben. Zum Schluss wurde den Schülerinnen und Schülern noch der Schlussfragebogen und ein vorfrankiertes und adressiertes Antwortcouvert abgegeben. Die Lernenden wurden dabei aufgefordert, den SFB in den kommenden Tagen auszufüllen und in dem Briefumschlag an die Projektleitung zu retournieren.

4.4 Datenaufbereitung mit SPSS

Um die erhobenen Daten - ESM-Untersuchung, SFB, Schülerinfoblatt, SDQ - analysieren zu können, müssen die Daten zunächst aufbereitet werden. Dabei ist die Erstellung einer Datenmatrix, in welcher alle Antworten in Zahlenwerte transformiert werden, nötig. Dazu wird ein Codeplan, welche Antwort mit welcher Zahl belegt wird, definiert. Zum Beispiel das Geschlecht: weiblich = 1; männlich = 2. Die Fälle (einzelne Befragte) erhalten eine Identifikationsnummer und die Variablen Zahlenwertbezeichnungen (Alter = V2) (vgl. Flick, 2009, S.155-156).

Im Rahmen dieser Arbeit waren die Datenmatrix und der Codeplan bereits vorhanden (Anhang 7). Die nötigen Datensätze wurden vom Forschungsprojekt zur Verfügung gestellt. Die bereitgestellten Daten sind im SPSS Statistik Programm zusammengestellt worden. Für die Berechnung der Ergebnisse wurde das SPSS-Programm verwendet.

In Kapitel 6 werden diese Ergebnisse aufgezeigt. Vorerst erfolgt jedoch eine detaillierte Beschreibung der verwendeten Stichprobe der vorliegenden Untersuchung.

5. Datengrundlage

In einem ersten Schritt wird die Stichprobe des übergeordneten Forschungsprojektes „Die Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen - eine Untersuchung mit der Experience Sampling Method (ESM)“ (Venetz et al., 2008-2010) kurz beschrieben (Kap.5.1). Anhand ausgewählter Merkmale wird dann weiter nur die Gruppe von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten genauer aufgezeigt, da diese für die vorliegende Arbeit von Bedeutung ist (Kap.5.1.1).

Die allgemeinen Angaben und personellen Merkmale der Schülerinnen und Schüler wurden, wie bereits erwähnt, anhand des Schülerinfobogens (siehe Kap.4.3.1) durch die Lehrpersonen erfasst.

5.1 Stichprobe

Die Stichprobe des übergeordneten Forschungsprojekts umfasst

- 719 Lernende (51% männlich) aus 40 Regelklassen mit integrativen Schulformen aus fünf deutschschweizer Kantonen, mit durchschnittlich 12.2 Protokollen (total 8'825 Momentaufnahmen) und
- 102 Lernende (72% männlich) aus 11 Klein- und 21 Sonderschulklassen aus sechs deutschschweizer Kantonen, mit durchschnittlich 12.8 Protokollen (total 1'736 Momentaufnahmen) (vgl. Venetz & Zurbriggen, 2011a, S.14).

Aus dieser Gesamtstichprobe weisen 213 Schülerinnen und Schüler eine Verhaltensauffälligkeit (grenzwertig und auffällig) auf. Diese 213 Lernenden bilden die Stichprobe für die vorliegende Arbeit. Von den 213 Schülerinnen und Schülern besuchen 22 Lernende die Kleinklasse (10.3%), 36 Lernende die Sonderklasse (16.9%) und 155 Lernende die Regelklasse (72.8%). Insgesamt stammen also 155 Lernende (72.8%) aus der integrativen und 58 Lernende (27.2%) aus der separativen Schulform.

5.1.1 Lernende mit Verhaltensauffälligkeiten

Die Schülerinnen und Schüler wurden aufgrund ihrer Auswertung durch den SDQ (siehe Kap.4.2.3) gewählt. Der SDQ ist ein Verhaltensscreening, welcher durch die Lehrpersonen ausgefüllt wurde. Aufgrund der Auswertung der Gesamtproblemwerte werden die Lernenden in drei Kategorien eingeteilt: unauffällig, grenzwertig und auffällig. Bei der Auswertung wurden 105 Schülerinnen und Schüler (49.3%) als grenzwertig und 108 Schülerinnen und Schüler (50.7%) als auffällig eingestuft. Für die Stichprobe werden beide Kategorien, grenzwertig und auffällig, hinzugezogen.

Tabelle 4: Verteilung der Stichprobe in Schulform und SDQ Gesamtproblemwert

Schulform	SDQ Gesamtproblemwert	Anzahl	Gesamt
Integrativ	grenzwertig	79	155 (72.8%)
	auffällig	76	
Separativ	grenzwertig	26	58 (27.2%)
	auffällig	32	

Lernende nach Schulstufe und Alter

Die 213 Schülerinnen (57; 26.8%) und Schüler (156; 73.2%) stammen aus fünf Kantonen der Deutschschweiz. Wie die folgende Tabelle zeigt, besuchen 3.3% davon die vierte, 8% die fünfte und 74.6% die sechste Primarschulstufe (Mittelstufe/MS), je 4.2% die erste und zweite und 0.5% die dritte Oberstufe (OS). Von 11 Schülerinnen und Schülern (5.2%) fehlen die Angaben.

Tabelle 5: Verteilung der Lernenden nach Schulstufe

	4. Primar	5. Primar	6. Primar	1. Oberstufe	2. Oberstufe	3. Oberstufe
Häufigkeit	7 (3.3%)	17 (8.0%)	159 (74.6%)	9 (4.2%)	9 (4.2%)	1 (0.5%)

Die Schülerinnen und Schüler sind zwischen 10 und 17 Jahre alt, was eine relativ grosse Spanne aufweist. Die meisten (71%) sind jedoch zwischen 12 und 13 Jahre alt. Von drei Schülerinnen und Schülern wurde das Alter nicht angegeben. Insgesamt besuchen 189 Schülerinnen und Schüler (88.7%) die Mittelstufe und 24 Schülerinnen und Schüler (11.3%) die Oberstufe. Die untenstehende Tabelle macht die Verteilung ersichtlich.

Tabelle 6: Verteilung der Lernenden nach Alter

	10	11	12	13	14	15	16	17	Gesamt
MS	1	28	80	63	14	0	0	0	189 (88.7%)
OS	0	2	1	5	8	5	2	1	24 (11.3%)

Lernende nach Gender

Insgesamt sind von den 213 Schülerinnen und Schülern 57 Mädchen (26.8%) und 156 Knaben (73.2%). Von den 155 Schülerinnen und Schülern, welche integrativ beschult werden, sind 46 Mädchen (29.7%) und 109 Knaben (70.3%). In der separativen Schulform (SF) sind von den 58 Schülerinnen und Schülern 11 Mädchen (19%) und 47 Knaben (81%).

Tabelle 7: Verteilung der Lernenden nach Gender

	Mädchen	Knaben	Gesamt/Anzahl
integrative SF	46 (29.7%)	109 (70.3%)	155
separative SF	11 (19%)	47 (81%)	58
Gesamt, geschlechterspezifisch	57 (26.8%)	156 (73.2%)	213

Sonderpädagogische Unterstützung

Die Schülerinnen und Schüler der integrativen Schule erhalten im Gegensatz zu den Schülerinnen und Schülern der separativen Schule nicht alle eine sonderpädagogische Unterstützung (inkl. Begabtenförderung). Nur 38.3% von ihnen erhalten eine Unterstützung, während in der separativen Schulform alle Schülerinnen und Schüler sonderpädagogisch unterstützt werden.

Lernende mit Migrationshintergrund

Der Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund beträgt 44.6%. Die übrigen 53.1% sind Schülerinnen und Schüler, welche als Muttersprache Deutsch angegeben haben. Von zwei Schülerinnen und Schülern fehlen die Angaben. Von den 95 Schülerinnen und Schülern, welche als Muttersprache deutsch- & fremdsprachig und fremdsprachig angegeben haben, besuchen 76 Lernende die integrative Schulform und 19 Lernende die separative Schulform. Von den 113 Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als Muttersprache besuchen 77 Lernende die integrative und 36 Lernende die separative Schulform.

Bezüglich des Geschlechts sind von den 113 deutschsprachigen Schülerinnen und Schülern 87 Lernende männlich und 26 Lernende weiblich. Bei den insgesamt 95 deutsch- & fremdsprachigen und fremdsprachigen sind 64 Lernende männlich und 31 Lernende weiblich. Folgende Tabelle zeigt dies nochmals übersichtlich auf:

Tabelle 8: Verteilung der Lernenden nach sprachlicher Herkunft

	deutschsprachig	deutsch- & fremdsprachig	fremdsprachig	Gesamt
integrativ - % innerhalb SF	77 (50.3%)	28 (18.3%)	48 (31.4%)	153
separativ - % innerhalb SF	36 (65.5%)	8 (14.5 %)	11 (20%)	55
Gesamt - % innerhalb SF	113 (54.3%)	36 (17.3%)	59 (28.4%)	208
weiblich	26	12	19	57
männlich	87	24	40	151

Lernende mit Schulleistungsschwäche Deutsch/Mathematik

Zur Einschätzung des Schulleistungsstandes der Lernenden in den Fachbereichen Deutsch und Mathematik wurden die Ergebnisse aus den Klassencockpits hinzugezogen. Das Klassencockpit ist eine standardisierte Vergleichsarbeit, welches als Testsystem zur Qualitätssicherung im Volksschulbereich konzipiert wurde. Pro Jahr stehen drei Leistungstest für die Lehrpersonen zur Verfügung und beziehen sich auf die Unterrichtsinhalte Mathematik und Deutsch (vgl. Coray & Geser, 2003). Anhand der Testwerte kann der aktuelle Lernstand eines Lernenden (bzw. Klasse) in Bezug auf die Lernzielerreichung im Vergleich zu den anderen Lernenden (bzw. Klassen) oder zur Lernzielnorm (curriculare Norm) untersucht werden.

Ob und wie viele Schülerinnen und Schüler eine Schulleistungsschwäche in Deutsch/Mathematik aufweisen, ist nur von den 155 Schülerinnen und Schülern der integrativen Schulform bekannt. Davon weisen 59 Schülerinnen und Schüler (38.1%) eine Schulleistungsschwäche auf, während die restlichen 96 Schülerinnen und Schüler (61.9%) keine Schulleistungsschwäche aufweisen. Von den 59 Lernenden mit einer Schulleistungsschwäche in Deutsch und/oder Mathematik sind 31 Lernende (52.5%) weiblich und 28 Lernende (47.5%) männlich.

Tabelle 9: Verteilung der Lernenden nach Schulleistungsschwäche Deutsch/Mathematik (PR<16)

		ja	Mädchen	Knaben	nein
Integrative SF	Schulleistungsschwäche Deutsch/Mathematik (PR<16)	59 (38.1%)	31 (52.5%)	28 (47.5%)	96 (61.9%)

Von den 155 Schülerinnen und Schülern, welche die integrative Schule besuchen, weisen 59 Lernende eine Schulleistungsschwäche auf. Werden diese Schülerinnen und Schüler nach ihrer sprachlichen Herkunft verteilt, so sprechen 22 davon Deutsch und 37 Deutsch und/oder eine Fremdsprache.

Tabelle 10: Verteilung der Lernenden nach Schulleistungsschwäche Deutsch/Mathematik (PR<16) und sprachlicher Herkunft

		deutschsprachig	deutsch- & fremdsprachig	fremdsprachig	Gesamt
Schulleistungsschwäche Deutsch/Mathematik	nein	55	15	24	94
	ja	22	13	24	59
	Gesamt	77	28	48	153

5.1.2 Zusammenfassung

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die meisten befragten Schülerinnen und Schüler aus der sechsten Klasse kommen und zwischen 12 und 13 Jahre alt sind. Von den Lernenden mit einer Verhaltensauffälligkeit (213 Schülerinnen und Schüler) besuchen mehr Lernende eine integrative Schulform (SF) als eine separative. Der Anteil der Lernenden mit einer Verhaltensauffälligkeit, eingestuft in grenzwertig und auffällig, ist in der separativen und integrativen Schulform nahezu gleich. In der integrativen Schulform sind leicht mehr Lernende (2%) grenzwertig als auffällig. In der separativen Schulform hingegen sind etwas mehr Lernende (10.4%) auffällig als grenzwertig. In beiden Schulformen ist der Anteil an Knaben deutlich höher.

Während in der separativen Schulform alle Schülerinnen und Schüler sonderpädagogische Unterstützung erhalten, sind es in der integrativen Schule gerade mal 38.3%. Demnach bekommt nur ein kleiner Teil aller Schülerinnen und Schüler mit einer Verhaltensauffälligkeit in der integrativen Schulform sonderpädagogische Unterstützung.

Anhand der sprachlichen Herkunft kann gesagt werden, dass wenige Lernende mit einem Migrationshintergrund eine separative Schulform besuchen. Auch in der integrativen Schule sind mehrheitlich deutschsprechende Schülerinnen und Schüler zu verzeichnen.

Von den 155 Schülerinnen und Schülern der integrativen Schule weist nur gut ein Drittel eine Schulleistungsschwäche in Deutsch und/oder Mathematik auf. Dabei sind Mädchen leicht mehr betroffen als Knaben. Wird die Schulleistungsschwäche und die sprachliche Herkunft betrachtet, so weisen etwas mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler mit einem Migrationshintergrund auch eine Schulleistungsschwäche auf.

6. Ergebnisse

In Kapitel vier und fünf wurden die gewählte Methode und deren Messinstrumente erläutert, die Skalen zur Operationalisierung der Konstrukte vorgestellt und die Datenerhebung, Datenaufbereitung und Datengrundlage beschrieben. Weiter werden die erhobenen Daten geleitet von den eingangs beschriebenen Fragestellungen analysiert. Dabei wird zuerst der Zusammenhang zwischen dem habituellen Befinden (SFB) und dem aggregierten aktuellen Befinden (ESM-Untersuchung) überprüft (Kap.6.1). Das Kapitel 6.2 befasst sich mit dem Befinden im Vergleich der zwei Schulformen. In Kapitel 6.3 und 6.4 wird das akademische Selbstkonzept in beiden Schulform verglichen und die Zusammenhänge des akademischen Selbstkonzeptes, der Schulform und dem Befinden genauer untersucht. In Kapitel 6.5 und 6.6 folgen die gleichen Untersuchungen wie bei den zwei vorhergehenden Kapiteln, jedoch in Bezug auf die soziale Integration. Nach den jeweiligen Kapiteln folgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse, welche anschliessend in Kapitel 7 diskutiert werden.

6.1 Habituelles Befinden und aggregiertes aktuelles Befinden

In diesem ersten Kapitel wird folgender Fragestellung nachgegangen: Besteht ein Zusammenhang zwischen dem habituellen und dem aggregierten aktuellen Befinden von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten?

Die für die Beantwortung der Fragestellung beigezogenen Daten stammen von zwei unterschiedlichen Quellen. Dabei werden die Daten aus dem Schlussfragebogen (SFB) und denjenigen aus der Experience Sampling Method (ESM) Untersuchungswoche gegenübergestellt. Durch die Erfassung mit dem SFB kann das habituelle und durch die Erfassung mit der Experience Sample Form (ESF; Kap.4.2.1.1) das aggregierte aktuelle Befinden im Unterricht erhoben werden. Für das habituelle als auch für das aggregierte aktuelle Befinden wurden die zehn Items (siehe Tab.2) der PANAVA-Kurzskalen von Schallberger (2005) verwendet. Diese Skalen erheben drei bipolare Dimensionen:

- **Positive Aktivierung (PA):** Die vier Items *voller Energie, hellwach, hoch motiviert* und *begeistert* stehen für eine hohe positive Aktivierung, welche positive affektive Zustände beinhaltet. Die Items *energielos, müde, gelangweilt* und *lustlos* stehen für eine tiefe positive Aktivierung, welche negative affektive Zustände beinhaltet.
- **Negative Aktivierung (NA):** Die vier Items *gestresst, verärgert, besorgt* und *nervös* stehen für eine hohe negative Aktivierung, welche negative affektive Zustände beinhaltet. Die Items *entspannt, friedlich, sorgenfrei* und *ruhig* stehen für eine tiefe negative Aktivierung, welche positive affektive Zustände beinhaltet.
- **Valenz (VA):** Die zwei Items *zufrieden* und *glücklich* stehen für eine hohe Valenz, welche positive affektive Zustände beinhaltet. Die Items *unzufrieden* und *unglücklich* stehen für eine tiefe Valenz, welche negative affektive Zustände beinhaltet.

6.1.1 Zusammenhang habituelles und aggregiertes aktuelles Befinden

Bei der ersten Fragestellung geht es um den Zusammenhang zwischen dem habituellen und aggregierten aktuellen Befinden im Unterricht. Zur Bestimmung eines Zusammenhangs zweier Variablen wird eine bivariate Korrelation gerechnet. Diese geht der Frage nach, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Variablen, hier also dem habituellen Befinden und dem aggregierten aktuellen Befinden, besteht (vgl. Brosius, 2008, S.249). Die zu vergleichenden Ausprägungen sind habituelle PA (N=206) mit aggregierter aktueller PA (N=213), habituelle NA (N=206) mit aggregierter aktueller NA (N=213) und habituelle VA (N=207) mit aggregierter aktueller VA (N=213). Die Stärke des Zusammenhangs zweier intervallskalierten und/oder normalverteilten Variablen wird anhand des Korrelationskoeffizienten nach Pearson berechnet. Dieser gibt Auskunft darüber, in welchem Mass ein Zusammenhang besteht. Zur verbalen Beschreibung des Betrags des Korrelationskoeffizienten nach Pearson wird üblicherweise folgende Abstufung genommen: bis 0.2=sehr geringe Korrelation, bis 0.5=geringe Korrelation, bis 0.7=mittlere Korrelation, bis 0.9=hohe Korrelation, über 0.9=sehr hohe Korrelation. Unterhalb des Korrelationskoeffizienten nach Pearson in der Tabelle 11 wird die Signifikanz ausgewiesen. Als signifikant gelten Werte, die kleiner als 0.05 sind ($p < 0.05$). Mit dem zweiseitigen Signifikanztest wird die Hypothese getestet, ob die zwei Variablen in ihrer Grundgesamtheit in irgendeiner Richtung korrelieren (vgl. Bühl, 2008, S.346).

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse im Überblick.

Tabelle 11: bivariate Korrelation. Habituelles und aggregiertes aktuelles Befinden

	habituelle PA	habituelle NA	habituelle VA
aggregierte aktuelle PA	.70		
Korrelation nach Pearson			
Signifikanz (2-seitig)	.00		
N	206		
aggregierte aktuelle NA		.69	
Korrelation nach Pearson			
Signifikanz (2-seitig)		.00	
N		206	
aggregierte aktuelle VA			.53
Korrelation nach Pearson			
Signifikanz (2-seitig)			.00
N			207

Anmerkung. $207 \leq N \leq 213$

Wie bereits oben beschrieben, werden für jede Ausprägung drei Werte ausgewiesen. An oberster Stelle steht der Korrelationskoeffizient nach Pearson. Dieser ist hier betreffend PA des habituellen und aggregierten aktuellen Befindens mit dem Wert 0.70 am höchsten, bei NA mit 0.69 immer noch recht hoch und betreffend der Valenz mit 0.53 am geringsten.

An zweiter Stelle steht die zweiseitige Signifikanz des Korrelationskoeffizienten. Bei allen Ausprägungen beträgt die Signifikanz gerundet $p=0.00$. Zwischen dem habituellen und aggregierten Aktuellen Befinden besteht in dem Fall eine signifikante Korrelation.

Zuletzt ist die Anzahl der Fälle aufgelistet, die für die Berechnung des Korrelationskoeffizienten verwendet wird. Unterschiedliche Fallzahlen können daher resultieren, dass einzelne Ausprägungen in einigen Fällen fehlende Werte aufweisen, wodurch nicht immer alle Fälle aus der Datendatei genutzt

werden konnten. Daher ist die Anzahl der Fälle betreffend der Valenz mit 207 um eins grösser als die der positiven oder negativen Aktivierung mit 206 Fällen.

6.1.1.1 Zusammenfassung

Hat ein Korrelationskoeffizient einen Wert von 1, so besteht eine perfekte positive Korrelation. Werden nun diese Werte in der Tabelle 11 betrachtet, um die Stärke des Zusammenhangs zu deuten, sind doch Unterschiede erkennbar. Zwar korrelieren die Werte des Korrelationskoeffizienten bei allen Ausprägungen gering bis mittel (0.53 bis 0.70), aber es besteht keine perfekte positive Korrelation.

Die Werte zeigen, dass ein signifikanter Zusammenhang zwischen den Variablen habituelles Befinden und aggregiertes aktuelles Befinden von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten im Unterricht besteht. Dabei zeigt die positive Aktivierung den grössten Wert auf. Es besteht eine Korrelation mittlerer Stärke (0.70). Das heisst, dass bei der positiven Aktivierung der geringste Unterschied erkennbar ist zwischen dem habituellen Befinden und dem aggregierten aktuellen Befinden. Betreffend der negativ Aktivierung ist die Korrelation fast gleich gross wie bei der positiven Aktivierung (0.69). Somit ist auch hier eine Korrelation vorhanden, jedoch ebenfalls nur von mittlerer Stärke. Das bedeutet, dass auch bezüglich der negativen Aktivierung ein Unterschied besteht. Den kleinsten Wert weist die Ausprägung Valenz mit einem Wert von 0.53 auf. Sie gibt nur knapp eine mittlere Stärke der Korrelation an. Somit ist der Unterschied bezüglich des habituellen Befindens und dem aggregierten aktuellen Befinden am deutlichsten bei der Valenz erkennbar.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Ausprägungen in ihrer Grundgesamtheit korrelieren ($p < 0.05$). Ebenfalls kann gesagt werden, dass es einen Unterschied macht, ob das Urteil über das allgemeine Befinden retrospektiv, summarisch und kognitiv stark verarbeitet (habituelles Befinden; SFB) oder ob das Befinden in bestimmten Momenten (aktuell) erfasst wird und daraus anschliessend durch die Aggregation dieser Werte auf ein habituelles Befinden geschlossen werden kann.

6.2 Befinden und Schulform

Die Ergebnisse zur ersten Fragestellung zeigen auf, dass Unterschiede zwischen dem habituellen Befinden und dem aggregierten aktuellen Befinden von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten im Unterricht ersichtlich sind. Aus diesem Grund wird im Folgenden weiterhin auch zwischen dem habituellen und aggregierten aktuellen Befinden unterschieden.

In diesem Kapitel wird der zweiten Fragestellung nachgegangen: Besteht ein Unterschied im Befinden von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten in der integrativen und separativen Schulform?

Zur Klärung dieser Frage werden bezüglich des habituellen Befindens die Daten von 151 Lernenden der integrativen Schulform und von 55 Lernenden der separativen Schulform ausgewertet. Bei der Erhebung des aggregierten aktuellen Befindens sind es 155 Lernende der integrativen Schulform und 58 Lernende der separativen Schulform. Zur Erfassung der Schulform wurden die Daten des durch die Lehrperson ausgefüllten Schülerinfoblattes (siehe Kap.4.3.1) verwendet.

Als erstes werden Auswertungen des habituellen Befindens und des aggregierten aktuellen Befindens bezogen auf die verschiedenen Schulformen einander gegenüber gestellt. Um aus den in der Stich-

probe beobachteten Werten mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten Folgerungen auf die Grundgesamtheit ziehen zu können, eignet sich der T-Test. Soll dabei herausgefunden werden, ob ein statistischer Unterschied der beiden Schulformen betreffend dem Befinden besteht und der Mittelwert auch in der Grundgesamtheit in beiden Gruppen unterschiedlich ist, wird dazu der T-Test *bei unabhängigen Stichproben* als Verfahren zur Überprüfung von Mittelwertsunterschieden eingesetzt. Dieser lässt Rückschlüsse über die Durchschnittswerte der Ausprägungen zu (vgl. Brosius, 2008, S.223-229).

6.2.1 Unterschied Befinden und Schulform

Die nachfolgende Tabelle stellt die Ergebnisse beider zu vergleichenden Gruppen dar: Das Befinden, unterteilt in habituelles Befinden und aggregiertes aktuelles Befinden, und die Schulform, unterteilt in integrativ und separativ.

Tabelle 12: T-Test bei unabhängigen Stichproben. Befinden und Schulform

Schulform		M	SD	t	p
Habituelles Befinden					
habituelle PA	integrativ	4,70	1.29	1.73	.09
	separativ	4.34	1.43		
habituelle NA	integrativ	2.92	1.11	-0.34	.73
	separativ	2.98	1.18		
habituelle VA	integrativ	5.30	1.35	0.76	.45
	separativ	5.14	1.35		
Aggregiertes aktuelles Befinden					
aggregierte aktuelle PA	integrativ	4.56	0.92	0.21	.83
	separativ	4.53	1.16		
aggregierte aktuelle NA	integrativ	3.01	.83	1.37	.18
	separativ	2.80	1.08		
aggregierte aktuelle VA	integrativ	5.18	0.88	-0.29	.77
	separativ	5.23	1.10		

Anmerkung. M=Mittelwert; SD=Standardabweichung; t=Prüfgrösse; p=Signifikanzniveau

Im Folgenden werden die Ausprägungen anhand ihrer Mittelwerte deskriptiv beschrieben und auf ihre Signifikanz überprüft. Die Beschreibung läuft entlang der PA, NA und VA:

Positive Aktivierung

Aus der Tabelle 12 ist abzulesen, dass Schülerinnen und Schüler der integrativen Schulform mehr PA im Unterricht erleben (M=4.56/4.70) als Schülerinnen und Schüler der separativen Schulform (M=4.53/4.34). Das zeigen sowohl die Werte des habituellen Befindens als auch die Werte des aggregierten aktuellen Befindens.

Negative Aktivierung

Bei der NA zeigen sich stärkere Differenzen in Bezug auf das habituelle und aggregierte aktuelle Befinden. Wird das aggregierte aktuelle Befinden gemessen, empfinden die Schülerinnen und Schülern der integrativen Schulform (M=3.01) im Vergleich zu jenen der separativen Schulform mehr NA (M=2.80) im Unterricht. Betrachtet man jedoch das habituelle Befinden, so ist dieses bezogen auf die NA bei den Lernenden der integrativen Schulform (M=2.92) etwas tiefer als bei den Lernenden der separativen Schulform (M=2.98).

Valenz

Die Mittelwertvergleiche bei der Valenz zeigen ähnlich grosse Unterschiede wie bei der NA auf. Wird das habituelle Befinden gemessen, sind die Werte betreffend der Valenz bei den Lernenden der integrativen Schulform (M=5.30) höher als jene der separativen Schulform (M=5.14). Wird hingegen das aggregierte aktuelle Befinden gemessen, so weisen Lernende der integrativen Schulform (M=5.18) einen etwas tieferen Wert auf als jene der separativen Schulform (M=5.23).

In der letzten Spalte ist die Signifikanz angegeben. Wie aus der Tabelle 12 ersichtlich wird, ist keine Signifikanz gegeben. Demnach unterscheiden sich die Mittelwerte nicht signifikant.

6.2.1.1 Zusammenfassung

Die Auswertung des Befindens im Vergleich mit der Schulform zeigt Mittelwertunterschiede auf, wenn sie deskriptiv beschrieben werden. Das bedeutet, dass sich die Werte je nach Befinden (habituell oder aggregiert aktuell) und in Bezug auf die Schulform unterscheiden. Die errechneten Mittelwertunterschiede sind jedoch bei allen Ausprägungen so gering, dass sie nicht als signifikant gelten ($p > 0.05$). Insgesamt geht aber aus dieser Auswertung hervor, dass die Schülerinnen und Schüler in der integrativen Schulform mehr positive Aktivierung (z.B. hoch motiviert, begeistert) im Unterricht erleben als die Schülerinnen und Schüler der separativen Schulform. Die Lernenden in der separativen Schulform hingegen erleben mehr negative Aktivierung (z.B. gestresst, verärgert) im Unterricht als Lernende in der integrativen Schulform.

Da durch diesen T-Test keine Signifikanz nachgewiesen werden kann, jedoch Unterschiede der Mittelwerte erkennbar sind, wird eine univariate Varianzanalyse hinzugezogen.

6.2.2 Unterschied Befinden, Schulform und Verhaltensauffälligkeit

Bei der univariaten Varianzanalyse wird die gleiche Fragestellung untersucht wie beim T-Test bei unabhängigen Stichproben. Durch die Varianzanalyse wird neben dem Befinden und der Schulform (integrativ/separativ) die Verhaltensauffälligkeit noch zusätzlich in grenzwertig und auffällig eingeteilt. Die Verhaltensauffälligkeit wurde anhand des ‚Strengths and Difficulties Questionnaire‘ (SDQ) operationalisiert. Dieser Screeningfragebogen teilt die Schülerinnen und Schüler in drei Kategorien ein: unauffällig, grenzwertig und auffällig (siehe Kap.4.2.3).

Im Vergleich zum T-Test bei unabhängigen Stichproben können nun mehrere Variablen und deren Ausprägungen nach ihrem Mittelwert unterschieden werden (vgl. Brosius, 2008, S.239).

In diesem Fall bedeutet dies, dass das Befinden von Schülerinnen und Schüler mit einer Verhaltensauffälligkeit nicht nur in Bezug auf die Schulform (integrativ/separativ) untersucht, sondern zusätzlich bei den Schülerinnen und Schülern zwischen grenzwertig und auffällig unterschieden wird. Zudem können einzelne Effekte und deren Interaktion auf die abhängige Variable PA und NA aufgezeigt werden.

Bei der Beschreibung der Ergebnisse werden vorerst jene zur PA und anschliessend jene zur NA dargelegt.

Positive Aktivierung

Die folgenden zwei Tabellen (Tab.13/14) zeigen einerseits auf, ob die Ausprägungen *integrativ und separativ, grenzwertig und auffällig* signifikante Unterschiede der Mittelwerte aufzeigen und somit einen signifikanten Effekt bezogen auf die abhängige Variable (PA) geben. Anhand der Interaktion (integrativ/separativ, grenzwertig/auffällig) sollen Wechselwirkungseffekte festgestellt werden.

Tabelle 13: Zwischensubjekteffekte der habituellen PA

Ausprägungen (Variablen)	Quadratsumme vom Typ III	df	Mittel der Quadrate	F	p	Partielles Eta-Quadrat
integrativ/separativ (Schulform)	4.58	1	4.58	2.63	.11	.01
grenzwertig/auffällig (Verhaltensauffälligkeit)	9.37	1	9.37	5.39	.02	.03
Interaktion Schulform und Verhaltensauffälligkeit	6.21	1	6.21	3.57	.06	.02
Fehler	351.14	202	1.74			
Gesamt	4730.67	206				

Anmerkung. Abhängige Variable=habituelle PA; df=Freiheitsgrade; F(df zwischen den Gruppen, df innerhalb der Gruppe)=F-Wert; p=Signifikanzniveau

Die Tabelle 13 zeigt auf, dass integrativ/separativ keinen signifikanten Effekt auf die habituelle PA hat ($p=0.11$). Der Effekt von grenzwertig/auffällig auf die PA hingegen wird als signifikant gewertet ($p=0.02$). Der Interaktionseffekt zwischen der Schulform und Verhaltensauffälligkeit ist mit einem Wert von $p=0.06$ knapp nicht signifikant. Eine Tendenz eines Effektes ist aber erkennbar. Demnach hat vor allem die Ausprägung grenzwertig/auffällig auch in der Grundgesamtheit einen Effekt auf die habituelle PA.

Die Ergebnisse bezüglich der aggregierten aktuellen PA sehen ähnlich aus:

Tabelle 14: Zwischensubjekteffekte der aggregierten aktuellen PA

Ausprägungen (Variablen)	Quadratsumme vom Typ III	df	Mittel der Quadrate	F	p	Partielles Eta-Quadrat
integrativ/separativ (Schulform)	.00	1	.00	.00	.99	.00
grenzwertig/auffällig (Verhaltensauffälligkeit)	4.72	1	4.72	4.95	.03	.02
Interaktion Schulform und Verhaltensauffälligkeit	4.88	1	4.88	5.12	.03	.02
Fehler	199.25	209	.95			
Gesamt	4617.38	213				

Anmerkung. Abhängige Variable=aggregierte aktuelle PA

Wiederum zeigt sich bei integrativ/separativ kein signifikanter Effekt ($p=0.99$) bezogen auf die aggregierte aktuelle PA. Die Ausprägung grenzwertig/auffällig weist hingegen einen signifikanten Effekt ($p=0.03$) auf die aggregierte aktuelle PA auf. Zudem ist ein signifikanter Interaktionseffekt zwischen der Schulform und Verhaltensauffälligkeit bezüglich des aggregierten aktuellen Befindens ersichtlich ($p=0.03$). Demnach hat sowohl die Ausprägung grenzwertig/auffällig als auch die Interaktion Schulform/Verhaltensauffälligkeit in der Grundgesamtheit einen Effekt auf die aggregierte aktuelle PA.

Die folgende Tabelle ermöglicht die Effekte anhand der Mittelwertunterschiede deskriptiv zu beschreiben:

Tabelle 15: Deskriptive Auswertung PA

Habituelle positive Aktivierung				
Schulform	Verhaltensauffälligkeit	M	SD	N
integrativ	grenzwertig	4.74	1.25	78
	auffällig	4.65	1.35	73
	Gesamt	4.67	1.29	151
separativ	grenzwertig	4.80	1.28	26
	auffällig	3.92	1.45	29
	Gesamt	4.37	1.43	55
Gesamt	grenzwertig	4.76	1.25	104
	auffällig	4.45	1.41	102
	Gesamt	4.60	1.34	206
Aggregierte aktuelle positive Aktivierung				
integrativ	grenzwertig	4.56	.94	79
	auffällig	4.56	.89	76
	Gesamt	4.56	.92	155
separativ	grenzwertig	4.90	.94	26
	auffällig	4.22	1.24	32
	Gesamt	4.53	1.16	58
Gesamt	grenzwertig	4.64	.95	105
	auffällig	4.46	1.02	108
	Gesamt	4.55	.99	213

Anmerkung. Abhängige Variable = habituelle und aggregierte aktuelle PA

Die Tabelle 15 zeigt auf, dass als grenzwertig eingestufte Lernende aus der separativen Schulform mehr PA ($M=4.8/4.9$) erleben als jene Lernenden der integrativen Schulform ($M=4.74/4.56$). Sowohl gemessen für das habituelle Befinden als auch für das aggregierte aktuelle Befinden. Im Gegensatz dazu erleben als auffällig eingestufte Lernende in der integrativen Schulform mehr PA ($M=4.65/4.56$) als jene in der separativen Schulform ($M=3.92/4.22$), unabhängig vom habituellen und aggregierten aktuellen Befinden.

Gesamthaft gesehen erleben Schülerinnen und Schülern, welche als auffällig gelten, weniger PA ($M=4.45/4.46$) als Lernende, welche als grenzwertig gelten ($M=4.76/4.64$).

Die Auswertungen der univariaten Varianzanalyse werden anhand folgender Grafik verdeutlicht:

Abbildung 8: Habituelle PA

Abbildung 9: Aggregierte aktuelle PA

Abbildung 8 zeigt die Interaktion Schulform (integrativ/separativ) und Verhaltensauffälligkeit (grenzwertig/auffällig) betreffend der habituellen PA auf. Würden die Linien annähernd parallel verlaufen, so wäre keine Wechselwirkung der Ausprägungen nachzuweisen. Die Werte aus Tabelle 13 zeigen jedoch eine Tendenz zur signifikanten Interaktion an. Es kann also gesagt werden, dass die Verhaltensauffälligkeit und die Schulform zusammen einen tendenziellen Effekt auf die habituelle PA haben. Sehr deutlich sind die Unterschiede der habituellen PA bezüglich der Schulform und der Verhaltensauffälligkeit zu erkennen, wenn zusätzlich in *grenzwertig* und *auffällig* differenziert wird. Dabei erleben besonders die als auffällig eingestuft Lernenden deutlich weniger PA in der separativen Schulform als in der integrativen ($M=3.92/4.65$), während sich bei den als grenzwertig eingestuften Lernenden nur leichte Unterschiede anzeigen. Sie geben dabei in der separativen Schulform eine leicht höhere PA an als in der integrativen Schulform ($M=4.8/4.74$).

Abbildung 9 verdeutlicht unter anderem die signifikante Interaktion zwischen der Schulform und der Verhaltensauffälligkeit ($p=0.03$), wie bereits anhand der Werte aus Tabelle 14 aufgezeigt wurde. Die Schulform und die Verhaltensauffälligkeit zusammen haben demnach einen signifikanten Effekt auf die aggregierte aktuelle PA. Ebenfalls zeigt die Grafik, dass betreffend der aggregierten aktuellen PA wieder zusätzlich ein Unterschied von *grenzwertig* und *auffällig* ersichtlich ist. Die als auffällig eingestuften Lernende erleben dabei in der separativen Schulform weniger PA als jene in der separativen Schulform ($M=4.22/4.56$). Die Differenz ist jedoch nicht mehr so erheblich wie bei der habituellen PA. Die als grenzwertig eingestuften Lernenden hingegen zeigen bei der aggregierten aktuellen PA größere Unterschiede als bei der habituellen PA auf. Sie erleben in der separativen Schulform deutlich mehr PA als in der integrativen Schulform ($M=4.90/4.56$).

Die Auswertung der univariaten Varianzanalyse wurde mit dem T-Test bei unabhängigen Stichproben ergänzt. Dabei wurden die Daten bei der ersten Durchführung in integrativ/separativ unterteilt, bei der zweiten Durchführung in grenzwertig/auffällig. Im Gegensatz zum vorhergehenden T-Test in Kapitel 6.2.1, welcher die Ausprägungen integrativ/separativ und die habituelle und aktuelle PA einbezogen

hat, bezieht dieser die gleichen Ausprägungen mit ein wie die univariate Varianzanalyse: integrativ/separativ, grenzwertig/auffällig und die habituelle und aggregierte aktuelle PA. Die Auswertung dient als Verfeinerung der Zwischensubjekteffekte und verdeutlicht die Wirkung der einzelnen Ausprägungen auf die habituelle und aggregierte aktuelle PA. Folgende signifikante Mittelwertsunterschiede werden dabei aufgezeigt:

Tabelle 16: T-Test bei unabhängigen Stichproben; separative Schulform

	Verhaltensauffälligkeit	M	SD	t	p
habituelle PA	grenzwertig	4.80	1.28	2.36	.02
	auffällig	3.92	1.45		
aggregierte aktuelle PA	grenzwertig	4.90	.943	2.29	.02
	auffällig	4.22	1.24		

Tabelle 17: T-Test bei unabhängigen Stichproben; auffällig

	Schulform	M	SD	t	p
habituelle PA	integrativ	4.65	1.35	2.41	.01
	separativ	3.92	1.45		

Die signifikanten Mittelwertsunterschiede innerhalb der separativen Schulform (habituelle und aggregierte aktuelle PA) und bei der Ausprägung auffällig (habituelle PA) bestätigen, dass vor allem die separative Schulform und die Ausprägung auffällig Unterschied in Bezug auf die positive Aktivierung aufweisen. Die vollständigen Auszüge zum T-Test bei unabhängigen Stichproben sind im Anhang 8 zu finden.

Negative Aktivierung

Nachdem die Auswertung betreffend der PA beschrieben wurde, folgt die Auswertung zur NA. Wie auch bei der PA sollen durch die folgenden zwei Tabellen (Tab.16/17) zuerst die Effekte auf die habituelle und aggregierte aktuelle NA aufgezeigt werden:

Tabelle 18: Zwischensubjekteffekte der habituellen NA

Ausprägungen (Variable)	Quadratsumme vom Typ III	df	Mittel der Quadrate	F	p	Partielles Eta-Quadrat
integrativ/separativ (Schulform)	.06	1	.06	.05	.82	.00
grenzwertig/auffällig (Verhaltensauffälligkeit)	7.22	1	7.22	5.75	.02	.03
Interaktion Schulform und Verhaltensauffälligkeit	4.05	1	4.05	3.22	.07	.02
Fehler	253.79	202	1.26			
Gesamt	2033.10	206				

Anmerkung. Abhängige Variable=habituelle NA; df=Freiheitsgrade; F(df zwischen den Gruppen, df innerhalb der Gruppe)=F-Wert; p=Signifikanzniveau

Die Tabelle 16 zeigt auf, dass die Ausprägung integrativ/separativ keinen signifikanten Effekt auf die habituelle NA hat ($p=0.82$). Der Effekt der Ausprägung grenzwertig/auffällig auf die habituelle NA hingegen wird als signifikant gewertet ($p=0.02$). Der Interaktionseffekt zwischen der Schulform und der Verhaltensauffälligkeit ist mit einem Wert bei $p=0.08$ nicht signifikant. Auch hier ist aber eine Tendenz

erkennbar. Demnach hat ausschliesslich die Ausprägung grenzwertig/auffällig auch in der Grundgesamtheit einen Effekt auf die habituelle NA.

Die Auswertung bezüglich der aggregierten aktuellen NA sieht wie folgt aus:

Tabelle 19: Test der Zwischensubjekteffekte der aggregierten aktuellen NA

Ausprägungen (Variable)	Quadratsumme vom Typ III	df	Mittel der Quadrate	F	p	Partielles Eta-Quadrat
integrativ/separativ (Schulform)	2.78	1	2.78	3.59	.06	.02
grenzwertig/auffällig (Verhaltensauffälligkeit)	7.79	1	7.79	10.06	.00	.05
Interaktion Schulform und Verhaltensauffälligkeit	7.35	1	7.35	9.49	.00	.04
Fehler	161.81	209	.77			
Gesamt	2034.58	213				

Anmerkung. Abhängige Variable = aggregierte aktuelle NA

In der Tabelle 17 ist ersichtlich, dass die Ausprägung integrativ/separativ knapp keinen signifikanten Effekt ($p=0.06$) bezogen auf die aggregierte aktuelle NA anzeigt. Eine Tendenz ist jedoch klar erkennbar. Die Ausprägung grenzwertig/auffällig weist hingegen einen signifikanten Effekt ($p=0.00$) auf. Zudem ist bezüglich der aggregierten aktuellen NA ein signifikanter Interaktionseffekt der Schulform und Verhaltensauffälligkeit ersichtlich ($p=0.00$). Demnach hat sowohl die Ausprägung grenzwertig/auffällig als auch die Interaktion Schulform/Verhaltensauffälligkeit in der Grundgesamtheit einen Effekt auf die aggregierte aktuelle NA.

Die folgende Tabelle ermöglicht die Effekte anhand der Mittelwertunterschiede deskriptiv zu beschreiben:

Tabelle 20: Deskriptive Auswertung NA

Habituelle negative Aktivierung				
Schulform	Verhaltensauffälligkeit (SDQ)	M	SD	N
integrativ	grenzwertig	2.86	1.11	78
	auffällig	2.97	1.13	73
	Gesamt	2.92	1.11	151
separativ	grenzwertig	2.59	.99	26
	auffällig	3.33	1.24	29
	Gesamt	2.98	1.18	55
Gesamt	grenzwertig	2.79	1.08	104
	auffällig	3.07	1.17	102
	Gesamt	2.93	1.13	206
Aggregierte aktuelle negative Aktivierung				
integrativ	grenzwertig	3.00	.81	79
	auffällig	3.02	.85	76
	Gesamt	3.01	.83	155
separativ	grenzwertig	2.33	.80	26
	auffällig	3.18	1.13	32
	Gesamt	2.80	1.08	58
Gesamt	grenzwertig	2.84	.86	105
	auffällig	3.07	.94	108
	Gesamt	2.96	.91	213

Anmerkung. Abhängige Variable=habituelle und aggregierte aktuelle NA

Die Tabelle 18 zeigt auf, dass als grenzwertig eingestufte Lernende in der separativen Schulform weniger NA erleben ($M=2.59/2.33$) als jene in der integrativen Schulform ($M=2.86/3.00$). Dies zeigt sich bei der habituellen NA als auch bei der aggregierten aktuellen NA. Im Gegensatz dazu erleben als auffällig eingestufte Lernende in der separativen Schulform mehr NA ($M=3.33/3.18$) als jene in der integrativen Schulform ($M=2.97/3.02$), unabhängig davon, ob das habituelle oder aggregierte aktuelle Befinden erfasst wird.

Gesamthaft erleben Schülerinnen und Schülern, welche als auffällig gelten, mehr NA ($M=3.07/3.07$) im Unterricht als Schülerinnen und Schülern, welche als grenzwertig gelten ($M=2.79/2.84$).

Die Auswertungen der univariaten Varianzanalyse werden anhand folgender Grafiken verdeutlicht:

Abbildung 10: Habituelle NA

Abbildung 11: Aggregierte aktuelle NA

Die *Abbildung 10* zeigt wiederholt auf, dass als grenzwertig eingestufte Lernende in der separativen Schulform weniger habituelle NA ($M= 2.59$) erleben als solche in der integrativen Schulform ($M= 2.86$). Gleichzeitig erleben jedoch als auffällig eingestufte Lernende in der separativen Schulform mehr habituelle NA ($M= 3.33$) als solche in der integrativen Schulform ($M= 2.97$). Insgesamt erleben die als grenzwertig eingestuft Lernenden in beiden Schulformen weniger NA ($M=2.86/2.59$) als die auffällig eingestuft Lernenden ($M=2.97/3.33$). Wie bereits anhand der Werte in der Tabelle 16 aufgezeigt wurde, besteht hier keine signifikante Wechselwirkung zwischen der Schulform und der Verhaltensauffälligkeit ($p= 0.07$) bezüglich der habituellen NA. Eine Tendenz ist jedoch auch in der Grafik leicht erkennbar.

Die *Abbildung 11* zeigt Ergebnisse bezüglich der aggregierten aktuellen NA auf. Dabei ist betreffend den Schulformen vor allem bei den als grenzwertig eingestuft Lernenden ein Unterschied der Ergebnisse ersichtlich (separativ $M= 2.33$, integrativ $M= 3.00$). Bei den als auffällig eingestuft ist der Unterschied betreffend der aggregierten aktuellen NA etwas geringer (separativ $M= 3.10$, integrativ $M=3.02$). Auffallend ist, dass sich die Werte bezüglich grenzwertig/auffällig vor allem in der separativen Schulform deutlich unterscheiden. Insgesamt erleben die als auffällig eingestuft Lernenden jedoch in beiden Schulformen mehr NA ($M=3.18/3.02$) im Unterricht als die als grenzwertig eingestuft Lernenden ($M=2.33/3.00$). Wie bereits bei Tabelle 17 ersichtlich war, zeigt die Verhaltensauffällig-

keit und die Schulform eine signifikante Wechselwirkung ($p = 0.02$) bezüglich der aggregierten aktuellen NA.

Diese Auswertung wurde ebenfalls mit dem T-Test bei unabhängigen Stichproben ergänzt. Folgende signifikante Mittelwertsunterschiede werden dabei aufgezeigt:

Tabelle 21: T-Test bei unabhängigen Stichproben; separative Schulform

	Verhaltensauffälligkeit	M	SD	t	p
habituelle NA	grenzwertig auffällig	2.59 3.33	.99 1.24	-2.43	.02
aggregierte aktuelle NA	grenzwertig auffällig	2.33 3.18	.80 1.13	-3.23	.00

Tabelle 22: T-Test bei unabhängigen Stichproben; grenzwertig

	Schulform	M	SD	t	p
aggregierte aktuelle NA	integrativ separativ	3.01 2.3310	.81 .80	3.70	.00

Die signifikanten Mittelwertsunterschiede bei der separativen Schulform (habituelle und aggregierte aktuelle NA) und bei der Ausprägung grenzwertig (aggregierte aktuelle NA) bestätigen, dass vor allem die separative Schulform und die Ausprägungen grenzwertig einen Unterschied in Bezug auf die negative Aktivierung aufweisen. Die vollständigen Auszüge zum T-Test bei unabhängigen Stichproben sind im Anhang 9 zu finden.

6.2.2.1 Zusammenfassung

Durch die Auswertung kann aufgezeigt werden, dass die Schulform zwar Mittelwertunterschiede bezüglich des habituellen und aggregierten aktuellen Befindens aufweist, diese jedoch nicht signifikant sind und somit die Auswertung des T-Tests (siehe Kap.6.2.1) bestätigt. Im Gegensatz dazu weist die Ausprägung auffällig/grenzwertig einen signifikanten Effekt auf das habituelle und aggregierte aktuelle Befinden der Lernenden auf.

Die Auswertung bezüglich des aggregierten aktuellen Befindens weist einen signifikanten Interaktionseffekt zwischen der Schulform (integrativ/separativ) und der Verhaltensauffälligkeit (grenzwertig/auffällig) nach. Bei der Interaktion zwischen der Schulform und der Verhaltensauffälligkeit bezüglich des habituellen Befindens ist nur eine Tendenz eines Effektes auch in der Grundgesamtheit erkennbar. Demnach kann folgendes festgehalten werden:

Grenzwertig: Insgesamt kann gesagt werden, dass als grenzwertig eingestufte Lernende integrativ und separativ mehr positive Aktivierung (z.B. hoch motiviert, begeistert) im Unterricht erleben als auffällig eingestufte Lernende, wenn sie Aussagen zum Befinden aus der Erinnerung (habituelles Befinden, SFB) oder auch Aussagen zum Befinden im Moment machen (aggregiertes aktuelles Befinden, ESF). Im Vergleich der Schulformen zeigt sich, dass Lernende der separativen Schulform mehr positive Aktivierung erleben.

Als grenzwertig eingestufte Lernende erleben in beiden Schulformen weniger negative Aktivierung (z.B. Stress, Ärger) im Unterricht als auffällig eingestufte Lernende. Dabei geben sie bei Aussagen

zum Befinden aus der Erinnerung an, noch weniger negative Aktivierung zu erleben. Die niedrigste negative Aktivierung erleben dabei Lernende der separativen Schulform.

Auffällig: Im Gegensatz dazu geben die als auffällig eingestuft Lernenden mehr positive Aktivierung an, wenn Aussagen zum Befinden aus der Erinnerung gemacht werden, als wenn sie Aussagen zum Befinden im Moment machen und diese aggregiert werden. Insgesamt erleben sie in der integrativen Schulform am meisten positive Aktivierung. Sie erleben mehr negative Aktivierung, wenn das Befinden im Moment erfasst und aggregiert wird. Am meisten negative Aktivierung (z.B. gestresst) erleben sie dabei in der separativen Schulform.

6.3 Akademisches Selbstkonzept und Schulform

In der dritten Fragestellung soll untersucht werden, ob Unterschiede zwischen dem akademischen Selbstkonzept in Bezug auf die Schulform festgestellt werden können. Dabei wird von folgender Frage ausgegangen: Besteht ein Unterschied bezüglich des akademischen Selbstkonzeptes von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten zwischen der integrativen und separativen Schulform?

Als neue Variable kommt hier das akademische Selbstkonzept dazu. Dieses wurde im SFB anhand des FDI 4-6 (Haeberlin et al., 1989) mit zehn Items operationalisiert (siehe Kap.4.2.2.1). Wie bei Kapitel 6.2 wird vorerst ein T-Test bei unabhängigen Stichproben durchgeführt. Damit soll zuerst überprüft werden, ob sich die Mittelwerte des akademischen Selbstkonzeptes in Bezug auf die Schulform signifikant unterscheiden. Diese erste Auswertung soll Aufschluss darüber geben, ob zur Beantwortung der Fragestellung zusätzlich zwischen *auffällig* und *grenzwertig* in Bezug auf die Verhaltensauffälligkeit unterschieden werden muss.

6.3.1 Unterschied akademisches Selbstkonzept und Schulform

Zur Klärung der Frage wurden bezüglich des akademischen Selbstkonzeptes die Daten von 152 Schülerinnen und Schülern der integrativen Schulform und von 56 Schülerinnen und Schülern der separativen Schulform ausgewertet.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Auswertung des akademischen Selbstkonzeptes und der Schulform, unterteilt in separativ und integrativ, dar:

Tabelle 23: T-Test bei unabhängigen Stichproben. Akademisches Selbstkonzept und Schulform

Schulform		M	SD	t	p
akademisches Selbstkonzept	integrativ	2.62	.62	-.96	.34
	separativ	2.71	.52		

Anmerkung. M=Mittelwert; SD=Standardabweichung; t=Prüfgrösse; p=Signifikanzniveau

Die Mittelwerte zeigen auf, dass der Wert bezüglich des akademischen Selbstkonzeptes in der separativen Schulform leicht höher (M=2.71) ist als in der integrativen (M=2.62). Der Unterschied der Mittelwerte ist jedoch so gering, dass keine Signifikanz dieser angegeben wird (p=0.34).

6.3.1.1 Zusammenfassung

Rein deskriptiv beschrieben weisen die Mittelwerte des akademischen Selbstkonzeptes im Vergleich zur Schulform unterschiedliche Werte auf. Da die errechneten Mittelwertsunterschiede jedoch zu gering sind, werden sie als nicht signifikant angezeigt ($p > 0.05$).

Die Auswertung anhand des T-Tests bei unabhängigen Stichproben zeigt auf, dass diese Auswertung alleine noch nicht für die Beantwortung der Frage genügt. Da leichte Mittelwertsunterschiede erkennbar sind, wird eine univariate Varianzanalyse hinzugezogen.

6.3.2 Unterschied akademisches Selbstkonzept, Schulform und Verhaltensauffälligkeit

Wie im Kapitel 6.3 beschrieben, soll zur genaueren Klärung der Fragestellung eine univariate Varianzanalyse hinzugezogen werden, wenn bei den Mittelwertsunterschieden keine Signifikanz angegeben wird. Diese überprüft, ob sich je nach Gruppenzugehörigkeit, hier die Schulform (integrativ/separativ) und Verhaltensauffälligkeit (grenzwertig/auffällig), signifikante Mittelwertsunterschiede beschreiben lassen und ob durch die Interaktion Schulform/Verhaltensauffälligkeit Wechselwirkungseffekte festgestellt werden können.

In der folgenden Tabelle werden die Zwischensubjekteffekte auf das akademische Selbstkonzept dargestellt:

Tabelle 24: Zwischensubjekteffekte des akademischen Selbstkonzeptes

Ausprägungen (Variable)	Quadratsumme vom Typ III	df	Mittel der Quadrate	F	p	Partielles Eta-Quadrat
integrativ/separativ (Schulform)	.40	1	.40	1.121	.29	.00
grenzwertig/auffällig (Verhaltensauffälligkeit)	.80	1	.80	2.257	.14	.01
Interaktion Schulform und Verhaltensauffälligkeit	.80	1	.80	2.257	.14	.01
Fehler	72.11	204	.35			
Gesamt	1526.46	208				

Anmerkung. Abhängige Variable=akademisches Selbstkonzept; df=Freiheitsgrade; F(df zwischen den Gruppen, df innerhalb der Gruppe)=F-Wert; p=Signifikanzniveau

Aus der Tabelle 20 ist abzulesen, dass weder die Ausprägung integrativ/separativ noch die Ausprägung grenzwertig/auffällig einen signifikanten Effekt auf das akademische Selbstkonzept hat ($p > 0.05$). Zudem ist kein signifikanter Interaktionseffekt zwischen der Schulform und Verhaltensauffälligkeit auf das akademische Selbstkonzept ersichtlich ($p = 0.14$). Demnach hat weder die Schulform, die Verhaltensauffälligkeit noch deren Interaktion in der Grundgesamtheit einen Effekt auf das akademische Selbstkonzept.

Die folgende Tabelle ermöglicht die Effekte anhand der Mittelwertsunterschiede deskriptiv zu beschreiben:

Tabelle 25: Deskriptive Auswertung akademisches Selbstkonzept

Schulform	Verhaltensauffälligkeit (SDQ)	M	SD	N
integrativ	grenzwertig	2.63	.64	79
	auffällig	2.61	.61	73
	Gesamt	2.62	.62	152
separativ	grenzwertig	2.85	.51	26
	auffällig	2.59	.50	30
	Gesamt	2.71	.52	56
Gesamt	grenzwertig	2.68	.62	105
	auffällig	2.60	.57	103
	Gesamt	2.64	.60	208

Anmerkung. Abhängige Variable= akademisches Selbstkonzept

Die Tabelle 21 zeigt auf, dass als grenzwertig eingestufte Lernende in der separativen Schulform den höchsten Wert ($M=2.85$) aufweisen. Die als grenzwertig eingestuften Lernenden in der integrativen Schulform weisen einen leicht höheren Wert auf als die als auffällig eingestuften Lernenden derselben Schulform ($M=2.63/2.61$). Die als auffällig eingestuften Lernenden in der separativen Schulform hingegen weisen den tiefsten Wert auf ($M=2.59$). Gesamthaft gesehen zeigt sich bei den als auffällig eingestuften Lernenden ein tieferer Wert als bei den als grenzwertig eingestuften Lernenden ($M=2.60/2.68$).

Die Auswertungen der univariaten Varianzanalyse werden anhand folgender Grafik verdeutlicht:

Abbildung 12: Geschätzte Mittelwerte und Zwischensubjekteffekte des akademischen Selbstkonzeptes

Die Abbildung 12 verdeutlicht, dass vor allem bei den als grenzwertig geltenden Lernenden ein Unterschied im akademischen Selbstkonzept festzustellen ist. In der separativen Schulform ist das akademische Selbstkonzept deutlich höher als in der integrativen Schulform. Innerhalb der Schulform sind

vor allem bei der separativen Schulform Unterschiede ersichtlich, wenn zwischen grenzwertig und auffällig differenziert wird.

Diese Auswertung wurde ebenfalls mit dem T-Test bei unabhängigen Stichproben ergänzt. Folgender signifikanter Mittelwertsunterschied wird dabei aufgezeigt:

Tabelle 26: T-Test bei unabhängigen Stichproben; separative Schulform

	Verhaltensauffälligkeit	M	SD	t	p
akademisches Selbstkonzept	grenzwertig	2.85	.51	1.92	.06
	auffällig	2.59	.50		

Der signifikante Mittelwertsunterschied innerhalb der separativen Schulform bestätigt, dass vor allem die separative Schulform einen Unterschied in Bezug auf das akademische Selbstkonzept aufweist, wenn zwischen grenzwertig und auffällig differenziert wird. Die vollständigen Auszüge zum T-Test bei unabhängigen Stichproben sind im Anhang 10 zu finden.

6.3.2.1 Zusammenfassung

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass weder die Schulform, der Grad der Verhaltensauffälligkeit (grenzwertig/auffällig) noch deren Interaktion einen signifikanten Effekt auf das akademische Selbstkonzept aufweisen. Werden jedoch die Mittelwerte verglichen und anschliessend die Zwischensubjekteffekte in einer Grafik verdeutlicht, werden gewisse Unterschiede sichtbar. Insgesamt weisen die als auffällig eingestuft Lernenden in beiden Schulformen ein tieferes akademisches Selbstkonzept auf als die als grenzwertig eingestuft Lernenden.

6.4 Befinden, akademisches Selbstkonzept und Schulform

Während im vorhergehenden Kapitel die Unterschiede interessierten, sollen in diesem Kapitel Zusammenhänge des Befindens mit dem akademischen Selbstkonzept je nach Schulform untersucht werden. Dabei wird folgender vierter Fragestellung nachgegangen: Ist der Zusammenhang zwischen dem Befinden und dem akademischen Selbstkonzept von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit je nach Schulform verschieden?

Um dieser Fragestellung nachzugehen, wird eine lineare Regressionsanalyse durchgeführt. „Ziel der Regressionsanalyse ist es, die Zusammenhänge zwischen einer abhängigen Variablen auf der einen Seite und mehreren unabhängigen Variablen auf der anderen Seite aufzuzeigen“ (Brosius, 2008, S.259).

Die abhängige Variable ist hier das akademische Selbstkonzept und die unabhängigen Variablen die habituelle PA und NA und aggregierte aktuelle PA und NA. Der Datensatz wird vorgängig in die zwei Schulformen separativ und integrativ unterteilt.

6.4.1 Zusammenhang Befinden, akademisches Selbstkonzept und Schulform

Die Beschreibung der Ergebnisse läuft entlang der Schulform. Das heisst, zuerst werden die Auswertungen der integrativen Schulform mit einer Zwischenzusammenfassung dargelegt und anschliessend die der separativen Schulform.

Integrative Schulform

In der integrativen Schulform werden Daten von 150 Lernenden zum akademischen Selbstkonzept und zum habituellen Befinden und Daten von 152 Lernenden zum akademischen Selbstkonzept und zum aggregierten aktuellen Befinden hinzugezogen.

Die folgende Tabelle stellt die Korrelation des habituellen und aggregierten aktuellen Befindens und des akademischen Selbstkonzeptes in der integrativen Schulform dar:

Tabelle 27: Korrelation akademisches Selbstkonzept und Befinden

Habituelles Befinden		habituelle PA	habituelle NA
Korrelation nach Pearson	akademisches Selbstkonzept	.31	-.20
Sig. (Einseitig)	akademisches Selbstkonzept	.00	.01
Aggregiertes aktuelles Befinden		aggregierte aktuelle PA	aggregierte aktuelle NA
Korrelation nach Pearson	akademisches Selbstkonzept	.22	-.21
Sig. (Einseitig)	akademisches Selbstkonzept	.00	.00

Anmerkung. $150 \leq N \leq 152$

Wie in der Tabelle 22 ersichtlich ist, werden pro Ausprägung zwei Werte ausgewiesen: einerseits der Korrelationskoeffizient nach Pearson, andererseits die Signifikanz des Korrelationskoeffizienten. Die Fallzahlen für die verschiedenen Variablenpaare sind unter Anmerkung aufgeführt. Die unterschiedlichen Fallzahlen können daher resultieren, dass einzelne Variablen in einigen Fällen fehlende Werte aufweisen, wodurch nicht immer alle Fälle aus der Datendatei tatsächlich genutzt werden können.

Der Korrelationskoeffizient zeigt auf, wie stark zwei Ausprägungen zusammenhängen. Ist ein Wert von 1 oder -1 gegeben, besteht eine perfekte Korrelation. Das Vorzeichen des Koeffizienten beschreibt dabei die Richtung des Zusammenhanges zwischen den Ausprägungen, der Betrag die Stärke.

Die erste Auswertung zum **habituellen Befinden** zeigt auf, dass die PA zum akademischen Selbstkonzept eine positive Korrelation von geringer Stärke (0.31) aufweist. Das akademische Selbstkonzept und die NA weisen eine negative Korrelation ebenfalls von geringer Stärke (-0.20) auf. Das negative Vorzeichen besagt, dass zwischen den beiden Variablen akademisches Selbstkonzept und NA eine negative Korrelation besteht.

Die Auswertung des **aggregierten aktuellen Befindens** zeigt ein ähnliches Bild. Sowohl die PA und das akademische Selbstkonzept mit einem Wert von 0.22, als auch die NA und das akademische Selbstkonzept mit einem Wert von -0.21 weisen eine Korrelation von geringer Stärke auf. Dabei korrelieren die NA und das akademische Selbstkonzept negativ.

Der **einseitige Signifikanztest** überprüft die Wahrscheinlichkeit, inwiefern die Variablen in ihrer Grundgesamtheit nicht korreliert sind. Die Signifikanzwerte habituelles als auch aggregiertes aktuelles Befinden weisen einen Wert zwischen $p=0.00$ und $p=0.01$ auf. Diese Werte besagen, dass das akademische Selbstkonzept, die PA und NA nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.0% und 1% in der Grundgesamtheit vollkommen unkorreliert sind. Umgekehrt kann also davon ausgegangen werden,

dass auch in der Grundgesamtheit eine Korrelation zwischen dem Befinden (habituell und aggregiert aktuell) und dem akademischen Selbstkonzept besteht.

Nebst der Korrelation, welche den Zusammenhang und ihre Stärke zwischen dem Befinden und dem akademischen Selbstkonzept bestimmt, wird auch die Güte der geschätzten Regressionsgleichung und Signifikanz des Gesamtmodelles untersucht. Die letzte Auswertung der Regressionsanalyse stellt den einzelnen Effekt der unabhängigen Variablen fest.

In der folgenden Tabelle werden die zentralen Auswertungen zusammengefasst dargestellt (detaillierte Auswertung Anhang 11):

Tabelle 28: Modellzusammenfassung, ANOVA und Koeffizienten der Variablen

	Modellzusammenfassung ^a		ANOVA ^b		Koeffizienten ^c						
	R	R-Quadrat	F	p	Beta	t	p	Korrelationen			
								Nullter Ordnung	Partiell	Teil	
Habituelles Befinden											
habituelle PA	.31	.10	7.85	.00	.28	2.99	.00	.31	.24	.23	
habituelle NA					-.05	-.58	.57	-.20	-.05	-.05	
Aggregiertes aktuelles Befinden											
aggregierte aktuelle PA	.25	.06	4.84	.01	.14	1.58	.12	.22	.13	.13	
aggregierte aktuelle NA					-.14	-1.54	.13	-.21	-.13	-.12	

Anmerkung. Einflussvariable bei a und b=habituelles Befinden und aggregiertes aktuelles Befinden; Abhängige Variable bei b und c=akademisches Selbstkonzept; R=Korrelationskoeffizient; R²=Bestimmtheitsmass(Güte); Beta=standardisierter Regressionskoeffizient

Die Modellzusammenfassung im ersten Teil der Tabelle 23 liefert Kennzahlen über den Gesamterfolg der Analyse und Güte der geschätzten Regressionsgleichung. Der zweite Teil der Tabelle 23, ANOVA, gibt Auskunft darüber, inwiefern die Daten darauf schliessen lassen, dass in der Grundgesamtheit tatsächlich ein Zusammenhang zwischen den unabhängigen Variablen (PA und NA) und der abhängigen Variable (akademisches Selbstkonzept) vorliegt. Der letzte Teil, Koeffizienten, beschreibt sowohl die geschätzte Regressionsanalyse im Detail als auch die Signifikanz der habituellen und aggregierten aktuellen PA/NA (vgl. Brosius, 2008, S.263-265).

Die erste Auswertung zum **habituellen Befinden** gibt bei der Modellzusammenfassung einen Wert des R-Quadrates von 0.10 an. Hat R-Quadrat einen Wert von 1, dann lässt sich der Wert des akademischen Selbstkonzeptes zu 100% aus den Werten der habituellen PA und NA berechnen. Das bedeutet, dass in diesem Fall die PA und NA zu einem Anteil von 10% die Variable akademisches Selbstkonzept erklären können.

Anhand der ANOVA Auswertung wird in der Tabelle 23 ersichtlich, dass zwischen dem habituellen Befinden und des akademischen Selbstkonzeptes auch tatsächlich in der Grundgesamtheit ein Zusammenhang vorliegt (p=0.00). Somit besteht eine Signifikanz des gesamten Modells. Inwiefern die unabhängigen Variablen (die einzelnen Ausprägungen) in einer Beziehung zur abhängigen Variable (das akademische Selbstkonzept) stehen, kann anhand der Koeffizienten beschrieben werden.

Im letzten Teil, Koeffizienten, gibt der Beta-Koeffizient (z-standardisiert) den relativen Anteil an, den die PA oder NA zur Vorhersage des akademischen Selbstkonzeptes beiträgt. Das heisst, für jede beteiligte Ausprägung wird die Stärke des Zusammenhangs in Bezug auf das akademische Selbstkonzept angegeben und ihre Signifikanz. Die Werte liegen dabei im Bereich zwischen -1 und +1 (vgl. Bühl, 2008). Bezogen auf die Tabelle 23 wird zur PA ein Beta-Koeffizient von 0.28 angegeben. Das bedeutet, dass die PA eine signifikante Beziehung zum akademischen Selbstkonzept aufweist. Somit besteht in der Grundgesamtheit ein Zusammenhang zwischen der PA und dem akademischen Selbstkonzept. Die NA gibt einen Beta-Koeffizienten von -0.05 an. Das bedeutet, dass die NA keine signifikante Beziehung zum akademischen Selbstkonzept aufweist. Die Beschreibung zur Korrelation ist ähnlich wie die des Beta-Koeffizienten. Anhand der Korrelation kann der effektive Anteil der einzelnen Variablen noch genauer beschrieben werden. PA ist mit 0.31 grösser als NA mit -0.20. Der reine Anteil von PA innerhalb dieser 0.31 ist 0.23 und bei NA nur -0.05. Damit lässt sich auch erklären, weshalb die NA als nicht signifikant angegeben wird.

Die zweite Auswertung zum **aggregierten aktuellen Befinden** gibt bei der Modellzusammenfassung einen Wert des R-Quadrates von 0.06 an. Das bedeutet, dass in diesem Fall die unabhängigen Variablen (PA und NA) zu einem Anteil von 6% die abhängige Variable (akademisches Selbstkonzept) erklären können.

Anhand der ANOVA Auswertung wird in der Tabelle 23 ersichtlich, dass zwischen dem aggregierten aktuellen Befinden und dem akademischen Selbstkonzept auch in der Grundgesamtheit ein Zusammenhang vorliegt ($p=0.00$). Somit besteht eine Signifikanz des gesamten Modells. Inwiefern die einzelnen Ausprägungen in einer Beziehung zum akademischen Selbstkonzept stehen, kann anhand der Koeffizienten beschrieben werden.

Im letzten Teil wird zur PA ein Beta-Koeffizient von 0.14 angegeben. Das bedeutet, dass die PA keine signifikante Beziehung zum akademischen Selbstkonzept aufweist ($p=0.12$). Somit besteht in der Grundgesamtheit kein Zusammenhang zwischen PA und dem akademischen Selbstkonzept. Die NA gibt einen Beta-Koeffizienten von -0.14 an. Das bedeutet, dass die NA ebenfalls keine signifikante Beziehung zum akademischen Selbstkonzept aufweist ($p=0.13$). Bei der Korrelation zeigt sich, dass sowohl bei der PA als auch bei der NA nur knapp die Hälfte sich effektiv durch die PA (0.22/0.13) oder NA (-0.21/-0.12) erklären lässt. Damit wird nochmals bestätigt, weshalb die PA und NA als nicht signifikant angegeben werden.

Anhand der folgenden Grafiken soll als Ergänzung zu den Kennzahlen die Qualität der Regressionsanalyse visualisiert werden. Dabei werden die vorhergesagten Werte, welche die Gleichung liefert, den tatsächlichen Werten gegenübergestellt (vgl. Brosius, 2008, S.268):

Abbildung 13: Streudiagramme akademisches Selbstkonzept und Befinden

Die Streudiagramme verdeutlichen die vorangegangenen Werte (habituelle PA/NA, aggregierte aktuelle PA/NA und akademisches Selbstkonzept) und zeigen die Übereinstimmungen der beiden Variablen. Würde die Regressionsgleichung in jedem Fall exakt die tatsächlichen Werte für das akademische Selbstkonzept berechnen, müssten die einzelnen Punkte in den Streudiagrammen alle genau auf einer Geraden liegen. In diesen zwei Grafiken liegen die Punkte eindeutig nicht auf einer Geraden. Der Verlauf der Punktwolke zeigt jedoch insgesamt, dass die Ergebnisse der Regressionsgleichung die tatsächlichen Unterschiede des akademischen Selbstkonzeptes zwischen der PA und NA in der integrativen Schulform nachbilden.

Zwischenzusammenfassung

Aus der ersten Auswertung der Regressionsanalyse zur integrativen Schulform geht folgendes hervor: Zwischen dem akademischen Selbstkonzept und dem Befinden (habituelles und aggregiertes aktuelles) besteht ein Zusammenhang. Die Stärke des Zusammenhangs ist jedoch bei allen Ausprägungen in Bezug auf das akademische Selbstkonzept gering. Zur Vorhersage des akademischen Selbstkonzeptes eignet sich das habituelle Befinden eher (10%) als das aggregierte aktuelle Befinden (6%). Die Beziehung zwischen dem akademischen Selbstkonzept und dem Gesamtmodell Befinden (habituelles und aggregiertes aktuelles) wird in der integrativen Schulform bestätigt ($p < 0.05$; Tab.23). Interessant ist jedoch, dass weder die positive Aktivierung noch die negative Aktivierung des aggregierten aktuellen Befindens in einer signifikanten Beziehung zum akademischen Selbstkonzept stehen. Das Gesamtmodell des aggregierten aktuellen Befindens steht jedoch in einer Beziehung mit dem akademischen Selbstkonzept. Im Gegensatz dazu steht beim habituellen Befinden die positive Aktivierung in einer signifikanten Beziehung zum akademischen Selbstkonzept. Insgesamt lässt sich der Zusammenhang zwischen dem akademischen Selbstkonzept und dem Befinden vor allem durch die habituelle positive Aktivierung erklären.

Separative Schulform

In der separativen Schulform werden Daten von 55 Lernenden zum akademischen Selbstkonzept und zum habituellen Befinden und Daten von 56 Lernenden zum akademischen Selbstkonzept und zum aggregierten aktuellen Befinden hinzugezogen.

Die folgende Tabelle stellt die Korrelation des habituellen und des aggregierten aktuellen Befindens und des akademischen Selbstkonzeptes in der separativen Schulform dar:

Tabelle 29: Korrelation akademisches Selbstkonzept und Befinden

Habituelles Befinden		habituelle PA	habituelle NA
Korrelation nach Pearson	akademisches Selbstkonzept	.28	-.39
Sig. (Einseitig)	akademisches Selbstkonzept	.02	.00
Aggregiertes aktuelles Befinden		aggregierte aktuelle PA	aggregierte aktuelle NA
Korrelation nach Pearson	akademisches Selbstkonzept	.38	-.39
Sig. (Einseitig)	akademisches Selbstkonzept	.00	.00

Anmerkung. $55 \leq N \leq 56$

In der Tabelle 24 werden wieder pro Ausprägung zwei Werte ausgewiesen. Die Fallzahlen für die verschiedenen Ausprägungen sind unter Anmerkung aufgeführt.

Die erste Auswertung zum **habituellen Befinden** zeigt auf, dass die positive Aktivierung zum akademischen Selbstkonzept eine positive Korrelation von geringer Stärke (0.28) aufweist. Das akademische Selbstkonzept und die NA weisen eine negative Korrelation ebenfalls von geringer Stärke (-0.40) auf.

Die Auswertung des **aggregierten aktuellen Befindens** zeigt ein ähnliches Bild. Sowohl die PA und das akademische Selbstkonzept mit einem Wert von 0.38, als auch die NA und das akademische Selbstkonzept mit einem Wert von -0.39 weisen eine Korrelation von geringer Stärke auf. Dabei korreliert die NA und das akademische Selbstkonzept negativ.

Der **einseitige Signifikanztest** des habituellen Befindens als auch der des aggregierten aktuellen Befindens weist einen Wert zwischen $p=0.00$ und $p=0.02$ auf. Diese besagen, dass das akademische Selbstkonzept, die PA und NA nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.0% und 2% in der Grundgesamtheit vollkommen unkorreliert sind. Umgekehrt kann also davon ausgegangen werden, dass auch in der Grundgesamtheit eine Korrelation zwischen dem aggregierten aktuellen Befinden und dem akademischen Selbstkonzept besteht.

Nebst der Korrelation, welche den Zusammenhang und ihre Stärke zwischen dem Befinden und dem akademischen Selbstkonzept bestimmt, wird auch die Güte der geschätzten Regressionsgleichung und Signifikanz des Gesamtmodelles untersucht. Die letzte Auswertung der Regressionsanalyse stellt den einzelnen Effekt der habituellen PA und NA und der aggregierten aktuellen PA und NA auf das akademische Selbstkonzept fest.

In der folgenden Tabelle werden die zentralen Auswertungen zusammengefasst dargestellt (detaillierte Auswertung Anhang 12):

Tabelle 30: Modellzusammenfassung, ANOVA und Koeffizienten

Habituelles Befinden	Modellzusammenfassung ^a		ANOVA ^b		Koeffizienten ^c					
	R	R-Quadrat	F	p	Beta	t	p	Korrelationen		
								Nullter Ordnung	Partiell	Teil
habituelle PA	.39	.15	4.71	.01	-.02	-.11	.92	.28	-.02	-.01
habituelle NA								-.39	-.29	-.28
Aggregiertes aktuelles Befinden										
aggregierte aktuelle PA	.41	.17	5.28	.01	.18	.86	.40	.38	.12	.11
aggregierte aktuelle NA								-.39	-.17	-.16

Anmerkung. Einflussvariable bei a und b= habituelles Befinden und aggregiertes aktuelles Befinden; Abhängige Variable bei b und c= akademisches Selbstkonzept; R= Korrelationskoeffizient; R²= Bestimmtheitsmass(Güte); Beta= standardisierter Regressionskoeffizient

Die erste Auswertung zum **habituellen Befinden** gibt bei der Modellzusammenfassung einen Wert des R-Quadrates von 0.15 an. Das bedeutet, dass in diesem Fall die PA und NA (unabhängigen Variablen) zu einem Anteil von 15% die Variable akademisches Selbstkonzept (abhängige Variable) erklären können.

Anhand der ANOVA Auswertung wird in der Tabelle 25 ersichtlich, dass zwischen dem habituellen Befinden und dem akademischen Selbstkonzept auch in der Grundgesamtheit ein Zusammenhang vorliegt (p=0.01). Somit besteht eine Signifikanz des gesamten Modells.

Im letzten Teil ‚Koeffizienten‘ gibt der Beta-Koeffizient (z-standardisiert) zur PA einen Wert von -0.02 an. Das bedeutet, dass die PA keine signifikante Beziehung (p=0.92) zum akademischen Selbstkonzept aufweist. Die NA gibt einen Beta-Koeffizienten von -0.41 an. Das bedeutet, dass die NA eine signifikante Beziehung (p=0.03) zum akademischen Selbstkonzept aufweist. Somit besteht in der Grundgesamtheit ein Zusammenhang zwischen der NA und dem akademischen Selbstkonzept. Anhand der Korrelation wird ersichtlich, dass PA mit einem Wert von 0.28 kleiner als NA mit -0.39 ist. Der reine Anteil von PA innerhalb dieser 0.28 ist nur -0.01, womit sich auch erklären lässt, weshalb die PA als nicht signifikant angegeben wird. Bei NA ist der reine Anteil von NA deutlich höher und weist innerhalb der -0.39 einen Wert von -0.28 auf, weshalb dieser als signifikant gewertet wird.

Die zweite Auswertung zum **aggregierten aktuellen Befinden** gibt bei der Modellzusammenfassung einen Wert des R-Quadrates von 0.17 an. Das bedeutet, dass in diesem Fall die positive und negative Aktivierung zu einem Anteil von 17% die Variable akademisches Selbstkonzept erklären können.

Anhand der ANOVA Auswertung wird in der Tabelle 25 ersichtlich, dass zwischen dem aggregierten aktuellen Befinden und dem akademischen Selbstkonzept auch in der Grundgesamtheit ein Zusammenhang vorliegt (p=0.01). Somit besteht eine Signifikanz des gesamten Modells.

Im letzten Teil wird zur PA ein Beta-Koeffizient von 0.18 angegeben. Das bedeutet, dass die PA keine signifikante Beziehung zum akademischen Selbstkonzept aufweist (p=0.40). Somit besteht in der

Grundgesamtheit kein Zusammenhang zwischen der PA und dem akademischen Selbstkonzept. Die NA gibt einen Beta-Koeffizienten von -0.26 an. Das bedeutet, dass die NA ebenfalls keine signifikante Beziehung zum akademischen Selbstkonzept aufweist ($p=0.22$). Bei der Korrelation zeigt sich, dass sowohl bei der PA (0.38) als auch bei der NA (-0.39) sich nur geringe Anteile effektiv durch die PA (0.11) und die NA (-0.16) erklären lassen. Damit wird nochmals bestätigt, weshalb die PA und NA als nicht signifikant angegeben werden.

Anhand der folgenden Grafiken soll als Ergänzung zu den Kennzahlen die Qualität der Regressionsanalyse visualisiert werden. Dabei werden wiederum die Schätzwerte, welche die Gleichung liefert, den tatsächlichen Werten gegenübergestellt (vgl. Brosius, 2008, S.268):

Abbildung 14: Streudiagramme akademisches Selbstkonzept und Befinden

Die Streudiagramme verdeutlichen die vorangegangenen Werte (habituelle PA/NA, aktuelle PA/NA und akademisches Selbstkonzept) und zeigen die Übereinstimmungen der beiden Variablen. In diesen zwei Grafiken liegen die Punkte eindeutig nicht auf einer Geraden. Der Verlauf der Punktwolke zeigt jedoch insgesamt, dass die Ergebnisse der Regressionsgleichung die tatsächlichen Unterschiede des akademischen Selbstkonzeptes zwischen PA und NA in der separativen Schulform nachbilden.

Zwischenzusammenfassung

Aus der zweiten Auswertung der Regressionsanalyse zur separativen Schulform geht folgendes hervor: Zwischen dem akademischen Selbstkonzept und dem Befinden (habituelles und aggregiertes aktuelles) besteht ein Zusammenhang. Die Stärke des Zusammenhangs ist jedoch bei allen Ausprägungen in Bezug auf das akademische Selbstkonzept gering. Zur Vorhersage des akademischen Selbstkonzeptes eignet sich das aggregierte aktuelle Befinden (17%) eher als das habituelle Befindens (15%). Die Beziehung zwischen dem Gesamtmodell Befinden (habituelles und aggregiertes aktuelles) und dem akademischen Selbstkonzept wird in der separativen Schulform bestätigt ($p<0.05$). Interessant ist jedoch, dass ausschliesslich die habituelle negative Aktivierung in einer Beziehung zum akademischen Selbstkonzept steht. Insgesamt lässt sich der Zusammenhang zwischen dem akademischen Selbstkonzept und dem Befinden in der separativen Schulform somit vor allem durch die habituellen negative Aktivierung erklären.

6.4.1.1 Zusammenfassung der beiden Schulformen

Gesamthaft gesehen geht aus der linearen Regression hervor, dass sowohl in der integrativen als auch in der separativen Schulform das aggregierte aktuelle Befinden zwar in einem Zusammenhang mit dem akademischen Selbstkonzept steht, dieses jedoch keine Signifikanz in Bezug auf das akademische Selbstkonzept aufweist (weder durch die aggregierte aktuelle PA noch die aggregierte aktuelle NA). Das habituelle Befinden hingegen weist in beiden Schulformen eine Signifikanz auf das akademische Selbstkonzept auf.

6.5 Soziale Integration und Schulform

Während es im Kapitel 6.3 um Unterschiede zwischen dem akademischen Selbstkonzept und der Schulform ging, geht es in diesem Kapitel um die Unterschiede der sozialen Integration und der Schulform. Dabei wird von folgender fünfter Fragestellung ausgegangen: Besteht ein Unterschied der sozialen Integration von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten in der integrativen und separativen Schulform?

Als neue Variable wird hier die soziale Integration hinzugezogen. Dieses Konstrukt wurde im SFB anhand des FDI 4-6 (Haeberlin et al., 1989) mit zehn Items operationalisiert (siehe Kap.4.2.2.2). Zur Beantwortung dieser Frage wird wie in Kapitel 6.2 und 6.3 der T-Test bei unabhängigen Stichproben als Verfahren zur Überprüfung von Mittelwertunterschieden eingesetzt.

6.5.1 Unterschied soziale Integration und Schulform

Die nachfolgende Tabelle stellt die Unterschiede der Variablen Soziale Integration und Schulform und deren Ausprägungen integrativ und separativ dar. Bezüglich der sozialen Integration wurden in der integrativen Schulform Daten von 152 Schülerinnen und Schülern und in der separativen Schulform Daten von 56 Schülerinnen und Schülern hinzugezogen:

Tabelle 31: T-Test bei unabhängigen Stichproben; soziale Integration und Schulform

	Schulform	M	SD	t	p
Soziale Integration	integrativ	3.11	.58	4.36	.00
	separativ	2.71	.61		

Anmerkung. M=Mittelwert; SD=Standardabweichung; t=Prüfgröße; p=Signifikanzniveau

Die Mittelwertvergleiche zeigen auf, dass der Wert bezüglich der sozialen Integration in der integrativen Schulform deutlich höher (M=3.11) liegt als in der separativen Schulform (M=2.71). Somit kann ein signifikanter Mittelwertunterschied angegeben werden (p=0.00).

6.5.1.1 Zusammenfassung

Aus dem T-Test bei unabhängigen Stichproben geht hervor, dass sich die Mittelwerte der sozialen Integration und der Schulform signifikant unterscheiden. Somit ist ein Unterschied der sozialen Integration in der integrativen Schulform im Vergleich zur separativen Schulform von Schülerinnen und Schülern mit einer Verhaltensauffälligkeit erkennbar. Die Schülerinnen und Schüler der integrativen Schulform geben demnach an, sich sozial besser integriert zu fühlen als die Schülerinnen und Schüler der separativen Schulform.

Die Auswertung des T-Tests genügt hier eigentlich um die Fragestellung beantworten zu können. Da die Variable Verhaltensauffälligkeit sich in die zwei Ausprägungen grenzwertig/auffällig unterteilen lässt, soll die Fragestellung noch mit einer univariaten Varianzanalyse untersucht werden. Damit soll zusätzlich überprüft werden, ob die Effekte zwischen den Gruppen Schulform (integrativ/separativ) und Verhaltensauffälligkeit (grenzwertig/auffällig) und deren Interaktion auf die soziale Integration auch in der Grundgesamtheit bestehen.

6.5.2 Unterschied soziale Integration, Schulform und Verhaltensauffälligkeit

Dass ein Unterschied zwischen der sozialen Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer Verhaltensauffälligkeit und der Schulform besteht, konnte mit dem T-Test nachgewiesen werden. Wie bereits in der vorhergehenden Zusammenfassung erwähnt, soll zur genaueren Klärung der Fragestellung zusätzlich eine univariate Varianzanalyse hinzugezogen werden.

In der folgenden Tabelle werden die Zwischensubjekteffekte auf die soziale Integration dargestellt:

Tabelle 32: Zwischensubjekteffekte der sozialen Integration

Ausprägungen (Variable)	Quadratsumme vom Typ III	df	Mittel der Quadrate	F	p	Partielles Eta-Quadrat
integrativ/separativ (Schulform)	6.30	1	6.30	18.74	.00	.08
grenzwertig/auffällig (Verhaltensauffälligkeit)	.54	1	.54	1.61	.21	.01
Interaktion Schulform und Verhaltensauffälligkeit	.39	1	.38	1.14	.29	.01
Fehler	68.51	204	.34			
Gesamt	1949.54	208				

Anmerkung. Abhängige Variable=soziale Integration; df=Freiheitsgrade; F=F-Wert; p=Signifikanzniveau; R=Korrelationskoeffizient; R²=Bestimmtheitsmass(Güte); Beta= standardisierter Regressionskoeffizient

Aus der Tabelle 27 ist abzulesen, dass, wie bereits der T-Test bestätigt hat, die Ausprägungen integrativ/separativ einen signifikanten Effekt auf die soziale Integration haben (p=0.00). Die Ausprägungen grenzwertig/auffällig hingegen weisen keinen signifikanten Effekt auf (p=0.21). Ebenfalls keinen signifikanten Effekt weist die Interaktion Schulform und Verhaltensauffälligkeit auf (p=0.29). Demnach hat ausschliesslich die Schulform auch in der Grundgesamtheit einen Effekt auf die soziale Integration. Durch die folgende Tabelle werden die Effekte anhand der Mittelwertunterschiede deskriptiv beschrieben:

Tabelle 33: Deskriptive Auswertung der sozialen Integration

Schulform	Verhaltensauffälligkeit(SDQ)	M	SD	N
integrativ	grenzwertig	3.21	.50	79
	auffällig	3.00	.63	73
	Gesamt	3.11	.58	152
separativ	grenzwertig	2.72	.62	26
	auffällig	2.70	.61	30
	Gesamt	2.71	.61	56
Gesamt	grenzwertig	3.09	.57	105
	auffällig	2.91	.63	103
	Gesamt	3.00	.61	208

Anmerkung. Abhängige Variable=soziale Integration

Die Tabelle 28 zeigt auf, dass die als grenzwertig eingestuftten Lernenden bezüglich der sozialen Integration in der integrativen Schulform den höchsten Wert ($M=3.21$) aufweisen. Die als auffällig eingestuftten Lernenden der integrativen Schulform weisen dabei einen etwas tieferen Wert ($M=3.00$) auf. In der separativen Schulform weisen die als grenzwertig eingestuftten Lernenden einen minimal höheren Wert auf ($M=2.72$) als diejenigen, welche als auffällig eingestuft sind ($M=2.70$). Gesamthaft gesehen, weisen als auffällig eingestufte Lernenden einen tieferen Wert auf als diejenigen, welche als grenzwertig eingestuft sind ($M=2.91/3.09$).

Die Auswertung der univariaten Varianzanalyse wird anhand folgender Grafik verdeutlicht:

Abbildung 15: Geschätzte Mittelwerte und Zwischensubjekteffekte der sozialen Integration

Die Abbildung 15 verdeutlicht, dass vor allem bei den als grenzwertig geltenden Lernenden ein grosser Unterschied der sozialen Integration festzustellen ist, wenn zwischen den Schulformen differenziert wird. In der separativen Schulform ist die soziale Integration deutlich tiefer als in der integrativen Schulform. Innerhalb der Schulform sind vor allem bei der integrativen Schulform Unterschiede ersichtlich, wenn zwischen grenzwertig und auffällig differenziert wird.

Diese Auswertung wurde ebenfalls mit dem T-Test bei unabhängigen Stichproben ergänzt. Folgende signifikanten Mittelwertsunterschiede werden dabei aufgezeigt:

Tabelle 34: T-Test bei unabhängigen Stichproben; integrative Schulform

	Verhaltensauffälligkeit	M	SD	t	p
Soziale Integration	grenzwertig	3.21	.50	2.29	.02
	auffällig	3.00	.63		

Tabelle 35: T-Test bei unabhängigen Stichproben; grenzwertig

	Schulform	M	SD	t	p
Soziale Integration	integrativ	3.21	.503	4.06	.00
	separativ	2.72	.619		

Tabelle 36: T-Test bei unabhängigen Stichproben; auffällig

	Schulform	M	SD	t	p
Soziale Integration	integrativ	3.00	.63	2.191	.031
	separativ	2.70	.61		

Die signifikanten Mittelwertsunterschiede bei der integrativen Schulform und bei grenzwertig/auffällig bestätigen, dass vor allem die integrative Schulform und die Einteilung grenzwertig/auffällig einen Unterschied in Bezug auf die soziale Integration aufweisen. Die vollständigen Auszüge zum T-Test bei unabhängigen Stichproben sind im Anhang 13 zu finden.

6.5.2.1 Zusammenfassung

Durch die Auswertung geht hervor, dass sich keine weiteren signifikanten Effekte beschreiben lassen. Anhand der Auswertung konnte bestätigt werden, was durch den T-Test bereits ausgewertet wurde. Die soziale Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer Verhaltensauffälligkeit weist einen signifikanten Unterschied in der integrativen und separativen Schulform auf. Wird die Variable Verhaltensauffälligkeit in ihre Ausprägungen unterteilt (grenzwertig/auffällig), wird keine Signifikanz angegeben. Demnach spielt es keine Rolle, ob zwischen den Ausprägungen unterschieden wird. Wie aber die deskriptive Auswertung aufweist, sind Mittelwertsunterschiede erkennbar. Demnach fühlen sich als grenzwertig eingestufte Lernende in der integrativen und separativen Schulform sozial integrierter als auffällig eingestufte Lernende. Insgesamt fühlen sich aber die Schülerinnen und Schüler in der separativen Schulform generell weniger gut integriert als Schülerinnen und Schüler in der integrativen Schulform.

6.6 Befinden, soziale Integration und Schulform

Während im vorhergehenden Kapitel der Unterschied zwischen der sozialen Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer Verhaltensauffälligkeit in den beiden Schulform beschrieben wurde, geht es in diesem Kapitel darum, mögliche Zusammenhänge zwischen der sozialen Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer Verhaltensauffälligkeit, der Schulform und dem Befinden aufzuzeigen. Dabei wird folgender sechster Fragestellung nachgegangen: Ist der Zusammenhang zwischen dem Befinden und der sozialen Integration von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten je nach Schulform verschieden?

Um dieser Fragestellung nachzugehen, wird wie in Kapitel 6.4 eine lineare Regression durchgeführt. Die abhängige Variable ist dabei die soziale Integration und die unabhängigen Variablen das habituelle und aggregierte aktuelle Befinden. Die unabhängigen Variablen werden anhand ihrer Ausprägungen definiert (habituelle PA und NA, aggregierte aktuelle PA und NA).

6.6.1 Zusammenhang Befinden, soziale Integration und Schulform

Die Beschreibung der Ergebnisse läuft entlang der Schulform. Das heisst, zuerst werden die Auswertungen der integrativen Schulform mit einer Zwischenzusammenfassung dargelegt und anschliessend die der separativen Schulform.

Integrative Schulform

In der integrativen Schulform werden die Daten von 150 Schülerinnen und Schüler zur sozialen Integration und zum habituellen Befinden hinzugezogen. Beim aggregierten aktuellen Befinden werden zur sozialen Integration Daten von 152 Schülerinnen und Schülern hinzugezogen.

Die folgende Tabelle stellt die Korrelation der sozialen Integration, dem habituellen und aggregierten aktuellen Befinden in der integrativen Schulform dar:

Tabelle 37: Korrelation soziale Integration und Befinden

Habituelles Befinden		habituelle PA	habituelle NA
Korrelation nach Pearson	soziale Integration	.21	-.23
Sig. (Einseitig)	soziale Integration	.01	.00
Aggregiertes aktuelles Befinden		aggregierte aktuelle PA	aggregierte aktuelle NA
Korrelation nach Pearson	soziale Integration	.16	-.24
Sig. (Einseitig)	soziale Integration	.02	.00

Anmerkung. $150 \leq N \leq 152$

Die erste Auswertung zum **habituellen Befinden** zeigt auf, dass die PA und NA zur sozialen Integration eine Korrelation mit geringer Stärke aufweisen (0.21/-0.23). Das negative Vorzeichen der NA besagt, dass zwischen der sozialen Integration und der NA eine negative Korrelation besteht.

Die Auswertung zum **aggregierten aktuellen Befinden** zeigt ein ähnliches Bild. Sowohl die PA und die soziale Integration mit einer Stärke von 0.16, als auch die NA und die sozialen Integration mit einem Wert von -0.24 weisen eine Korrelation von geringer Stärke auf. Dabei korrelieren die NA und die soziale Integration negativ.

Der **einseitige Signifikanztest** überprüft die Wahrscheinlichkeit, inwiefern die Variablen in ihrer Grundgesamtheit nicht korreliert sind. Die Signifikanzwerte des habituellen Befindens als auch des aggregierten aktuellen Befindens weisen einen Wert zwischen $p=0.00$ und $p=0.02$ auf und sind somit signifikant. Die soziale Integration, das habituelle und aggregierte aktuelle Befinden sind demnach nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.0% und 2% in der Grundgesamtheit vollkommen unkorreliert. Umgekehrt kann also davon ausgegangen werden, dass auch in der Grundgesamtheit eine Korrelation zwischen den Ausprägungen besteht.

Neben der Korrelation, welche den Zusammenhang und ihre Stärke zwischen dem Befinden und der sozialen Integration bestimmt, wird auch die Güte der geschätzten Regressionsgleichung und Signifikanz des Gesamtmodelles untersucht. Die letzte Auswertung der Regressionsanalyse stellt den einzelnen Effekt der unabhängigen Variablen fest. In der folgenden Tabelle werden die zentralen Auswertungen zusammengefasst dargestellt (detaillierte Auswertung Anhang 14):

Tabelle 38: Modellzusammenfassung, ANOVA und Koeffizienten der Variablen

Habituelles Befinden	Modellzusammenfassung ^a		ANOVA ^b		Koeffizienten ^c					
	R	R-Quadrat	F	p	Beta	t	p	Korrelationen		
								Nullter Ordnung	Partiell	Teil

innerhalb der 0.16 mit 0.05. Der echte Anteil von NA innerhalb der -0.24 ist relativ hoch mit -0.18. Damit lässt sich erklären, weshalb die NA als signifikant und die PA als nicht signifikant angegeben wird.

Anhand der folgenden Grafik soll als Ergänzung zu den Kennzahlen die Qualität der linearen Regressionsanalyse visualisiert werden. Dabei werden die Schätzwerte, welche die Gleichung der Regression liefert, den tatsächlichen Werten gegenüber gestellt:

Abbildung 16: Streudiagramme der sozialen Integration

Die Streudiagramme verdeutlichen die vorangegangenen Werte (habituelle PA/NA, aktuelle PA/NA und soziale Integration) und zeigen die Übereinstimmungen der beiden Variablen. Wie in beiden Grafiken ersichtlich wird, liegen die Punkte weder beim habituellen noch beim aggregierten aktuellen Befinden auf einer Linie. Der Verlauf der Punktwolke zeigt jedoch insgesamt, dass die Ergebnisse der Regressionsgleichung die tatsächlichen Unterschiede der sozialen Integration zwischen PA und NA in der integrativen Schulform nachbilden.

Zwischenzusammenfassung

Aus der ersten Auswertung der linearen Regressionsanalyse zur integrativen Schulform geht folgendes hervor: Zwischen der sozialen Integration und dem Befinden (habituelles und aggregiertes aktuelles) besteht ein Zusammenhang. Die Stärke des Zusammenhangs ist jedoch bei allen Ausprägungen in Bezug auf die soziale Integration sehr gering bis gering. Die Werte der sozialen Integration lassen sich zu je 6% aus dem habituellen und dem aggregierten aktuellen Befinden erklären. Die Beziehungen zwischen den Gesamtmodellen habituelles und aggregiertes aktuelles Befinden und der abhängigen Variable soziale Integration werden in der integrativen Schulform bestätigt ($p < 0.05$; Tab.30). Interessant ist, dass die einzelnen Ausprägungen des habituellen Befindens und die aggregierte aktuelle positive Aktivierung in keiner Beziehung zur sozialen Integration stehen. Anhand der Koeffizienten kann aufgezeigt werden, dass ausschliesslich die aggregierte aktuelle negative Aktivierung in einer Beziehung zur sozialen Integration steht. Der Zusammenhang zwischen der sozialen Integration und dem Befinden lässt sich demnach vor allem durch die aggregierte aktuelle negative Aktivierung erklären.

Separative Schulform

In der separativen Schulform werden die Daten von 55 Schülerinnen und Schülern zur sozialen Integration und zum habituellen Befinden hinzugezogen. Zur sozialen Integration und zum aggregierten aktuellen Befinden werden die Daten von 56 Schülerinnen und Schülern hinzugezogen.

Die folgende Tabelle stellt die Korrelation der sozialen Integration und des habituellen und aggregierten aktuellen Befindens in der separativen Schulform dar:

Tabelle 39: Korrelation soziale Integration und Befinden

Habituelles Befinden		habituelle PA	habituelle NA
Korrelation nach Pearson	soziale Integration	.25	-.47
Sig. (Einseitig)	soziale Integration	.03	.00
Aggregiertes aktuelles Befinden		aggregierte aktuelle PA	aggregierte aktuelle NA
Korrelation nach Pearson	soziale Integration	.23	-.31
Sig. (Einseitig)	soziale Integration	.04	.01

Anmerkung. $55 \leq N \leq 56$

Die erste Auswertung zum **habituellen Befinden** zeigt auf, dass die positive Aktivierung zur sozialen Integration eine positive Korrelation mit geringer Stärke aufweist (0.25). Die soziale Integration und die NA weisen eine negative Korrelation ebenfalls von geringer Stärke auf (-0.47).

Die Auswertung des **aggregierten aktuellen Befindens** zeigt ein ähnliches Bild. Sowohl die soziale Integration und die PA mit einem Wert von 0.23, als auch die soziale Integration und die NA mit einem Wert von -0.31 weisen eine Korrelation von geringer Stärke auf. Dabei korrelieren die NA und die soziale Integration negativ.

Die **Signifikanzwerte** des habituellen und aggregierten aktuellen Befindens weisen ähnliche Werte auf ($0.00 \leq p \leq 0.04$). Diese Werte besagen, dass die soziale Integration und das Befinden nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.0% in der Grundgesamtheit vollkommen unkorreliert sind. Umgekehrt kann also davon ausgegangen werden, dass auch in der Grundgesamtheit eine Korrelation zwischen der sozialen Integration und dem Befinden besteht.

Die letzte Auswertung der Regressionsanalyse stellt den einzelnen Effekt der habituellen PA und NA und der aggregierten aktuellen PA und NA auf die soziale Integration fest.

In der folgenden Tabelle werden die zentralen Ergebnisse dieser Auswertung zusammengefasst (detaillierte Auswertung Anhang 15):

Tabelle 40: Modellzusammenfassung, ANOVA und Koeffizienten der Variablen

Habituelles Befinden	Modellzusammenfassung ^a		ANOVA ^b		Koeffizienten ^c					
	R	R-Quadrat	F	p	Beta	t	p	Korrelationen		
								Nullter Ordnung	Partiell	Teil
habituelle PA	.49	.24	8.17	.00	-0.20	-1.14	.26	.25	-.16	-.14
habituelle NA					-0.62	-3.48	.00	-.47	-.44	-.42
Aggregiertes aktuelles Befinden										
aggregierte aktuelle PA	.31	.10	2.80	.07	-0.03	-.16	.87	.23	-.02	-.02
aggregierte aktuelle NA					-0.34	-1.57	.11	-.31	-.21	-.21

Anmerkung. Einflussvariable bei a und b=habituelles Befinden und aggregiertes aktuelles Befinden; Abhängige Variable bei b und c=soziale Integration; R=Korrelationskoeffizient; R²=Bestimmtheitsmass(Güte); Beta= standardisierter Regressionskoeffizient

Die erste Auswertung zum **habituellen Befinden** gibt bei der Modellzusammenfassung einen Wert des R-Quadrates von 0.24 an. Das bedeutet, dass in diesem Fall die PA und NA zu einem Anteil von 24% die Variable soziale Integration erklären können.

Anhand der ANOVA Auswertung wird in der Tabelle 32 ersichtlich, dass zwischen der sozialen Integration und dem habituellen Befinden ein Zusammenhang besteht (p=0.00). Eine Signifikanz des Gesamtmodelles ist demnach gegeben.

Im letzten Teil der ‚Koeffizienten‘ gibt der Beta-Koeffizient (z-standardisiert) zu PA einen Wert von -0.20 an. Das bedeutet, dass die PA keine signifikante Beziehung zur sozialen Integration aufweist (p=0.26). Zu der NA gibt der Beta-Koeffizient einen Wert von -0.62 an. Das bedeutet, dass die NA einen signifikanten Zusammenhang zur sozialen Integration aufweist (p=0.00). Somit besteht auch in der Grundgesamtheit ein Zusammenhang zwischen der NA und der sozialen Integration. Anhand der Korrelation wird ersichtlich, dass PA mit 0.25 halb so gross ist wie NA mit -0.47. Der effektive Anteil von PA innerhalb dieser 0.25 ist -0.14. Bei NA liegt der effektive Anteil der -0.47-bei 0.42. Damit lässt sich auch erklären, weshalb die NA als signifikant angegeben wird.

Die zweite Auswertung zum **aggregierten aktuellen Befinden** gibt bei der Modellzusammenfassung einen Wert des R-Quadrates von 0.10 an. Das bedeutet, dass in diesem Fall die PA und NA zu einem Anteil von 10% die Variable soziale Integration erklären können.

Anhand der ANOVA Auswertung wird in der Tabelle 32 ersichtlich, dass zwischen dem aggregierten aktuellen Befinden und der sozialen Integration auch in der Grundgesamtheit kein Zusammenhang vorliegt (p=0.07). Somit besteht keine Signifikanz des gesamten Modells und der sozialen Integration. Daher wird auch nicht weiter auf die Koeffizienten eingegangen.

Anhand der folgenden Grafik soll als Ergänzung zu den Kennzahlen die Qualität der Regressionsanalyse visualisiert werden. Dabei werden die Schätzwerte, welche die Gleichung liefert, den tatsächlichen Werten gegenübergestellt:

Abbildung 17: Streudiagramme der sozialen Integration

Die Streudiagramme verdeutlichen die vorangegangenen Werte (habituelle PA/NA, aktuelle PA/NA und soziale Integration) und zeigen die Übereinstimmungen der beiden Variablen. Wie in beiden Grafiken ersichtlich wird, liegen die Punkte weder beim habituellen noch beim aggregierten aktuellen Befinden auf einer Linie. Der Verlauf der Punktwolke zeigt jedoch insgesamt, dass die Ergebnisse der Regressionsgleichung die tatsächlichen Unterschiede der sozialen Integration zwischen PA und NA in der separativen Schulform nachbilden.

Zwischenzusammenfassung

Aus der zweiten Auswertung der linearen Regressionsanalyse zur separativen Schulform geht folgendes hervor: Zwischen der sozialen Integration und dem Befinden (habituelles und aggregiertes aktuelles) besteht ein Zusammenhang. Die Stärke des Zusammenhangs ist jedoch bei allen Ausprägungen in Bezug auf die soziale Integration sehr gering bis gering. Die Werte der sozialen Integration lassen sich zu 24% aus dem habituellen Befinden und zu 10% aus dem aggregierten aktuellen Befinden erklären. Die Beziehung zwischen dem Gesamtmodell habituelles Befinden und der abhängigen Variable soziale Integration wird in der separativen Schulform bestätigt ($p < 0.05$). Nicht bestätigt wird die Beziehung des Gesamtmodells aggregiertes aktuelles Befinden und soziale Integration. Interessant ist, dass nur die habituelle negative Aktivierung in einer signifikanten Beziehung zur sozialen Integration steht. Der Zusammenhang zwischen der sozialen Integration und dem Befinden lässt sich demnach vor allem durch die habituelle negative Aktivierung erklären.

6.6.1.1 Zusammenfassung beider Schulformen

Insgesamt geht aus der linearen Regression hervor, dass sowohl in der integrativen als auch in der separativen Schulform die soziale Integration und das Befinden in einem Zusammenhang stehen. In der integrativen Schulform ist dabei vor allem die aggregierte aktuelle negative Aktivierung und in der separativen Schulform die habituelle negative Aktivierung von Bedeutung für die soziale Integration. Wie bereits die Auswertung in Kapitel 6.2.1 (Tab.12) aufzeigte, erleben die Schülerinnen und Schüler mit einer Verhaltensauffälligkeit in der integrativen Schulform mehr aggregierte aktuelle negativ Akti-

vierung und in der separativen mehr habituelle negativ Aktivierung. Im Zusammenhang mit der sozialen Integration sind es diese Ausprägungen, welche eine signifikante Beziehung zur soziale Integration aufweisen. Dementsprechend bedeutet dies, dass wenn in der integrativen Schulform im Moment (aggregiert aktuell) mehr NA (z.B. stress, ärger) erlebt wird, dies in einem Zusammenhang mit der sozialen Integration steht. Anders ist es in der separativen Schulform. Dort steht rückblickend, im Allgemeinen die negative Aktivierung in einem Zusammenhang mit der sozialen Integration.

7. Beantwortung der Fragestellungen und Diskussion

In diesem Kapitel wird zuerst ein Rückblick auf die Ausgangslage, die Zielsetzung und das forschungsmethodische Vorgehen dieser Arbeit gemacht (Kap.7.1). In Kapitel 7.2 folgen die Beantwortung der Fragestellungen und eine Prüfung der Hypothesen. Anschliessend werden die Befunde in der Reihenfolge der Ergebnisdarstellung diskutiert (Kap.7.3) und das forschungsmethodische Vorgehen reflektiert (Kap.7.4). Zum Schluss folgt die Gesamtbewertung der vorliegenden Arbeit (Kap.7.5) und es werden Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die Praxis (Kap.7.6) aufgezeigt.

7.1 Rückblick

7.1.1 Ausgangslage

Die Ausgangslage der vorliegenden Arbeit sind zahlreiche Diskussionen zum Sinn und Zweck und zur optimalen Umsetzung der schulischen Integration von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten. Diese Debatte, welche nicht nur Politiker und Fachleute beschäftigt, findet auch unter den Lehrpersonen, Eltern und in der Öffentlichkeit ihre Befürworter und Gegner (vgl. Venetz et al., 2012, S.118).

Vermeehrt wird versucht, Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten in Regelklassen zu integrieren. Der Erfolg ist jedoch umstritten, obschon einige Befunde (für aktuelle Reviews s. Kalambouka, Farell, Dyson & Kaplan, 2007; Rujis & Peetsma, 2009) die schulische Integration gesamthaft, hauptsächlich aber in Bezug auf die Lernfortschritte, als positiv betrachten (vgl. Venetz et al., 2010, S.1). Wie aber Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten ihren Schulunterricht erleben, ist bislang noch kaum systematisch untersucht worden.

Bei der schulischen Integration geht es nicht ausschliesslich um gute Leistungen und Lernfortschritte, sondern auch um das Integriertsein. Nach Haeberlin et al. (1991) setzt sich das Integriertheitserleben aus drei Dimensionen zusammen: die emotionale Integration (Befinden), die leistungsmotivationale Integration (akademisches Selbstkonzept) und die soziale Integration.

Zur ersten Dimension besagen Ergebnisse von Venetz et al. (2010), dass Lernende mit einer Verhaltensauffälligkeit in der integrativen Schule im Schulunterricht leicht stärker negativ Aktiviert (NA) sind als ihr Mitschülerinnen und Mitschüler ohne Verhaltensauffälligkeiten. Demnach erleben sie den Unterrichtsalltag leicht weniger positiv und mit etwas mehr Stress und Ärger. Weitere Ergebnisse besagen, dass „Lernende, die einer sonderpädagogischen Massnahme zugewiesen sind, in den Bereichen Deutsch und Mathematik aber keinen besonderen Förderbedarf aufweisen, den Unterricht weniger positiv erleben: Sie sind im Mittel weniger positiv aktiviert (PA), weniger zufrieden (VA) [und, Anm. d. Verf.] stärker negativ Aktiviert (NA) ...“ (ebd., 2012, S.124).

In Bezug auf das akademische Selbstkonzept, der zweiten Dimension, belegen Studien (z.B. Haeberlin et al., 1991; Borchert, 2000), dass Lernende mit Schulschwierigkeiten sowohl in der integrativen als auch separativen Schulform ein signifikant niedrigeres akademisches Selbstkonzept aufweisen als ihre Mitschülerinnen und Mitschülern ohne Schulschwierigkeiten. Das bestätigt auch die Studie des übergeordneten Forschungsprojekts D.5 „Die Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen - eine Untersuchung mit der Experience Sampling Method (ESM)“ (Venetz et

al., 2008-2010) dieser Arbeit. Ähnlich sehen die Ergebnisse bezüglich der sozialen Integration (dritte Dimension) aus: In der integrativen Schulform sind Lernende mit Verhaltensauffälligkeiten sozial weniger gut in der Schulklasse integriert als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ohne Verhaltensauffälligkeiten (vgl. Venetz & Tarnutzer, 2011, S.117).

Die Auseinandersetzung mit der Literatur zeigt, dass sich eine Reihe von Studien mit dem Erfolg der schulischen Integration im Zusammenhang mit der schulischen Leistungssteigerung befasst hat. Ein Fokus dieser Arbeit, nämlich das subjektive Befinden im Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten, ist aber bis anhin kaum untersucht worden. Dabei orientiert sich die vorliegende Arbeit in ihren Untersuchungen nicht an Aussagen von Fachleuten und Lehrpersonen über das Befinden der Schülerinnen und Schüler, sondern bezieht sich ausschliesslich auf die Aussagen zum Befinden im Schulunterricht von betroffenen Schülerinnen und Schüler selbst.

In vielen Leitbildern von Schulen nimmt das „Sich-Wohlfühlen“ und das „Wohlbefinden“ einen hohen Stellenwert ein (vgl. Venetz, 2009, S.18). Fühlen sich die Schülerinnen und Schüler wohl, wird davon ausgegangen, dass dies einen positiven Einfluss auf das Lernen, Leisten und den individuellen Bildungsweg hat. Gerade aber dieses Sich-Wohl-Fühlen oder die Emotionen wurden lange vernachlässigt. Dennoch betonen mehrere Ansätze die Wichtigkeit emotionaler Aspekte fürs Lernen und Erziehen (z.B Oerter & Weber, 1975; Macha, 1988; Montada, 1989). Um in der Schule und im Unterricht das Befinden und die Emotionen überhaupt zu berücksichtigen und zu fördern, müssen die Komponenten des Befindens verstanden werden (vgl. Gläser-Zikuda & Fuss, 2004, S.27-30).

Der Begriff Befinden wird weit verbreitet als Begriff in Abwesenheit negativer affektiver Zustände (Stress, Ärger, etc.) aufgefasst. Daneben umfasst das Befinden aber auch die Anwesenheit positiver Erlebniszustände wie Freude, Stolz oder Interesse (vgl. ebd., 2012, S.119). Um die zeitlich relevanten Aspekte des Befindens zu unterscheiden, schlägt Becker (1991) einerseits das aktuelle und andererseits das habituelle Befinden vor. Das aktuelle Befinden charakterisiert dabei das momentane Erleben einer Person. Beim habituellen Befinden hingegen geht es um ein retrospektives, summarisches und kognitiv stark verarbeitetes Urteil (vgl. Venetz & Tarnutzer, 2011).

Um das Befinden von Lernenden erfassen zu können, wird auf das Circumplex-Modell affektiver Zustände von Watson et al. (1999) zurückgegriffen. Dieses umfasst das gesamte Spektrum affektiver Zustände mit den Dimensionen positiver und negativer Aktivierung (PA und NA). Anhand des von Schallberger (2005) weiterentwickelten Modells (PANAVA-KS) wird das aktuelle Befinden in einer Experience Sampling Method (ESM)-Untersuchung und das habituelle Befinden durch einen Schlussfragebogen erhoben.

7.1.2 Zielsetzung

Die vorliegende Arbeit setzt auf dem dargelegten theoretischen Hintergrund und den Resultaten bisheriger empirischer Studien an. Das Befinden von Lernenden mit Verhaltensauffälligkeiten im Unterricht in der integrativen und separativen Schulform steht dabei im Zentrum. Die Untersuchungen von Venetz und Tarnutzer (2008) zeigen keinen wesentlichen Unterschied im aktuellen Befinden zwischen Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf und ihren Mitschülerinnen und Mitschülern ohne besonderen Förderbedarf auf. Jedoch fühlen sich Lernende mit Förderbedarf im Allgemeinen (habituelles Be-

finden) im Unterricht weniger wohl. Da sich demnach vor allem im habituellen Befinden Unterschiede zeigen, liegt der Fokus darauf.

Das habituelle Befinden kann auf zwei verschiedene Arten erhoben werden. Einerseits durch Aggregation von Indikatoren des aktuellen Befindens mittels der Experience Sampling Form, indem aus den gewonnenen Antworten Aussagen über das Durchschnittsbefinden in der Untersuchungswoche abgeleitet werden können. Andererseits kann das habituelle Befinden durch einen konventionellen Fragebogen erfasst werden (Schlussfragebogen, SFB).

Aufgrund dessen wird in der vorliegenden Arbeit das habituelle und aggregierte aktuelle Befinden im Unterricht von Lernenden mit Verhaltensauffälligkeiten verglichen. Das Ziel besteht darin herauszufinden, ob und gegebenenfalls wie sich das Befinden von Lernenden mit Verhaltensauffälligkeiten im Unterricht in der integrativen und separativen Schulform unterscheidet. Da das Integriertheitserleben sich noch aus den Dimensionen akademisches Selbstkonzept und soziale Integration zusammensetzt, werden diese in die Vergleiche mit einbezogen, um ein möglichst vollständiges Bild zu erhalten. Dabei interessieren sowohl die Unterschiede des Befindens, des akademischen Selbstkonzeptes und der sozialen Integration in den beiden Schulformen als auch die Zusammenhänge der Konstrukte im Vergleich der beiden Schulformen.

7.1.3 Forschungsmethodisches Vorgehen

Die Daten für diese Arbeit wurden aus dem übergeordneten Forschungsprojekt zur Verfügung gestellt.

In diesem Projekt wurde durch wiederholtes Erheben von Echtzeitdaten eine repräsentative Stichprobe von Momentaufnahmen des Erlebens aus dem natürlichen Lebenskontext der Untersuchungspersonen aufgebaut. Die Untersuchung dauerte eine Schulwoche (Montag-Freitag). Während dieser Zeit waren die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, in einem kurzen, standardisierten Fragebogen, dem Experience-Sampling-Fragebogen (ESF), das eigene aktuelle Tun und Erleben zusammen mit situativen Gegebenheiten festzuhalten. Das verwendete Instrument zur Erfassung der Qualität des Erlebens stellt eine konstruktvalide Operationalisierung der Theorie positiver (PA) und negativer Aktivierung (NA) von Watson et al. (1999) dar und umfasst zehn Items der PANAVA-Kurzskalen (vgl. Schallberger, 2005).

Nach dieser Untersuchungswoche hatten die Lernenden einen konventionellen Fragebogen auszufüllen, den sogenannten Schlussfragebogen (SFB). Der SFB umfasst dieselben Fragen zum Befinden wie der ESF. Zusätzlich enthält er eine verkürzte Fassung des ‚Fragebogen zur Erfassung von Dimensionen der Integration von Schülern‘ (FDI 4–6; Haeberlin et al., 1989). Zehn Items erfragen ‚die soziale Integration und zehn Items das akademische Selbstkonzept von Schülerinnen und Schülern im Unterricht (vgl. Venetz et al., 2010).

Die gesamte Stichprobe umfasste 719 Lernende. Ein von den Lehrpersonen durchgeführtes Verhaltensscreening (deutsche Version des Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ-L; Goodman, 1997) war Grundlage zur Bestimmung von Lernenden mit einer Verhaltensauffälligkeit. So wurden rund 10% der Regelklassenkinder und 30% der Klein- und Sonderklassenkinder als verhaltensauffällig eingestuft. Die Stichprobe der vorliegenden Arbeit besteht somit noch aus 213 Lernenden. Von den 213 Schülerinnen und Schülern stammen 155 Lernende (72.8%) aus der integrativen und 58 Lernende (27.2%) aus der separativen Schulform.

Die Lernenden können durch den SDQ weiter in die Kategorien auffällig und grenzwertig unterteilt werden. Dabei wurden 105 Schülerinnen und Schüler als grenzwertig und 108 Schülerinnen und Schüler als auffällig eingestuft. So kann für die Beantwortung der Fragestellung neben der Schulformen noch zusätzlich in Bezug auf die Verhaltensauffälligkeit zwischen auffällig und grenzwertig differenziert werden.

7.2 Beantwortung der Fragestellungen und Prüfung der Hypothesen

7.2.1 Habituelles und aggregiertes aktuelles Befinden

Erste Fragestellung: *Besteht ein Zusammenhang zwischen dem habituellen und dem aggregierten aktuellen Befinden von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten?*

Anhand der vorliegenden Auswertung kann diese Frage mit „ja“ beantwortet werden.

Bezüglich der positiven und negativen Aktivierung sind mittlere Korrelationen ersichtlich, während betreffend der Valenz nur eine schwache mittlere Korrelation nachgewiesen werden kann. Es besteht zwar ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem habituellen und dem aggregierten aktuellen Befinden, aber der Zusammenhang weist nur eine mittlere Stärke auf. Demnach sind Unterschiede zwischen den aggregierten aktuellen Befinden und dem habituellen Befinden erkennbar. Somit kann gesagt werden, dass es einen Unterschied macht, ob Aussagen zur Befindlichkeit augenblicklich erfasst und später aggregiert werden oder ob Aussagen zur Befindlichkeit summarisch und kognitiv stärker verarbeitet angegeben werden.

In diesem Sinne kann die **erste Hypothese** ‚*Es besteht kein Zusammenhang zwischen dem habituellen und aggregierten aktuellen Befinden von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten*‘ nicht verifiziert werden. Denn auch wenn Unterschiede ersichtlich sind, zeigen die Werte gleichzeitig einen signifikanten Zusammenhang auf.

Auf dem Hintergrund dieser Resultate, also dass doch Unterschiede ersichtlich sind, wurde in den folgenden Untersuchungen weiterhin zwischen dem habituellen und dem aggregierten aktuellen Befinden differenziert.

7.2.2 Befinden und Schulform

Zweite Fragestellung: *Besteht ein Unterschied im Befinden von Schülerinnen und Schülern mit einer Verhaltensauffälligkeit in der integrativen und separativen Schulform?*

Anhand der Auswertung kann diese Frage mit „nein“ beantwortet werden. Es sind zwar Mittelwertunterschiede ersichtlich, diese sind jedoch bei allen Ausprägungen so gering, dass sie nicht als signifikant gelten.

Werden die Befunde jedoch deskriptiv beschrieben, zeigen diese im Vergleich zur integrativen Schulform im Einzelnen auf, dass ...

- Lernende der separativen Schulform weniger positive Aktivierung (z.B. weniger hoch motiviert, begeistert und hellwach) im Unterricht erleben. Zu diesem Ergebnis gelangt man sowohl anhand aggregierter augenblicklicher Aussagen zur Befindlichkeit der Lernenden (aggregiertes aktuelles Befinden) als auch durch kognitiv stärker verarbeitete Aussagen (habituelles Befinden).

- Lernende der separativen Schulform im Moment (aggregiertes aktuelles Befinden) weniger negative Aktivierung (z.B. weniger gestresst, nervös oder besorgt) im Unterricht erleben.
- Lernende der separativen Schulform bei kognitiv stärker verarbeiteten Aussagen (habituelles Befinden) mehr negative Aktivierung (z.B. häufiger gestresst, nervös oder besorgt) im Unterricht erleben.

Dementsprechend können zur **zweiten Hypothese** ‚Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten fühlen sich in der separativen Schulform wohler als in der integrativen Schulform‘ folgende Schlüsse gezogen werden:

2. a) *Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten weisen in der separativen Schulform eine höhere positive Aktivierung auf als jene in der integrativen Schulform.* Die Hypothese muss verworfen werden da die Ergebnisse zeigen, dass Lernende der integrativen Schulform eine höhere positive Aktivierung aufweisen als Lernende der separativen Schulform.

2. b) *Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten weisen in der separativen Schulform eine niedrigere negative Aktivierung auf als jene in der integrativen Schulform.* Das kann weder verifiziert noch falsifiziert werden, da sich die Ergebnisse bezüglich dem habituellen und aggregiert aktuellen Befinden unterscheiden. Wird das aggregierte aktuelle Befinden gemessen, so stimmt die Hypothese. Wird hingegen das habituelle Befinden betrachtet, so kann die Hypothese nicht bestätigt werden.

Bezüglich der **Valenz** (glücklich/zufrieden- unglücklich/unzufrieden) sind ebenfalls Unterschiede erkennbar. Werden kognitiv stärker verarbeitete Aussagen zum Befinden der Lernenden betrachtet (habituelles Befinden), so fühlen sich Lernende mit Verhaltensauffälligkeiten in der integrativen Schulform glücklicher und zufriedener als jene in der separativen Schulform. Werden hingegen augenblickliche Aussagen zur Befindlichkeit der Lernenden aggregiert betrachtet (aggregiertes aktuelles Befinden), so fühlen sich die Lernenden in der separativen Schulform wohler als in der integrativen.

Betreffend der Ergebnisse zur zweiten Fragestellung ist zu erwähnen, dass in der verwendeten Stichprobe zwar ein Unterschied im Befinden von Schülerinnen und Schüler mit einer Verhaltensauffälligkeit in der integrativen und separativen Schulform festzustellen ist, die Ergebnisse jedoch nicht signifikant sind. Aus diesem Grund wurde bezüglich der Verhaltensauffälligkeit noch zwischen grenzwertig und auffällig differenziert, wodurch signifikante Werte erreicht werden konnten.

Diese Befunde zeigen im Vergleich zur integrativen Schulform im Einzelnen auf, dass ...

- als **grenzwertig** eingestufte Lernende sich in der separativen Schulform wohler fühlen.
 - o Sie erleben mehr positive Aktivierung und gleichzeitig weniger negative Aktivierung.
 - o Dies zeigen sowohl die Aussagen zum aggregierten aktuellen Befinden als auch jene zum habituellen Befinden.
- als **auffällig** eingestufte Lernende sich in der separativen Schulform weniger wohl fühlen.
 - o Sie erleben weniger positive Aktivierung und gleichzeitig mehr negative Aktivierung.
 - o Dies zeigen sowohl die Aussagen zum aggregierten aktuellen Befinden als auch jene zum habituellen Befinden.

Gesamthaft betrachtet fühlen sich Schülerinnen und Schüler, welche als auffällig gelten, in beiden Schulformen im Unterricht weniger wohl als Schülerinnen und Schüler, die als grenzwertig gelten.

Werden die Effekte der einzelnen Ausprägungen auf das Befinden betrachtet, kann gesagt werden, dass ...

- bezüglich des habituellen Befindens der Lernenden zwischen der Schulform und der Verhaltensauffälligkeit nur eine Tendenz zu einem Interaktionseffekt besteht.
- bezüglich dem aggregierten aktuellen Befinden der Lernenden zwischen der Schulform und der Verhaltensauffälligkeit ein signifikanter Interaktionseffekt nachgewiesen werden kann.

7.2.3 Akademisches Selbstkonzept und Schulform

Dritte Fragestellung: *Besteht ein Unterschied des akademischen Selbstkonzeptes von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten in der integrativen und separativen Schulform?*

Diese Frage kann aufgrund der Auswertung mit „Nein“ beantwortet werden, da keine signifikanten Mittelwertsunterschiede des akademischen Selbstkonzeptes im Vergleich der beiden Schulformen angegeben werden.

Werden die Befunde jedoch deskriptiv beschrieben zeigen sie auf, dass Lernende der separativen Schulform gesamthaft ein leicht höheres akademisches Selbstkonzept aufweisen als Lernende der integrativen Schulform.

Wird bei der Beantwortung dieser Fragestellung zusätzlich zwischen grenzwertig und auffällig differenziert, so sind vor allem bezüglich den als grenzwertig geltenden Lernenden Unterschiede erkennbar. Diese Auswertungen sind zwar ebenfalls nicht signifikant, dennoch zeigt sich im Vergleich zur integrativen Schulform im Einzelnen auf, dass ...

- als **grenzwertig** geltende Lernende in der separativen Schulform ein höheres akademisches Selbstkonzept aufweisen.
- als **auffällig** geltende Lernende in der separativen Schulform ein leicht niedrigeres akademisches Selbstkonzept aufweisen.

Gesamthaft betrachtet schätzen Lernende, die als grenzwertig gelten, ihr akademisches Selbstkonzept in beiden Schulformen besser ein als Lernende, die als auffällig gelten.

Somit kann die **dritte Hypothese** ‚*Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten weisen in der separativen Schulform ein höheres akademisches Selbstkonzept auf als Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten in der integrativen Schulform*‘ nicht verifiziert werden. Zwar trifft dies in Bezug auf die deskriptive Beschreibung der Mittelwertsunterschiede und die als grenzwertig eingestufteten Lernenden zu, jedoch ist dabei keine Signifikanz gegeben.

Die Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit unterscheidet sich demnach weder bei der Berücksichtigung der Schulform noch bei der Berücksichtigung des Grades der Verhaltensauffälligkeit. Zudem besteht kein signifikanter Interaktionseffekt zwischen der Schulform und der Verhaltensauffälligkeit bezüglich des akademischen Selbstkonzeptes.

7.2.4 Befinden, akademisches Selbstkonzept und Schulform

Vierte Fragestellung: *Ist der Zusammenhang zwischen dem Befinden und dem akademischen Selbstkonzept von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten je nach Schulform verschieden?*

Auf dem Hintergrund der Auswertung wird diese Frage mit „Ja, teilweise“ beantwortet.

Wird die Korrelation betrachtet, kann gesagt werden, dass in beiden Schulformen ein Zusammenhang zwischen dem Befinden und dem akademischen Selbstkonzept von geringer Stärke besteht. Innerhalb dieser Korrelationen weist zudem ausschliesslich das habituelle Befinden in beiden Schulformen einen signifikanten Zusammenhang zum akademischen Selbstkonzept auf.

Dabei zeigt sich im Einzelnen auf, dass ...

- ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem akademischen Selbstkonzept und der habituellen positiven Aktivierung bei Lernenden der integrativen Schulform besteht.
- ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem akademischen Selbstkonzept und der habituellen negativen Aktivierung bei Lernenden der separativen Schulform besteht.

Die **vierte Hypothese** ‚Der Zusammenhang zwischen dem Befinden und dem akademischen Selbstkonzept von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten zeigt je nach Schulform Unterschiede auf‘ kann somit verifiziert werden.

7.2.5 Soziale Integration und Schulform

Fünfte Fragestellung: *Besteht ein Unterschied der sozialen Integration von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten in der integrativen und separativen Schulform?*

Aufgrund der vorliegenden Auswertung kann diese Frage mit „Ja“ beantwortet werden.

Bereits durch den T-Test konnte aufgezeigt werden, dass sich Lernende mit Verhaltensauffälligkeiten in der integrativen Schulform sozial besser integriert fühlen als Lernende mit Verhaltensauffälligkeiten in der separativen Schulform.

Somit kann die **fünfte Hypothese** ‚Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten fühlen sich in der separativen Schulform besser integriert als Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten in der integrativen Schulform‘ nicht bestätigt werden.

Neben diesem signifikanten Effekt der Schulform auf die soziale Integration können keine weiteren Effekte nachgewiesen werden. Zwar kann bei der Unterteilung der Verhaltensauffälligkeit in grenzwertig und auffällig kein signifikanter Effekt auf die soziale Integration der Lernenden aufgezeigt werden, dennoch sind Unterschiede erkennbar. In der separativen Schulform unterscheiden sich die Aussagen bezüglich der sozialen Integration kaum, wenn zwischen grenzwertig und auffällig differenziert wird. In der integrativen Schulform hingegen fühlen sich Lernende, welche als auffällig gelten, sozial weniger gut integriert als Lernende, welche als grenzwertig gelten.

Ein signifikanter Interaktionseffekt zwischen der Verhaltensauffälligkeit und der Schulform bezüglich der sozialen Integration kann nicht nachgewiesen werden.

7.2.6 Befinden, soziale Integration und Schulform

Sechste Fragestellung: *Ist der Zusammenhang zwischen dem Befinden und der sozialen Integration von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten je nach Schulform verschieden?*

Diese Frage kann aufgrund der Auswertung mit „Ja, teilweise“ beantwortet werden.

Wird die Korrelation betrachtet, kann gesagt werden, dass in beiden Schulformen ein Zusammenhang zwischen dem Befinden und der sozialen Integration von geringer Stärke besteht. Innerhalb dieser Korrelation zeigt sich im Einzelnen auf, dass ...

- ein signifikanter Zusammenhang zwischen der aggregierten aktuellen negativen Aktivierung und der sozialen Integration bei Lernenden der integrativen Schulform besteht.
- ein signifikanter Zusammenhang zwischen der habituellen negativen Aktivierung und der sozialen Integration bei Lernenden der separativen Schulform besteht.

Die **sechste Hypothese** *„Der Zusammenhang zwischen dem Befinden und der sozialen Integration von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten zeigt je nach Schulform Unterschiede auf“* kann somit verifiziert werden.

7.3 Diskussion

In den folgenden Kapiteln werden die Befunde diskutiert. Dabei werden als erstes die Unterschiede und Zusammenhänge zwischen dem Befinden und der Schulform von Lernenden mit einer Verhaltensauffälligkeit besprochen (Kap.7.3.1). Anschliessend werden sowohl die Ergebnisse des akademischen Selbstkonzeptes (Kap.7.3.2), als auch die der sozialen Integration in Bezug auf das Befinden von Lernenden mit einer Verhaltensauffälligkeit in der integrativen und separativen Schulform diskutiert (Kap.7.3.3).

Bevor auf die einzelnen Ergebnisse eingegangen wird, soll folgende tabellarische Aufstellung die wichtigsten Ergebnisse nochmals zusammenfassend aufzeigen:

Tabelle 41: Zusammenfassung der Ergebnisse

	integrative Schulform	separative Schulform
Befinden	Es können keine signifikanten Unterschiede des Befindens im Vergleich der beiden Schulformen aufgezeigt werden.	
	Die Lernenden erleben mehr PA, weniger NA und mehr VA.	Die Lernenden erleben weniger PA, mehr NA und weniger VA.
	grenzwertig/auffällig	grenzwertig/auffällig
	Es kann ein signifikanter Unterschied im Befinden aufgezeigt werden, wenn die Lernenden in grenzwertig/auffällig eingeteilt werden.	
	Auffällig eingestufte Lernende fühlen sich wohler als grenzwertig eingestufte Lernende.	Grenzwertig eingestufte Lernende fühlen sich wohler als auffällig eingestufte Lernende.
akademisches Selbstkonzept	Es können keine signifikanten Unterschiede des akademischen Selbstkonzeptes im Vergleich der beiden Schulformen aufgezeigt werden.	
	Die Lernenden weisen ein tieferes akademisches Selbstkonzept auf.	Die Lernenden weisen ein moderat höheres akademisches Selbstkonzept auf.
	grenzwertig/auffällig	grenzwertig/auffällig
	Es kann kein signifikanter Unterschied bezüglich des akademischen Selbstkonzeptes aufgezeigt werden, wenn die Lernenden in grenzwertig/auffällig eingeteilt werden.	
	Grenzwertig eingestufte Lernende schätzen ihr akademisches Selbstkonzept moderat besser ein als auffällig eingestufte Lernende.	Grenzwertig eingestufte Lernende schätzen ihr akademisches Selbstkonzept besser ein als auffällig eingestufte Lernende.
	Befinden (habituell/aggregiert aktuell)	Befinden (habituell/aggregiert aktuell)
	Zwischen dem Befinden und dem akademischen Selbstkonzept besteht in beiden Schulformen ein Zusammenhang von geringer Stärke.	
	Die Lernenden schätzen ihr akademisches Selbstkonzept umso besser ein, je mehr positive Aktivierung sie im Allgemeinen empfinden.	Die Lernenden schätzen ihr akademisches Selbstkonzept umso besser ein, je weniger negative Aktivierung sie im Allgemeinen empfinden.
soziale Integration	Es können signifikante Unterschiede der sozialen Integration im Vergleich der beiden Schulformen aufgezeigt werden.	
	Die Lernenden fühlen sich besser sozial integriert.	Die Lernenden fühlen sich weniger gut sozial integriert.
	grenzwertig/auffällig	grenzwertig/auffällig
	Es kann kein signifikanter Unterschied bezüglich der sozialen Integration aufgezeigt werden, wenn die Lernenden in grenzwertig/auffällig eingeteilt werden.	
	Grenzwertig eingestufte Lernende fühlen sich sozial besser integriert als auffällig eingestufte Lernende.	Grenzwertig eingestufte Lernende fühlen sich sozial moderat besser integriert als auffällig eingestufte Lernende.
	Befinden (habituell/aggregiert aktuell)	Befinden (habituell/aggregiert aktuell)
	Zwischen dem Befinden und der sozialen Integration besteht in beiden Schulformen ein Zusammenhang von (sehr) geringer Stärke.	
	Die Lernenden fühlen sich sozial umso besser integriert, je weniger negative Aktivierung sie im Moment empfinden.	Die Lernenden fühlen sich sozial umso besser integriert, je weniger negative Aktivierung sie im Allgemeinen empfinden.

7.3.1 Befinden

Habituelles und aggregiertes aktuelles Befinden

Wie bei der Beantwortung der Fragestellung aufgeführt, besteht ein Zusammenhang zwischen dem habituellen und aggregierten aktuellen Befinden. Gleichzeitig sind Unterschiede zwischen dem habituellen und aggregierten aktuellen Befinden im Unterricht ersichtlich. Es ist also ein Unterschied festzustellen, ob ein Urteil über das allgemeine Befinden rückblickend und einmalig gemacht wird oder ob ein Urteil über das allgemeine Befinden erfasst wird, indem Aussagen von mehreren Momenten gesammelt und später aggregiert werden.

Aussagen und Gefühle zum aktuellen Befinden sind auf die jeweilige Situation im Unterricht, auf bestimmte Personen oder Erlebnisse in diesem Moment bezogen. Sie laufen eher Gefahr durch Emotionen aus eigentlich nicht relevanten Situationen (z.B. ich hatte heute Morgen Streit mit meinem Bruder) beeinflusst zu werden und sind daher potentiell grösseren Schwankungen unterworfen. Zudem treffen sie teilweise nur für eine kurze Dauer zu. Dementsprechend können die aggregierten aktuellen Aussagen ein anderes Bild vermitteln im Unterschied zu rückblickenden Aussagen zum habituellen Befinden. Letztere sind durch kognitive und meist auch reflexive Prozesse zustande gekommen und spiegeln daher ein stabileres Urteil über eine überdauernde Grundstimmung wider (vgl. Becker 1991; Venetz & Tarnutzer, 2011).

Befinden und Schulform

Bei der Beantwortung der Fragestellung wurde festgehalten, dass kein wesentlicher Unterschied des Befindens im Unterricht von Schülerinnen und Schüler mit einer Verhaltensauffälligkeit im Vergleich der beiden Schulformen ersichtlich ist.

Das übergeordnete Forschungsprojekt konnte feststellen, dass die Qualität des Erlebens von Lernenden mit und ohne Förderbedarf in der integrativen und separativen Schulform nur geringfügige Unterschiede aufweist. Es wurde aufgezeigt, dass durch die Integration von Lernenden mit Förderbedarf kein Einbruch in der Qualität des Befindens stattfindet. Geringe Unterschiede konnten hingegen festgestellt werden, wenn in Untergruppen (Verhaltensauffälligkeit, Schulleistungsschwäche) unterteilt wurde. Dabei bewerten Lernende mit einer Verhaltensauffälligkeit ihre Qualität des Erlebens im Unterricht weniger positiv als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler und weisen in der integrativen Schulform ein leicht erhöhtes Stresserleben und höhere Schwankungen im Befinden auf (vgl. Venetz et al., S.123-129).

Bezogen auf die verwendete Stichprobe von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligen zeigen sich ähnliche Ergebnisse. Die Analyse kann keine signifikanten Unterschiede im Befinden von Lernenden mit einer Verhaltensauffälligkeit im Vergleich der beiden Schulformen nachweisen. Die Lernenden der integrativen Schulform fühlen sich dabei geringfügig wohler im Unterricht (habituell und aggregiert aktuell) als Lernende der separativen Schulform.

Im Circumplex-Modell des Befindens wird eine fehlende positive Aktivierung mit Langeweile und Lustlosigkeit beschrieben. Langeweile wird von Lernenden am häufigsten aufgrund Unterforderung angegeben (vgl. Lohrmann, 2008). Daher könnte die etwas tiefere positive Aktivierung (sowohl rückblickend als auch im Moment) von Lernenden der separativen Schulform auf zu geringe Herausforde-

rung in Lernsituationen zurückzuführen sein. Das heisst, obwohl sie durch die separative Schulform potentiell mehr in den Genuss eines individualisierten Lernangebotes und individueller Unterstützung kommen, werden sie vielleicht in ihrem Leistungsvermögen unterschätzt.

Interessant ist, dass obwohl sich Lernende der integrativen Schulform wohler fühlen als Lernende der separativen Schulform, sie gleichzeitig angeben, im Moment (aggregiertes aktuelles Befinden) mehr Stress und Ärger zu erleben als die Schülerinnen und Schüler der separativen Schulform. Hingegen sind es die Schülerinnen und Schüler der separativen Schulform, die sich im Allgemeinen (habituelles Befinden) im Unterricht gestresster fühlen.

Die Analyse zu diesem Befund könnte auf die tiefere Stabilität des Befindens im Moment zurückzuführen sein. Nach Fingerle (2008) gehen nämlich erhöhte Schwankungen des Befindens mit ausgeprägten Emotionen einher. Das erfordert eine erhöhte Kompetenz der Emotionsregulation. Wenn Lernende nur eine geringe Fähigkeit der Emotionsregulation verfügen, weisen sie nach Eisenberg et al. (2003) einerseits ein sozial weniger akzeptiertes Verhalten auf und werden von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern vermehrt abgelehnt. Andererseits können die Schwankungen des Befindens nach Matthes (2006) in vielerlei Hinsicht mit der Aufgabenbewältigung in Verbindung stehen. Dies kann sich durch einen impulsiv-überhasteten oder einen ängstlichen Lernstil aufzeigen (vgl. Venetz et. al, 2012, S.129).

Dieses theoretische Erklärungsmodell führt zur Überlegung, dass Lernende mit einer Verhaltensauffälligkeit in der integrativen Schulform vielleicht häufiger versuchen, ihre Emotionen zu regulieren, um mit ihrem Verhalten nicht anzuecken und die verlangten Aufgaben im Unterricht bewältigen zu können. Diese erhöhte Emotionsregulation kann dabei zu einem erhöhten Stresserleben führen.

Das erhöhte Stresserleben von Lernenden mit einer Verhaltensauffälligkeit in der integrativen Schulform im Moment (aggregiertes aktuelles Befinden) könnte jedoch auch auf die Leistungsthematik zurückzuführen sein. In der separativen Schulform steht die Leistung etwas weniger im Vordergrund als in der integrativen Schulform. Der Druck bezüglich der Leistung aber auch der Vergleich mit den Mitschülerinnen und Mitschüler kann mehr Stress hervorrufen als in der separativen Schulform, in welcher möglicherweise homogenere Zusammensetzungen vor zu finden sind (vgl. Schubert, 2004, S.289-290).

Bei der Aufteilung der Verhaltensauffälligkeit in grenzwertig/auffällig ist im Zusammenhang mit dem Befinden ein interessanter Unterschied zu erkennen. Die als grenzwertig eingestuften Lernenden fühlen sich insgesamt in beiden Schulformen wohler als die als auffällig eingestuften Lernenden. Dabei fällt auf, dass sich die als grenzwertig eingestuften Lernenden in der integrativen Schulform weniger wohl fühlen. Anders ist es bei den als auffällig eingestuften Lernenden. Sie fühlen sich insgesamt in der integrativen Schulform wohler.

Um Schülerinnen und Schüler optimal zu fördern und zu unterstützen, wird eine differenzierte Einschätzung verlangt. In der Praxis wird jedoch oft festgestellt, dass im Bereich der Diagnostik und in der Umsetzung von Diagnostikergebnissen grosse Schwierigkeiten bestehen, wenn eine am Lernstand angepasste Förderung umgesetzt werden soll. „Im förderdiagnostischen Alltag geht es darum, den Entwicklungsstand eines Kindes in den verschiedenen Lernbereichen zu erfassen, die Zone der

nächsten Entwicklung zu eruieren und darauf aufbauend Fördermassnahmen einzuleiten“ (Brunner; zitiert nach Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007, S.24).

Im Zusammenhang mit den Lernenden, welche in ‚unauffällig‘, ‚grenzwertig‘ und ‚auffällig‘ eingestuft werden, kann angenommen werden, dass die Diagnostik von Lernenden in unauffällig und auffällig relativ klar ausfällt. Hingegen kann aber eine Zuteilung der als grenzwertig geltenden Lernenden schwierig zu machen sein. Die Lernenden in der vorliegenden Stichprobe, welche als auffällig gelten, wurden höchstwahrscheinlich differenziert abgeklärt und diagnostiziert. Im Gegensatz dazu muss das bei den als grenzwertig geltenden Lernenden nicht der Fall sein. Diese Zuteilung könnte nur auf einer subjektiven Einschätzung der Lehrperson basieren. Dies kann dann infolgedessen eine angepasste Förderung erschweren und der Unterrichtsinhalt entspricht vielleicht nicht dem Entwicklungsstand des Kindes. Darauf könnte zurückzuführen sein, dass sich die als grenzwertig eingestuften Lernenden in der integrativen Schulform weniger wohl fühlen.

7.3.2 Akademisches Selbstkonzept

In Bezug auf Schülerinnen und Schüler mit einer Schulleistungsschwäche sind die Aussagen aus der Literatur über das akademische Selbstkonzept einheitlich: Kinder mit Schulleistungsschwächen weisen in Integrationsklassen verglichen mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sowie mit schulleistungsschwachen Kindern in der separierten Schulform ein signifikant niedrigeres akademisches Selbstkonzept auf (vgl. Haeberlin et al., 1991; Borchert, 2000, S.444).

In diesem Zusammenhang wurde in einem ersten Schritt untersucht, ob sich je nach Schulform Unterschiede des akademischen Selbstkonzeptes von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Obwohl weder ein signifikanter Effekt der Schulform (integrativ/separativ), der Verhaltensauffälligkeit (grenzwertig/auffällig) noch deren Interaktion auf das akademische Selbstkonzept festgestellt werden kann, zeigt sich in Bezug auf die vorliegende Stichprobe, dass das akademische Selbstkonzept von Lernenden der separativen Schulform moderat höher ist als das der Lernenden der integrativen Schulform.

Es ist anzunehmen, dass dies dem Bezugsgruppeneffekt unterliegt, was mit dem Erklärungsmodell des Fischteicheffekts beziehungsweise Big-Fish-Little-Pond-Effect (vgl. Marsh, 2005) erläutert werden kann. Einfach ausgedrückt sagt dieser, dass die Einschätzung des akademischen Selbstkonzeptes einer Schülerin/eines Schülers abhängig vom Leistungsniveau der Bezugsgruppe ist. So hat ein Kind aufgrund dieses Effekts in einer leistungsstarken Klasse ein tieferes akademisches Selbstkonzept als ein gleich begabtes Kind in einer leistungsschwächeren Klasse. Daher ist es auch nachzuvollziehen, weshalb in der separativen Schulform das akademische Selbstkonzept der Lernenden höher ist als in der integrativen Schulform.

Die Lernenden mit Verhaltensauffälligkeiten vergleichen sich in der integrativen Schulform täglich mit schulleistungsstarken und/oder durchschnittlich begabten Lernenden. Dabei werden ihnen ihre Schwächen vor Augen geführt. Im Gegensatz dazu sind die Lernenden in der separativen Schulform vorwiegend mit den Leistungen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler konfrontiert, die möglicherweise ähnliche Schwierigkeiten im schulischen Bereich aufweisen (vgl. Schubert, 2004, S.309). „Trotz der relativen Überschätzung der eigenen schulischen Leistungsfähigkeit in Kleinklassen ist zu bemerken, dass die Kleinklasse durch ihren ‚Schonraum‘ eine anfängliche Stärkung des Selbstvertrauens, des

Selbstwertgefühls bezogen auf die eigene Begabung bewirkt“ (Niedermann, Bless & Sassenroth, 1992, S.13).

Auf dem Hintergrund dieser theoretischen Überlegungen kann auch eine Erklärung für das höhere akademische Selbstkonzept von grenzwertig eingestuften Lernenden in der separativen Schulform im Vergleich zu den als auffällig eingestuften Lernenden gefunden werden. Wird davon ausgegangen, dass die als grenzwertig eingestuften Lernenden in der separativen Schulform im Vergleich zu den als auffällig eingestuften Lernenden derselben Schulform schulleistungstärker sind, könnte ihr höheres akademisches Selbstkonzept ebenfalls durch den Big-Fish-Little-Pond-Effect erklärt werden.

In einem zweiten Schritt wurde der Zusammenhang zwischen dem Befinden und dem akademischen Selbstkonzept überprüft. Die Analyse zeigt auf, dass in der integrativen Schulform zwischen dem akademischen Selbstkonzept und der positiven habituellen Aktivierung ein Zusammenhang besteht. Daraus könnte gefolgert werden, dass das akademische Selbstkonzept von Lernenden in der integrativen Schulform umso besser ist, je mehr Motivation und Begeisterung sie im Allgemeinen empfinden.

Bei Lernenden aus der separativen Schulform hingegen besteht ein Zusammenhang zwischen dem akademischen Selbstkonzept und der negativen habituellen Aktivierung. Es kann also angenommen werden, dass das akademische Selbstkonzept dieser Lernenden umso besser ist, je weniger Stress und Ärger sie im Allgemeinen empfinden.

7.3.3 Soziale Integration

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen auf, dass Lernende mit Verhaltensauffälligkeiten sich in der integrativen Schulform sozial besser integriert fühlen als in der separativen Schulform.

Dieser Befund kann durch keine weitere Studie bestätigt werden (vgl. Venetz et al. 2012, S.128). Ein schweizerischer Untersuchungsbefund (Studer, 1968; Strasser, 1984; Bless, 1986; Bächtold, Coradi, Hildbrand & Strasser, 1990; Haeberlin et al., 1991; Elmiger, 1992; Peter, 1994) besagt zudem, dass Lernende mit einer Schulleistungsschwäche oder Verhaltensauffälligkeit im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern in der Klasse zwar sozial weniger gut integriert sind, dies jedoch nicht von der Schulform abhängig ist.

Das übergeordnete Forschungsprojekt (Venetz et al., 2008-2010) konnte zu Lernenden mit und ohne Förderbedarf in der integrativen Schulform feststellen, dass „eine hohe soziale Integration einen größeren Effekt im Sinne reduzierten Stresserlebens und höherer Zufriedenheit im Erleben des Unterrichtsalltags“ (Venetz et. al., 2012, S.125) hat. Demnach fühlen sich Lernende, die wenig Stress und Ärger erleben auch sozial besser integriert. Das würde sowohl mit den vorliegenden Ergebnissen zur sozialen Integration als auch mit den Ergebnissen zum Befinden übereinstimmen.

Nach Preuss-Lausitz (2005) werden speziell stark externalisierende Reaktionsformen durch Lehrpersonen und Peers wenig akzeptiert, mit dem Effekt reduzierter, sozialer Integration“ (ebd.; zitiert nach Venetz et al., 2012, S.127). Eine aktuelle Untersuchung von Mand (2007) konnte in diesem Zusammenhang lediglich feststellen, dass Lernende mit einer Verhaltensauffälligkeit unabhängig von externalisierenden und internalisierenden Reaktionsformen und unabhängig von der Schulform eine ähnlich tiefe Beliebtheit in der Klasse aufweisen (vgl. Venetz et al., 2012, S.127).

Eine Überlegung für die Unterschiede der sozialen Integration, welche jedoch dem Befund von Mand (2007) widersprechen würde, könnte die Klassengrösse sein, was auch Schubert (2004) als Möglichkeit in Betracht zieht. In einer Klasse mit 24 Mitschülerinnen und Mitschülern ist die Auswahl an möglichen Freunden und somit die Wahrscheinlichkeit sich in der Klassengemeinschaft sozial zu integrieren grösser. In der separativen Schulform mit kleinen Klassen gibt es entsprechend weniger Anschlussmöglichkeiten, was eher dazu führen kann, dass Lernende sich weniger gut sozial integriert fühlt.

Wird bei der Analyse bezüglich der Verhaltensauffälligkeit in grenzwertig und auffällig differenziert, überraschen diese Ergebnisse: In der integrativen Schulform fühlen sich die als grenzwertig eingestufte Lernenden sozial besser integriert als jene Lernenden in der separativen Schulform. Das würde aber wiederum dem Befund widersprechen, dass sich Lernende, die wenig Stress und Ärger erleben auch sozial besser integriert fühlen. Demnach müssten sich die als grenzwertig eingestuften Lernenden in der separativen Schulform sozial am besten integriert fühlen.

Interessant ist zudem die Betrachtung der verschiedenen Beziehungen und Zusammenhänge je nach Schulform. So besteht in der integrativen Schulform am ehesten ein Zusammenhang zwischen der aggregierten aktuellen negativen Aktivierung und der sozialen Integration. Daraus könnte gefolgert werden, je weniger Stress und Ärger die Lernenden im Moment (aggregiertes aktuelles Befinden) erleben, desto besser fühlen sie sich integriert. Dieser Befund des Befindens und der sozialen Integration bestätigt hingegen wieder die Ergebnisse von Venetz et al. (2012).

In der separativen Schulform steht die habituelle negative Aktivierung in einem Zusammenhang mit der sozialen Integration. So kann angenommen werden, dass es für Lernende der separativen Schulform für eine gute soziale Integration bedeutender ist, wenn sie rückblickend (habituelles Befinden) sagen können, dass sie selten gestresst sind.

7.4 Forschungsmethodische Reflexion

Das forschungsmethodische Vorgehen wird anhand zweier Thematiken reflektiert: einerseits die Experience Sample Method (ESM) und andererseits die Stichprobengrösse.

Experience Sample Method

Im Rahmen der ESM-Untersuchung wurde während einer Woche 14 mal der ESF (Experience Sample Form) und im Anschluss daran der Schlussfragebogen ausgefüllt. Um das Befinden operationalisieren zu können, wurden die PANAVA-Kurzskalen eingesetzt.

Wie Schallberger (2005), Venetz (2010) und Venetz und Tarnutzer (2011) beschreiben, kann das Erleben eines Lernenden als komplexe Interaktion von Merkmalen der Person, situativen Gegebenheiten und Anreizen in einem bestimmten Moment, bspw. der aktuellen Unterrichtssituation, definiert werden.

Die aktuellsten Ergebnisse aus dem übergeordneten Forschungsprojekt (Venetz et al., 2008-2010) besagen, dass die Qualität des Erlebens von Lernenden (Schulleistungsschwäche und Verhaltensauffälligkeit) deutlich stärker situations- als personenbedingt ist. Das heisst, dass bei Lernenden mit einer Verhaltensauffälligkeit und einer Schulleistungsschwäche ihr Befinden im Unterricht vor allem von der

aktuellen Situation abhängig ist und weniger von ihrer Grundbefindlichkeit (vgl. Venetz et al., 2012, S.124)

In Bezug auf die vorliegende Untersuchung stellt sich also die Frage, ob bei der Auswertung nicht die situativen Merkmale hätten hinzugenommen werden sollen, um umfassendere Antworten bezüglich des Befindens von Lernenden mit einer Verhaltensauffälligkeit zu erhalten. In dieser Stichprobe weist ein Drittel (59 Schülerinnen und Schüler) der integrativen Schulform zur Verhaltensauffälligkeit noch eine Schulleistungsschwäche auf. Ihr Befinden ist demnach mehr von der Situation im Unterricht abhängig. Wie viele Schülerinnen und Schüler der separativen Schulform zur Verhaltensauffälligkeit noch eine Schulleistungsschwäche aufweisen, ist leider nicht bekannt. Das Cockpit oder ähnliche Vergleichsarbeiten werden in der separativen Schulform in der Regel nicht durchgeführt.

Die Aussagen zum Befinden sind in dieser Untersuchung demnach mit Vorbehalt zu geniessen. Interessant wäre es deshalb in weiteren Untersuchungen die erfragten situativen Merkmale und das Tätigkeitserleben miteinzubeziehen. So wäre es zum Beispiel spannend zu erfahren, ob sich gewisse Sozialformen, wie beispielsweise Partner- oder Gruppenarbeiten, positiv auf das Befinden auswirken und inwiefern der Anforderungsgrad von Aufgaben eine Rolle spielt. Aufschlussreich wären diesbezüglich Informationen darüber, ob das Befinden von Schülerinnen und Schülern mit dem Anforderungsgrad korreliert. Anhand solcher Ergebnisse könnten die Lehrpersonen auch effektiv etwas zu einem besseren Befinden beitragen.

Sowohl die situativen Merkmale als auch das Tätigkeitserleben wird bei der ESM-Untersuchung bereits erfasst. Die Frage ist, ob nicht auch beim Schlussfragebogen weitere Faktoren erfragt werden sollten. So könnten auch beim habituellen Befinden personen- oder situationsbedingte Merkmale miteinbezogen werden.

Stichprobengrösse

Die Stichprobe umfasst 213 Schülerinnen und Schüler. Davon besuchen drei Viertel die integrative und ein Viertel die separative Schulform. Um möglichst repräsentative Aussagen zu bekommen und verlässliche Ergebnisse zu erhalten, sind bei einer quantitativen Untersuchung grosse Fallzahlen von Vorteil (vgl. Schirmer, 2009).

Die Stichprobe in der vorliegenden Untersuchung stammt aus dem übergeordneten Forschungsprojekt (Venetz et al. 2008-2010). In diesem Projekt wurden ganze Klassen aus Gründen der ökologischen Validität (die gewonnene Daten widerspiegeln den Alltag der Untersuchungspersonen in hoher Qualität) aufgenommen, was zur Folge hatte, dass die Gruppengrössen von Lernenden mit Schulschwierigkeit und/oder Verhaltensauffälligkeit verhältnismässig untervertreten waren (vgl. ebd. 2012, S.133). Da für diese Untersuchung ausschliesslich Lernende mit einer Verhaltensauffälligkeit genommen wurden, ist die Stichprobengrösse relativ klein. Von diesen 213 Schülerinnen und Schülern mit einer Verhaltensauffälligkeit besuchten 155 Schülerinnen und Schülern die integrative Schulform und 58 Schülerinnen und Schülern die separativen Schulform. Im Zusammenhang mit der Untersuchung zeigten vor allem die Auswertungen in Bezug auf die Schulform keine erwünschte Signifikanzprüfung. Wurden aber die Auswertungen deskriptiv beschrieben, zeigten sich Unterschiede zwischen der integrativen und separativen Schulform. Besonders auffallend war, dass wenn beide Schulformen zusammen mit 213 Schülerinnen und Schülern ausgewertet wurden, die Signifikanzprüfung meistens erfolgreich war.

Wurde jedoch in integrativ und separativ differenziert, zeigte sich keine erwünschte Signifikanzprüfung.

Im Vergleich dazu konnten jedoch durch das übergeordnete Forschungsprojekt (Venetz et al., 2008-2010) mehrere signifikante Unterschiede zwischen den Schulformen festgestellt werden. Zum Beispiel, dass Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf ein moderat tieferes akademisches Selbstkonzept in der integrativen Schulform aufweisen als Schülerinnen und Schüler in der separativen Schulform (vgl. ebd., S.123). In der vorliegenden Untersuchung konnte jedoch keine Signifikanz des akademischen Selbstkonzeptes im Vergleich der beiden Schulformen festgestellt werden.

Anhand der Auswertungen und in Bezug auf die Stichprobe kann demnach angenommen werden, dass es für eine weitere Untersuchung sinnvoll wäre, die Stichprobengrösse auszuweiten.

7.5 Gesamtbewertung

In der vorliegenden Arbeit wurde das Befinden im Unterricht von Schülerinnen und Schüler in der integrativen und separativen Schulform untersucht. Ziel war es herauszufinden, inwiefern sich das Befinden im Unterricht von den Lernenden der integrativen Schulform von denjenigen der separativen Schulform unterscheidet. Aufgrund der Literaturstudie wurden Fragen aufgestellt, die dann durch die Daten beantwortet werden konnten.

Bezüglich der Ergebnisse überrascht am meisten, dass die Schulform in keinem Zusammenhang mit dem Befinden steht. Hingegen zeigen sich Unterschiede im Befinden, wenn die Verhaltensauffälligkeit der Lernenden in grenzwertig und auffällig unterteilt wird. Dabei fühlen sich die als grenzwertig eingestuften Lernenden insgesamt in beiden Schulformen wohler als die auffällig geltenden Lernenden, was zu vermuten war. Etwas überraschend beim Vergleich dieser ist jedoch, dass sich die als grenzwertig eingestuften Lernenden in der integrativen Schulform weniger wohl fühlen als jene in der separativen Schulform. Gleichzeitig erstaunt das Ergebnis das besagt, dass sich die als auffällig eingestuften Lernenden insgesamt in der integrativen Schulform wohler fühlen.

Ebenfalls nicht den Erwartungen entspricht, dass das akademische Selbstkonzept und die Schulform in keinem Zusammenhang stehen. Insgesamt jedoch schätzen die Lernenden ihr akademisches Selbstkonzept in der separativen Schulform etwas besser ein als Lernende der integrativen Schulform. Bei genauerer Betrachtung der Ergebnisse fällt auf, dass sich vor allem in der separativen Schulform Unterschiede im akademischen Selbstkonzept zeigen, wenn die Lernenden in auffällig und grenzwertig differenziert werden. Diesbezüglich zeigen die als auffällig geltenden ein wesentlich tieferes akademisches Selbstkonzept. In der integrativen Schulform unterscheidet sich das Ergebnis hingegen kaum bei einer Differenzierung der Verhaltensauffälligkeit. Auch das Ergebnis bezüglich der sozialen Integration spricht für die integrative Schulform, da sich Lernende mit Verhaltensauffälligkeiten in dieser sozial besser integriert fühlen als Lernende in der separativen Schulform. Erfreulich ist dabei, dass die soziale Integration in keinem Zusammenhang mit der Verhaltensauffälligkeit steht. Ob Lernende mit Verhaltensauffälligkeiten nun als grenzwertig oder auffällig gelten, hat keine Auswirkung auf das Empfinden ihrer sozialen Integration.

Insgesamt erstaunen die Ergebnisse bezüglich der Verhaltensauffälligkeit differenziert in grenzwertig und auffällig am meisten. Demnach sind es vor allem die als grenzwertig eingestuften Lernenden, bei

welchen der Bedarf an Integrationsarbeit am grössten ist. Obwohl sie sich sozial besser integriert fühlen, scheint dies nicht mit ihrem Befinden überein zu stimmen. In Bezug auf die als auffällig eingestufte Lernenden zeigt sich hingegen die Integrationsarbeit in den letzten Jahren erfolgreich und weist ein Bild auf, dass deutlich für die Integration von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit spricht.

7.6 Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die Praxis

Obwohl Kenntnisse über die Vieldeutigkeit des Begriffs ‚Integration‘ bestehen, wird dieser weithin verallgemeinernd verwendet. Dabei kommt immer wieder die Frage auf, welche Schulform die geeignetere ist. Die drei selbsteinschätzenden Dimensionen Befinden (emotionale Integration), akademisches Selbstkonzept (leistungsmotivationale Integration) und soziale Integration des Integriertheitserlebens nach Haerberlin et al. (1999) bieten eine Möglichkeit im Rahmen der Integrationsfrage Antworten zu finden.

Anhand der vorliegenden Untersuchung konnte festgestellt werden, dass einige Aspekte für die Integration sprechen. Weder in der separativen noch in der integrativen Schulform ist ein Qualitätseinbruch des Befindens zu vermerken.

Insgesamt bestätigt die Untersuchung das Modell der drei Dimensionen des Integriertheitserlebens. Das Befinden, das akademische Selbstkonzept und die soziale Integration stehen weitgehend für sich und hängen nur in geringer Weise zusammen. Es benötigt jedoch die drei Konstrukte, um eine umfassende Aussage zum Integriertheitserleben machen zu können.

Im Zusammenhang mit den durch die Analyse gewonnenen Erkenntnissen aus den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit können folgende Konsequenzen für den Unterricht abgeleitet werden:

Befinden

Integrativ: Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen auf, dass Lernende mit Verhaltensauffälligkeiten häufiger negative Aktivierung im Unterricht empfinden. Für diese Schülerinnen und Schüler wäre es förderlich, mehr Ruhe und weniger Stress und Nervosität im Unterricht zu empfinden.

Damit sich die als *grenzwertig* eingestufte Lernenden im Schulunterricht wohler fühlen, ist eine differenzierte Einschätzung dieser nötig, um eine gezielte Förderung anzustreben und die Lernenden nach ihren Fähigkeiten im Klassengeschehen einzubinden. Ebenfalls ist es lohnenswert eine positive Fehlerkultur aufzubauen. Lernende müssen Fehler machen dürfen, da sie Bestandteil von jedem Lern- und Übungsprozess sind und als unterstützenden Vorgang betrachtet werden können, welcher zu Kompetenzorientierung führt (vgl. Scherer und Moser Opitz, 2010).

Separativ: Die Lernenden geben an, weniger positive Aktivierung zu erleben als Lernende der integrativen Schulform. Daher ist es wichtig, dass noch häufiger einen Rahmen geschaffen wird, der eine hohe Motivation und Begeisterung im Unterricht ermöglicht.

Bei den als *auffällig* eingestufte Lernenden kann durch gezielte Verhaltensmodifikation das momentane als auch das allgemeine Befinden unterstützt werden. Dabei wird positives Verhalten gefördert und unerwünschtes beziehungsweise abweichendes Verhalten verändert. Neben dieser Verstärkung ist die Ermutigung sehr wichtig. Betreffend Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten oder Lernschwierig-

keiten zielt die Ermutigung auf die Erprobung neuer Verhaltensmöglichkeiten sowie auf eine Vorsatzoptimierung in dem Sinne, dass unrealistische Tendenzen und Widerstände reduziert und Motivationen gefördert werden (vgl. Myschker, 2005).

Für beide Schulformen: Offene Unterrichtsformen sollen motiviertes, aktives und selbstreguliertes Lernen ermöglichen, wobei eine klare Strukturierung der Tätigkeiten von den Schülerinnen und Schülern nicht fehlen darf. Das verlangt im Vorfeld eine gute Planung des Unterrichts, die sich an den Lernenden orientiert und eine anregende Lernumgebung zur Folge hat (vgl. Hascher, 2004).

Akademisches Selbstkonzept

Integrativ: Die Ergebnisse zeigen auf, dass das allgemeine Erleben von Begeisterung und Motivation im Unterricht einen Einfluss auf ihr akademisches Selbstkonzept zeigt. Wird somit versucht Langeweile und Lustlosigkeit zu umgehen, kann das akademische Selbstkonzept dieser Schülerinnen und Schüler gesteigert werden.

Den expliziten Normen kommt vor allem bei den als *auffällig* eingestuften Lernenden eine besondere Bedeutung zu, da Rückschlüsse auf Fähigkeiten häufig unter Rückgriff auf bestimmte Bezugsnormen erfolgen (vgl. Dickhäuser et al., 2002; Stiensmeier-Pelster & Rheinberg, 2003). Obwohl es gerade in den Regelschulen schwierig sein wird dies umzusetzen, ist eine individuelle Bezugsnorm gerade bei auffällig eingestuften Lernenden wichtig. Dies stärkt ihr Selbstbewusstsein und gibt ihnen Sicherheit in die eigene Leistungsfähigkeit.

Separativ: Für Lernende der separativen Schulform ist es bedeutsam, längerfristig wenig Stress und Ärger im Unterricht zu erfahren. Wird ihnen ein ruhiger und entspannter Rahmen geboten, kann sich ihr akademisches Selbstkonzept steigern. Dabei sollte dieses realistisch bleiben, da ein überhöhtes akademisches Selbstkonzept nicht förderlich ist.

Für beide Schulformen: Eine bewusste Reflexion kann den Prozess zur Stärkung des akademischen Selbstkonzeptes unterstützen. Die gezielte Förderung metakognitiver Fähigkeiten im Unterricht erleichtert das Lernen und wirkt sich besonders bei Lernenden mit Förderbedarf positiv auf den Lernerfolg aus (vgl. Dubs, 2009). Die Reflexion und das Feedback sind dabei ein wichtiger Bestandteil der Metakognition und somit des Lernens. Sie helfen die eigene Leistung einzuschätzen und diese gezielt zu verbessern (vgl. Westermann & Berntzen, 2010).

Soziale Integration

Integrativ: Durch die Ergebnisse konnte aufgezeigt werden, dass es für Lernende der integrativen Schulform wichtig ist, im Unterricht möglichst wenig Stress und Nervosität im Moment zu erleben. Je entspannter und ruhiger sie den Unterricht empfinden, desto besser fühlen sich die Lernenden in einer Bezugsgruppe integriert.

Separativ: Für die Lernenden der separativen Schulform ist es ebenfalls wichtig, im Unterricht möglichst wenig Stress und Ärger zu erfahren. Dabei spielt jedoch weniger der Moment eine entscheidende Rolle sondern eher die gesamthafte Beurteilung des Unterrichts.

Für beide Schulformen: Gesamthafte wird unter der sozialen Integration die Eingliederung und Einbettung einer Schülerin oder eines Schülers in eine Gruppe/Klasse verstanden. Es ist daher wichtig darauf zu achten, Ausgrenzungsprozesse nicht implizit oder explizit zu unterstützen. Einfache Rollen-

spiele können dabei helfen, Ausgrenzungsprozesse zu vermeiden. Der Einbezug von Fachpersonen (bspw. der Schulsozialarbeit) ist dabei besonders hilfreich. Sie können Handlungsanregungen geben und die Klassen kontinuierlich begleiten (vgl. Hascher & Baillod, 2004, S.155). Zur Förderung der Klassengemeinschaft sollen zudem kooperative Lernsituationen geschaffen werden. Damit soll das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt und festgefahrene Strukturen aufgebrochen werden, so dass Lernende erkennen, dass sie voneinander lernen können und dadurch auch voneinander abhängig sind (vgl. Traub, 2004).

Werden diese Hinweise und die gewonnen Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit für die Gestaltung des Unterrichts genutzt, kann daraus ein Ort resultieren, wo gelernt wird und sich die Schülerinnen und Schüler zugleich wohl fühlen.

Literatur

- Abele, A. (1991). Auswirkungen von Wohlbefinden oder: Kann gute Laune schaden? In Abele, A. & Becker, P. (Hrsg.), *Wohlbefinden. Theorie, Empirie, Diagnostik* (S.297-325). Weinheim und München: Juventa.
- Bateman A, Fonagy, P. (2004). *Psychotherapy for Borderline Personality Disorder: Mentalization-based treatment*. Oxford: Oxford University Press.
- Becker, P. (1994). Theoretische Grundlagen. In Abele, A. & Becker, P. (Hrsg.), *Wohlbefinden. Theorie, Empirie, Diagnostik* (S.13-49). Weinheim und München: Juventa.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt. (2005). *Umsetzung Volksschulgesetz (VSG). Rechtliche Anpassungen Sonderpädagogik*. Zürich: Volksschulamt
- Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt (2007a). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Von der Separation zur Integration*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Bildungsplanung (2007b). *Sonderpädagogische und unterrichtsergänzende Massnahmen: Stand im Schuljahr 2005/06, Entwicklung und Vergleiche*. Zugriff am 2.Oktober 2012 unter <http://edudoc.ch/record/24700/files/SOPbroschuere0506.pdf>
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2009). Sonderpädagogisches Konzept für den Kanton Zürich. *Vernehmlassungsvorlage vom 18. November 2009*. Zugriff am 28.September 2012 unter http://www.bkz.ch/beitrag/487_PDF1_BDVorlageKonzept.pdf
- Bless, G. (2005). *Zur Wirksamkeit der Integration. Forschungsüberblick, praktische Umsetzung einer integrativen Schulform, Untersuchungen zum Lernfortschritt*. (3. Auflage). Bern: Haupt.
- Bless, G. (2007). *Zur Wirksamkeit der Integration, Forschungsüberblick, praktische Umsetzung einer integrativen Schulform, Untersuchungen zum Lernfortschritt* (3., unveränderte Auflage). Bern: Haupt.
- Bless, G. & Mohr, K. (2007). Die Effekte von Sonderunterricht und gemeinsamem Unterricht auf die Entwicklung von Kindern mit Lernbehinderungen. In J. Walter & F. B. Wember (Hrsg.), *Sonderpädagogik des Lernens* (Handbuch Sonderpädagogik, Bd 2, S. 375–383). Bern: Hogrefe.
- Borchert, J. (2000). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen: Hogrefe.
- Bundesbehörden der schweizerischen Eidgenossenschaft. (2004). *Dokumentationen. Landesrecht. Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG)*. Zugriff am 2.Oktober 2012 unter http://www.admin.ch/ch/d/sr/151_3/index.html
- Bundschuh, K., Heimlich, U. & Krawitz, R. (2007). *Wörterbuch Heilpädagogik*. (3. Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Bühl, A. (2008). *SPSS 16. Einführung in die moderne Datenanalyse*. (11., aktualisierte Auflage). München: Pearson.

- Brosius, F. (2008). *SPSS 16 für Dummies. Statistische Analyse statt Datenchaos*. (2., aktualisierte Auflage). Weinheim: Wiley-VCH.
- Coray, C. & Geser, C. (2003). Klassencockpit – Ein modulares System zur Selbstevaluation. *Lernende Schule*, 6 (24), 46–62.
- Dickhäuser, O., Schöne, C., Spinath, B. & Stiensmeier-Pelster, J. (2002). Die Skalen zum akademischen Selbstkonzept: Konstruktion und Überprüfung eines neuen Instruments. *Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie*, 23, S.393-405.
- Dubs, R. (2009). *Lehrerverhalten. Ein Beitrag zur Interaktion von Lehrenden und Lernenden im Unterricht*. (2., vollständig neu bearbeitete Auflage). Zürich: Verlag SKV.
- EDK, Schweizerische Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektion (2007). *Sonderpädagogik*. Zugriff am 2. Oktober 2010 unter http://www.edk.ch/dyn/bin/12961-13439-1-eurydice_10d.pdf
- Eckhart, M. (2011) Integration von Kindern und Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten. In: Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S.136-147). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Eckhart, M., Haeberlin, U., Sahli Lozano, C. & Blac, Ph. (2011). *Langzeitwirkungen der schulischen Integration. Eine empirische Studie zur Bedeutung von Integrationserfahrungen in der Schulzeit für die soziale und berufliche Situation im jungen Erwachsenenalter*. Bern: Haupt.
- Eggert, D., Reichenbach, Ch. & Bode, S.(2003). *Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter. Theorie und Möglichkeiten der Diagnostik*. Dortmund: Borgmann.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Hartung, J. (2007). *Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Ursachen, Erscheinungsformen und Antworten*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Fröhlich, W. D. (2002). *Wörterbuch Psychologie*. (24. Auflage). München: dtv.
- Gasteiger-Klicpera, B., Julius, H. & Klicpera, Ch. (2008). *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung* (Handbuch Sonderpädagogik, Bd 3, S. 100-105). Göttingen: Hogrefe.
- Gläser-Zikuda, M. & Fuß, S. (2004). Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern im Unterricht. In Hascher, T. (Hrsg.), *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern* (S.27-48). Bern: Haupt.
- Goetze, H. (1994). *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Teil 1, Grundfragen*. Potsdam: Universität Potsdam.
- Goodman, R. (1997). Strengths and difficulties questionnaire: A research note. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 38, 581–586.
- Haeberlin, U., Moser, U., Bless, G. & Klaghofer, R. (1989). *Fragebogen zur Erfassung von Dimensionen der Integration von Schülern (FDI 4-6)*. Bern: Haupt.
- Haeberlin, U., Bless, G., Moser, U. & Klagendorfer, R. (1991). *Die Integration von Lernbehinderten. Versuche, Theorien, Forschungen, Enttäuschungen, Hoffnungen* (2., erweiterte Auflage). Bern: Haupt.

- Haeberlin, U., Bless, G., Moser, U. & Klaghofer, R. (1999). *Die Integration von Lernbehinderten. Versuche, Theorien, Forschungen, Enttäuschungen, Hoffnungen*. Bern: Haupt.
- Hascher, T. (2004). *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern*. Bern: Haupt.
- Hascher, T. & Baillod, J. (2004). Soziale Integration in der Schulklasse als Prädiktor für Wohlbefinden. In: Hascher, T. (Hrsg.), *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern* (S.133-158). Bern: Haupt.
- Huber, Ch. (2006). *Soziale Integration in der Schule?! Eine empirische Untersuchung zur sozialen Integration von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Gemeinsamen Unterricht*. Marburg: Tectum.
- Klasen, H., Woerner, W., Becker, A., Rothenberger, A. & Goodman, R. (2003). Die deutsche Fassung des Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Deu) – Übersicht und Bewertung erster Validierungs- und Normierungsbefunde. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 52, 451–502.
- Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (2011). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Liesen, Ch. & Luder, R. (2011). Forschungsstand zur integrativen und separativen schulischen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 17 (9), 11-18.
- Lohrmann, K. (2008). *Langeweile im Unterricht*. Münster: Waxmann.
- Marsh, H. W. (2005). Big-Fish-Little-Pond Effect on Academic Self-Concept. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 19 , 119-127.
- Mayring, Ph. (1991). Die Erfassung subjektiven Wohlbefindens .In A. Abele & P. Becker (Hrsg.), *Wohlbefinden. Theorie, Empirie, Diagnostik* (S.51-70). Weinheim und München: Juventa.
- Moschner, B. (2001). Schulisches Selbstkonzept. In D. H. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (3., überarb. & erweiterte Auflage) (S.685–692). Basel: Beltz.
- Müller, c. M., Pinkert, G. & Weide, V. (2011). Integrative vs. separative Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN)*, 80 , 344-350. München: Ernst Reinhardt.
- Myschker, N. (2005). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen- Ursachen- Hilfreiche Massnahmen*. (5., überarbeitete und aktualisierte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Niedermann, A., Bless, G. & Sassenroth, M. (1992). *Heilpädagogischer Stützunterricht. Ergebnisse einer Meinungsumfrage in Deutschfreiburg*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).
- Ruijs, N. M. & Peetsma, T. T. D. (2009). Effects of inclusion on students with and without special educational needs reviewed. *Educational Research Review*, 4, 67-79.

- Schallberger, U., Pfister, R. & Venetz, M. (1999). *Qualität des Erlebens in Arbeit und Freizeit. Theoretische Rahmenüberlegungen zum Erlebens-Stichproben-Fragebogen (ESF) und zu den Operationalisierungen*. Arbeitsberichte aus dem Projekt „Qualität des Erlebens in Arbeit und Freizeit“, Nr.1. Zürich: Abteilung Angewandte Psychologie des Psychologischen Instituts der Universität Zürich.
- Schallberger, U. (2000). *Projekt „Qualität des Erlebens in Arbeit und Freizeit“. Untersuchungen mit der Experience Sampling Method. Eine Zwischenbilanz*. Berichte aus der Abteilung Angewandte Psychologie, Nr.31. Zürich: Psychologisches Institut der Universität Zürich.
- Schallberger, U. (2005). *Kurzskala zur Erfassung der Positiven Aktivierung, Negativen Aktivierung und Valenz in Experience Sampling Studien (PANAVA-KS). Theoretische und methodische Grundlagen, Konstruktvalidität und psychometrische Eigenschaften bei der Beschreibung intra- und interindividueller Unterschiede*. Forschungsbericht aus dem Projekt „Qualität des Erlebens in Arbeit und Freizeit“, Nr. 6. Zürich: Fachrichtung Angewandte Psychologie des Psychologischen Institutes der Universität.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg.
- Schirmer, D. (2009). *Empirische Methoden der Sozialforschung*. Paderborn: Wilhelm Fink.
- Schöne, C., Dickhäuser, O., Spinath, B., Stiensmeier-Peister, J. (2002). *Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts. Manual*. Göttingen: Hogrefe.
- Schubert, A. (2004). *Der Einfluss der Schule auf das kindliche Wohlbefinden. Zusammenhänge zwischen separierenden vs. integrativen Schulformen und Teilbereichen des subjektiven Wohlbefindens*. Hamburg: Kovac.
- Seipel, Ch., Rieker, P. (2003). *Integrative Sozialforschung. Konzepte und Methoden der qualitativen und quantitativen empirischen Forschung*. Weinheim: Juventa.
- Stiensmeier-Pelster, J. & Rheinberg, F. (2003). *Diagnostik von Motivation und Selbstkonzept. Tests und Trends*. Göttingen: Hogrefe.
- Strasser, U. (2006). Eine Schule für alle: Integration und Inklusion auch in der Schweiz? Eine Standortbestimmung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 3, 6-14.
- Traub, S. (2004). *Unterricht kooperativ gestalten. Hinweise und Anregungen zum kooperativen Lernen in Schule, Hochschule und Lehrerbildung*. Kempten: Klinkhardt.
- Venez, M. (2009). Das Momentane (Wohl-)Befinden von Kindern im Schulunterricht – ein in der Heilpädagogik (bis anhin) wenig erforschtes Untersuchungsgebiet. *KSH Mitteilungsblatt, Januar 2009*.
- Venez, M. (2010). *Introduction to the basic concept of quality of experience and its measurement*. Paper presented within the symposium „the quality of experience of children with special educational needs and teachers in inclusive schools“ at the biennial meeting of EARLI SIG 15 on Learning, Teaching and Diversity, Frankfurt a. Main.

- Venez, M. (2012). Kinder mit besonderem Förderbedarf in Regelklassen: Wie erleben sie den Unterricht? *Schulblatt Thurgau* 1, 8-9.
- Venez, M. & Tarnutzer, R. (2008). Motivationales Befinden von Lernenden in integrativen Schulformen. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 4, 15-16.
- Venez, M & Tarnutzer, R. (2011). Schulisches Integriertsein und Befinden im Unterricht. Vergleichende Analysen von Lernenden mit und ohne besonderen Förderbedarf in integrativen Schulen. In: Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S.103-118). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Venez, M., Tarnutzer, R., Zurbriggen, C. & Sempert, W. (2010). Zusammenfassung. *Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen*. Eine Untersuchung mit der Experience Sampling Method (ESM). Forschungsbericht. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Venez, M., Tarnutzer, R., Zurbriggen, C. & Sempert, W. (2012). *Emotionales Erleben im Unterricht und schulbezogene Selbstbilder. Vergleichende Analysen von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen*. Bern: Bodara
- Venez, M. & Zurbriggen, C. (2011a). Wie Schülerinnen und Schüler in integrativen Klassen den Unterrichtsalltag erleben, *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 17 (5), 6-10.
- Venez, M. & Zurbriggen, C. (2011b). *Mitarbeit im Projekt „Schulische Integration und Schulübergang“*. Unveröffentlichtes Handout. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Watson, D. & Tellegen, A. (1985). Toward a consensual structure of mood. *Psychological Bulletin*, 98, 219–235.
- Watson, D., Wiese, D. & Vaidya, J. & Tellegen, A. (1999). The Two General Activation Systems of Affect: Structural Findings, Evolutionary Considerations, and Psychobiological Evidence. *Journal of Personality and Social Psychology*, 76 (5), 820–838.
- Westermann, P. & Berntzen, D. (2010). *Kooperation in Schule und Unterricht. Implementationsansätze und –perspektiven*. Münster: ZfL- Verlag.
- Zurbriggen, C. (2009) Einblicke in das Befinden und Erleben von Lehrpersonen bei der Zusammenarbeit in der ISF. *KSH Mitteilungsblatt*, 21-25.

Anhang

Anhang 1: Auszug aus Umsetzung Volksschulgesetz Kanton Zürich, Rechtliche Anpassungen Sonderpädagogik

3. Abschnitt: Sonderpädagogische Massnahmen		
§ 33.	<ol style="list-style-type: none"> ¹ Die sonderpädagogischen Massnahmen dienen der Schulung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Die Schülerinnen und Schüler werden wenn möglich in der Regelklasse unterrichtet. ² Die Verordnung regelt die Einzelheiten und den Umfang der sonderpädagogischen Massnahmen gemäss § 34. 	Zweck
§ 34.	<ol style="list-style-type: none"> ¹ Sonderpädagogische Massnahmen sind Integrative Förderung, Therapie, Aufnahmeunterricht, Besondere Klassen und Sonderschulung. ² Integrative Förderung ist die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler durch die Förder- und Regellehrpersonen. ³ Therapie ist die individuelle Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit spezifischen pädagogischen Bedürfnissen. ⁴ Aufnahmeunterricht ist der Unterricht für Fremdsprachige, die keine Aufnahmeklassen besuchen. Er dient dem Erwerb und der Förderung der deutschen Sprache. ⁵ Besondere Klassen sind ausserhalb der Regelklassen geführte Lerngruppen. Zulässig sind Einschulungsklassen, Aufnahmeklassen für Fremdsprachige sowie Kleinklassen für Schülerinnen und Schüler mit besonders hohem Förderbedarf. ⁶ Sonderschulung ist die Bildung von Kindern, die in Regel- oder Kleinklassen nicht angemessen gefördert werden können. 	Arten
§ 35.	Die Gemeinden bieten Integrative Förderung, Therapien und Aufnahmeunterricht an. Sie können auch Besondere Klassen führen. Sie gewährleisten die Sonderschulung.	Aufgaben der Gemeinden
§ 36.	<ol style="list-style-type: none"> ¹ Die Sonderschulung umfasst Unterricht, Therapie, Erziehung und Betreuung. Sie erfolgt in einer öffentlichen oder privaten Sonderschule, als integrierte Sonderschulung oder als Einzelunterricht. ² Der Anspruch auf Sonderschulung besteht vom Zeitpunkt des Eintritts in die Kindergartenstufe bis zum Abschluss der Schule, längstens jedoch bis zur Vollendung des 20. Altersjahres. ³ Die Wahl der Sonderschulung wird unter Berücksichtigung der besonderen Bildungsbedürfnisse sowie der übrigen Umstände getroffen. Stehen gleichwertige Sonderschulen zur Verfügung, ist der kostengünstigeren Lösung der Vorzug zu geben. ⁴ Die Direktion regelt die Aufsicht über die Sonderschulen. 	Bestimmungen für die Sonderschulung
§ 37.	<ol style="list-style-type: none"> ¹ Die Entscheidung über sonderpädagogische Massnahmen wird von den Eltern, der Lehrperson und der Schulleitung gemeinsam getroffen. ² Fällt eine Sonderschulung in Betracht, ist die Mitwirkung und die Zustimmung der Schulpflege erforderlich. ³ In der Regel wird eine sonderpädagogische Fachperson oder eine Schulpsychologin oder ein Schulpsychologe beratend beigezogen. 	Zuweisungsverfahren
§ 38.	<ol style="list-style-type: none"> ¹ Kann keine Einigung über die sonderpädagogische Massnahme erzielt werden oder bestehen Unklarheiten, wird eine schulpsychologische Abklärung durchgeführt. Diese kann von der Schulpflege auch gegen den Willen der Eltern angeordnet werden. Die Zuweisung zum Aufnahmeunterricht oder zu einer Aufnahmeklasse kann ohne Abklärung erfolgen. ² Die schulpsychologische Abklärung erfolgt im Rahmen eines von der Direktion bezeichneten Klassifikationssystems. ³ Bei Bedarf können weitere Fachleute beigezogen werden. 	Schulpsychologische Abklärung
§ 39.	Wird nach durchgeführter schulpsychologischer Abklärung unter den Beteiligten keine Einigung erzielt, entscheidet die Schulpflege. Sie berücksichtigt dabei das Kindeswohl und die Auswirkungen auf den Schulbetrieb.	Beschluss

Anhang 2: ESF

Erleben im Schulalltag

Ich heisse:

.....

Meine Klassenlehrerin / mein Klassenlehrer heisst:

.....

Tag:

Signal:

1. Was hast du gerade gemacht?

.....

2. Wie bist du im Moment beschäftigt?

allein zu zweit in der Gruppe mit Klasse

höre zu (Lehrperson) höre zu (Mitschüler/Mitschülerin)

3. Wo bist du?

Klassenzimmer anderer Raum draussen

4. Welche Lehrperson(en) ist/sind am Unterrichten?

Klassenlehrperson Fachlehrperson

Schulische Heilpädagogin andere:

5. Wie fühltest du dich unmittelbar vor dem Signal?

	<small>sehr</small>	<small>weder noch</small>	<small>sehr</small>
zufrieden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
unzufrieden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
voller Energie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
energielos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
gestresst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
entspannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
müde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hellwach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
friedlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verärgert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
unglücklich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
glücklich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lustlos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hoch motiviert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ruhig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nervös	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
begeistert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
gelangweilt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
besorgt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sorgenfrei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Konntest du zwischen verschiedenen Aufgaben wählen?

ja nein

7. Wie erlebst du den Unterricht unmittelbar vor dem Signal?

	<small>stimmt gar nicht</small>	<small>stimmt teilweise</small>	<small>stimmt ganz genau</small>
Ich bin überhaupt nicht bei der Sache.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es geht für mich um etwas Wichtiges.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich weiss genau, wie es geht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich bin unsicher, ob es gut rauskommt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich strengte mich an.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich finde es hoch interessant.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Zeit vergeht im Flug.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich gebe mir grosse Mühe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich kann mich nicht richtig konzentrieren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich will erfolgreich sein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich darf jetzt keine Fehler machen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es macht mir grosse Freude.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich finde es langweilig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. Wie schwierig ist das, was du gerade machst?

Für mich ist es ..

	<small>zu einfach</small>	<small>gerade richtig</small>	<small>zu schwierig</small>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9. Hat etwas dein Befinden vor dem Signal speziell beeinflusst?

.....

Anhang 3: SFB

In diesem Fragebogen bitten wir dich um einige allgemeine Angaben zu deiner Person, deinen Interessen, deinen Zielen und deinem Wohlbefinden in der Schule.
 Bitte lies die Fragen sorgfältig und sage ehrlich deine Meinung! Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Richtig ist das, was du denkst.
 Hinter den meisten Fragen stehen Kästchen, mit deren Hilfe du angeben kannst, wie sehr dieser Satz für dich stimmt oder zutrifft. Kreuze bitte das Kästchen an, welches deiner Meinung am besten entspricht!
 Es ist ausserdem wichtig, dass du alle Fragen beantwortest. Lasse also bitte keine Frage aus, auch wenn du dich nicht sofort für eine Antwort entscheiden kannst. Wähle immer die Antwort, die deiner Meinung am besten entspricht!

Herzlichen Dank für deine wertvolle Mitarbeit!

Zuerst bitten wir dich um folgende Angaben:

1. *Geschlecht* männlich weiblich

2. *Jahrgang:* 19 _____

3. *Ich heisse:* _____

4. *Welche Sprache(n) sprichst du zu Hause:* _____

5. *Meine Klassenlehrerin / mein Klassenlehrer heisst:* _____

HfH
 Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Wie erleben Schülerinnen und Schüler den schulischen Alltag?

Schlussfragebogen für Schülerinnen und Schüler

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
 Schaffhauserstrasse 239
 Postfach 5850
 8050 Zürich

6. Während der Untersuchungswoche hastest du zu verschiedenen Zeitpunkten angegeben, wie du einen ganz bestimmten Moment im Unterricht erlebst. Im Folgenden interessiert uns nicht ein ganz bestimmter Moment, sondern wie du den Schulterricht ganz allgemein erlebst.

Im Allgemeinen fühle ich mich im Schulterricht ...

	sehr	weder noch	sehr
zufrieden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> unzufrieden
voller Energie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> energielos
gestresst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> entspannt
müde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> hellwach
friedlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> verärgert
unglücklich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> glücklich
lustlos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> hoch motiviert
ruhig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nervös
begeistert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gelangweilt
besorgt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> sorgenfrei

7. Bei den folgenden Fragen geht es nicht mehr allein um dein Erleben im Unterricht, sondern darum, wie du dich – ganz allgemein – in der Schule fühlst und wie du mit deinen Mitschülern und Mitschülerinnen auskommst. Bitte beantworte alle Fragen!

	stimmst gar nicht	eher stimmst nicht	stimmst eher genau
1. Ich gehe gerne in die Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ich bin sehr gerne mit meinen Mitschüler(inne)n zusammen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Das Lernen bereitet mir grosse Mühe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Ich habe keine Lust, in die Schule zu gehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ich habe sehr viele Freunde in meiner Klasse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Obwohl ich mich anstrengte, kann ich schwierige Aufgaben nicht lösen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Es gibt nur wenige Mitschüler(innen), die ich mag.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Nach den Ferien freue ich mich auf die Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Ich kann auch sehr schwierige Aufgaben lösen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Ich langweile mich mit meinen Mitschüler(inne)n.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Ohne Schule wäre alles viel schöner.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Ich lerne schnell.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Ich komme mit meinen Mitschüler(inne)n sehr gut aus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	stimmst gar nicht	stimmst eher nicht	stimmst eher genau
14. Mir gefällt es in der Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. In der Schule bin ich für vieles zu wenig intelligent.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. In unserer Klasse sind wir alle gute Freunde.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Oft warte ich nur darauf, bis die Schule endlich aus ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. In der Schule ist mir vieles zu schwierig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. In meiner Klasse fühle ich mich allein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Ich bin froh, wenn die Schule aus ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Die Schule bereitet mir keine Mühe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Mit meinen Mitschüler(inne)n vertrage ich mich sehr gut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Manchmal habe ich genug von der Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. In der Schule kann ich alles.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. Mit meinem Mitschüler(inne)n bin ich auch gerne nach der Schule zusammen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26. Die Schule macht Spass.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27. Ich bin ein guter Schütler / eine gute Schülerin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28. In meiner Klasse gibt es einige, die ich nicht mag.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29. Es wäre schön, wenn ich nicht mehr in die Schule gehen müsste.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30. Ich lerne leicht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. Wir möchten im Folgenden gerne von dir wissen, wie du dich selbst im Allgemeinen siehst. Dazu findest du nachfolgend Eigenschaftswörter in Form von Gegensätzen. Versuche bitte jeweils jene Antwort an, die am besten wiedergibt, wie du dich siehst. Wie siehst du dich ganz allgemein? Ich bin ...

	sehr	ziemlich	eher	ziemlich	sehr
gesprächig	<input type="checkbox"/> schweigsam				
reizbar	<input type="checkbox"/> gutmütig				
gründlich	<input type="checkbox"/> unsorgfältig				
unsicher	<input type="checkbox"/> sicher				
künstlerisch	<input type="checkbox"/> unkünstlerisch				
verschlossen	<input type="checkbox"/> offen				
friedfertig	<input type="checkbox"/> streitsüchtig				
ungeordnet	<input type="checkbox"/> geordnet				

	sehr	ziemlich	eher	ziemlich	sehr
unempfindlich	<input type="checkbox"/>				
unkreativ	<input type="checkbox"/>				
aktiv	<input type="checkbox"/>				
grob	<input type="checkbox"/>				
übergenu	<input type="checkbox"/>				
furchtsam	<input type="checkbox"/>				
phantasievol	<input type="checkbox"/>				
zurückgezogen	<input type="checkbox"/>				
vertrauensvoll	<input type="checkbox"/>				
unaechtsam	<input type="checkbox"/>				
ruhig	<input type="checkbox"/>				
unintelligent	<input type="checkbox"/>				

9. Bei den folgenden Fragen geht es um Dinge, die dir in der Schule wichtig sind. Lies die Fragen aufmerksam durch und kreuze an, wie sehr die Sätze auf dich zutreffen.

	gar nicht	eher nicht	eher	weder nicht noch	sehr genau
1. ... neue Ideen zu bekommen.	<input type="checkbox"/>				
2. ... zu zeigen, dass ich bei einer Sache gut bin.	<input type="checkbox"/>				
3. ... dass andere Schülerinnen und Schüler nicht denken, ich sei dumm.	<input type="checkbox"/>				
4. ... keine schwierigen Tests oder Arbeiten zu haben.	<input type="checkbox"/>				
5. ... etwas Interessantes zu lernen.	<input type="checkbox"/>				
6. ... mich nicht zu blamieren (z.B. durch falsche Ergebnisse oder dumme Fragen).	<input type="checkbox"/>				
7. ... zu Hause keine Arbeiten erledigen zu müssen.	<input type="checkbox"/>				
8. ... später knifflige Probleme lösen zu können.	<input type="checkbox"/>				
9. ... Arbeiten besser zu schaffen als andere.	<input type="checkbox"/>				
10. ... dass niemand merkt, wenn ich etwas nicht verstehe.	<input type="checkbox"/>				
11. ... keine schwierigen Fragen oder Aufgaben lösen zu müssen.	<input type="checkbox"/>				
12. ... komplizierte Inhalte zu verstehen.	<input type="checkbox"/>				
13. ... bessere Noten zu bekommen als andere.	<input type="checkbox"/>				
14. ... nicht zu zeigen, falls ich weniger schlau bin als andere.	<input type="checkbox"/>				
15. ... nicht so schwer zu arbeiten.	<input type="checkbox"/>				

- 6 -

	gar nicht	eher nicht	eher	weder nicht noch	sehr genau
16. ... dass das Gelernte für mich Sinn ergibt.	<input type="checkbox"/>				
17. ... dass andere denken, dass ich klug bin.	<input type="checkbox"/>				
18. ... zu verheimlichen, wenn ich weniger weis als andere.	<input type="checkbox"/>				
19. ... dass die Arbeit leicht ist.	<input type="checkbox"/>				
20. ... zum Nachdenken angeregt zu werden.	<input type="checkbox"/>				
21. ... zu zeigen, dass ich die Unterrichtsinhalte beherrsche.	<input type="checkbox"/>				
22. ... keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrerinnen und Lehrer zu geben	<input type="checkbox"/>				
23. ... Aufgaben, die viel Arbeit machen, nicht selber erledigen zu müssen.	<input type="checkbox"/>				
24. ... so viel wie möglich zu lernen.	<input type="checkbox"/>				
25. ... zu zeigen, was ich kann und weis.	<input type="checkbox"/>				
26. ... nicht durch dumme Fragen aufzufallen.	<input type="checkbox"/>				
27. ... mit wenig Arbeit durch die Schule zu kommen.	<input type="checkbox"/>				
28. ... die Unterrichtsinhalte wirklich zu verstehen.	<input type="checkbox"/>				
29. ... dass die anderen merken, wenn ich in Tests gut abschneide.	<input type="checkbox"/>				
30. ... nicht zu zeigen, wenn mir eine Aufgabe schwerer fällt als den anderen.	<input type="checkbox"/>				
31. ... den Arbeitsaufwand immer gering zu halten.	<input type="checkbox"/>				

10. Was ist für dich eine gute Leistung? Lies die Sätze aufmerksam durch und kreuze an, wie sehr die Aussagen für dich zutreffen.

Eine gute Leistung für mich ist ...

	gar nicht	eher nicht	eher	weder nicht noch	sehr genau
1. ... wenn sie besser ist als die Leistung davor.	<input type="checkbox"/>				
2. ... wenn sie besser ist als die Leistung der Anderen.	<input type="checkbox"/>				
3. ... wenn man sich verbessert hat.	<input type="checkbox"/>				
4. ... wenn man besser ist als Andere in der Klasse.	<input type="checkbox"/>				
5. ... wenn man mehr Aufgaben richtig gelöst hat als beim letzten Mal	<input type="checkbox"/>				
6. ... wenn man mehr Aufgaben richtig hat als die Klassenkamerad(in)en.	<input type="checkbox"/>				

- 7 -

11. Was ist aus deiner Sicht für deine Klassenlehrperson eine gute Leistung? Kreuze die zutreffende Antwort an!

stimmt stimmt
gar nicht nicht weder stimmt
nicht nicht noch eher genau

Für meine Klassenlehrperson ist eine gute Leistung ...

1. ... wenn jemand bessere Leistungen hat als davor.	<input type="checkbox"/>				
2. ... wenn eine Leistung besser ist als die Leistung der Anderen.	<input type="checkbox"/>				
3. ... wenn sich jemand verbessert hat.	<input type="checkbox"/>				
4. ... wenn jemand besser ist als Andere in der Klasse.	<input type="checkbox"/>				
5. ... wenn man mehr Aufgaben richtig gelöst hat als beim letzten Mal.	<input type="checkbox"/>				
6. ... wenn jemand mehr Aufgaben richtig hat als die Klassenkamerad(inn)en.	<input type="checkbox"/>				

12. Bei den folgenden Fragen möchten wir gerne wissen, wie du über dich selbst denkst. Lies jeden Satz aufmerksam durch und kreuze dann an, wie sehr die einzelnen Sätze für dich zutreffen oder nicht.

Wenn ich mir überlege, was wir in der Schule können müssen, ...

1. ... halte ich mich für ...	<input type="checkbox"/>									
nicht begabt	<input type="checkbox"/>	sehr begabt								
2. ... meine ich, dass mir das Lernen von neuen Sachen in der Schule ...	<input type="checkbox"/>									
schwer fällt	<input type="checkbox"/>	leicht fällt								
3. ... finde ich, dass ich mit den Aufgaben in der Schule ...	<input type="checkbox"/>									
nicht gut zurecht komme	<input type="checkbox"/>	gut zurecht komme								
4. ... glaube ich, dass ich ...	<input type="checkbox"/>									
nicht intelligent bin	<input type="checkbox"/>	sehr intelligent bin								
5. ... finde ich, das ich ...	<input type="checkbox"/>									
wenig kann	<input type="checkbox"/>	viel kann								

6. Ich bin für die Schule ...	<input type="checkbox"/>									
weniger begabt als früher	<input type="checkbox"/>	begabter als früher								
7. Das Lernen von neuen Sachen in der Schule fällt mir ...	<input type="checkbox"/>									
schwerer als früher	<input type="checkbox"/>	leichter als früher								
8. Ich komme mit den Aufgaben in der Schule ...	<input type="checkbox"/>									
schlechter zurecht als früher	<input type="checkbox"/>	besser zurecht als früher								
9. Ich bin ...	<input type="checkbox"/>									
weniger intelligent als früher	<input type="checkbox"/>	intelligenter als früher								

10. Die Aufgaben in der Schule fallen mir ...	<input type="checkbox"/>									
schwerer als früher	<input type="checkbox"/>	leichter als früher								
11. Ich kann in der Schule ...	<input type="checkbox"/>									
weniger als früher	<input type="checkbox"/>	mehr als früher								
12. Ich denke, ich bin für die Schule ...	<input type="checkbox"/>									
weniger begabt als meine Mitschüler(innen)	<input type="checkbox"/>	begabter als meine Mitschüler(innen)								
13. Etwas Neues zu lernen fällt mir ...	<input type="checkbox"/>									
schwerer als meinen Mitschüler(innen)	<input type="checkbox"/>	leichter als meinen Mitschüler(innen)								
14. Mit den Aufgaben in der Schule komme ich ...	<input type="checkbox"/>									
schlechter zurecht als meine Mitschüler(innen)	<input type="checkbox"/>	besser zurecht als meine Mitschüler(innen)								
15. Ich bin ...	<input type="checkbox"/>									
weniger intelligent als meine Mitschüler(innen)	<input type="checkbox"/>	intelligenter als meine Mitschüler(innen)								
16. Ich kann in der Schule ...	<input type="checkbox"/>									
weniger als meine Mitschüler(innen)	<input type="checkbox"/>	mehr als meine Mitschüler(innen)								
17. Die Aufgaben in der Schule fallen mir ...	<input type="checkbox"/>									
schwerer als meinen Mitschüler(innen)	<input type="checkbox"/>	leichter als meinen Mitschüler(innen)								
18. Ich bin für die Schule ...	<input type="checkbox"/>									
nicht begabt	<input type="checkbox"/>	sehr begabt								
19. Neues zu lernen fällt mir ...	<input type="checkbox"/>									
schwer	<input type="checkbox"/>	leicht								
20. Ich bin ...	<input type="checkbox"/>									
nicht intelligent	<input type="checkbox"/>	sehr intelligent								
21. Ich kann in der Schule ...	<input type="checkbox"/>									
wenig	<input type="checkbox"/>	viel								
22. In der Schule fallen mir viele Aufgaben ...	<input type="checkbox"/>									
schwer	<input type="checkbox"/>	leicht								

13. *Genüsse Schülerinnen und Schüler interessieren sich mehr für Deutsch oder Französisch, andere bevorzugen Mensch und Umwelt oder Mathematik. Wie sehr interessieren dich die folgenden Schulfächer im Allgemeinen?*

	gar nicht	mittel			sehr
1. Mensch und Umwelt	<input type="checkbox"/>				
2. Deutsch	<input type="checkbox"/>				
3. Fremdsprachen	<input type="checkbox"/>				
4. Mathematik	<input type="checkbox"/>				
5. Werken/Handarbeit	<input type="checkbox"/>				
6. Turnen	<input type="checkbox"/>				
7. Musik/Singen	<input type="checkbox"/>				
8. Zeichnen/Gestalten	<input type="checkbox"/>				

14. *Du hast zusammen mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern während einer Schulwoche jedes Mal, wenn ein Signal ertönt ist, einen kurzen Fragebogen zu deinen Erleben im Büchlein ausgefüllt. Abschliessend würden wir noch gerne von dir erfahren, wie du die Untersuchungswoche erlebt hast.*

1. Komme dein Erleben während der Untersuchungswoche im «Büchlein» erfasst werden, wie es wirklich war?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> eher nein	<input type="checkbox"/> weder noch	<input type="checkbox"/> eher ja	<input type="checkbox"/> ja
2. Haben dich die Signale und das Ausfüllen sehr gestört?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> eher nein	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> eher ja	<input type="checkbox"/> ja
3. Wie interessant findest du die Untersuchungswoche mit dem Pepsper?	<input type="checkbox"/> gar nicht	<input type="checkbox"/> wenig	<input type="checkbox"/> mittel	<input type="checkbox"/> ziemlich	<input type="checkbox"/> sehr
4. Würdest du nochmals an so einer Untersuchung teilnehmen?	<input type="checkbox"/> sicher nicht	<input type="checkbox"/> eher nein	<input type="checkbox"/> vielleicht	<input type="checkbox"/> eher ja	<input type="checkbox"/> ja sicher

Anhang 4: SDQ

Fragebogen zu Stärken und Schwächen des Schülers / der Schülerin

Name und Vorname des Kindes:

Klasse:

Bitte kreuzen Sie zu jedem Punkt das Kästchen «nicht zutreffend», «teilweise zutreffend» oder «eindeutig zutreffend» an. Beantworten Sie alle Fragen so gut Sie können, selbst wenn Sie nicht ganz sicher sind oder Ihnen eine Frage merkwürdig vorkommt. Bitte berücksichtigen Sie bei der Antwort das Verhalten des Kindes in den letzten sechs Monaten bzw. in diesem Schuljahr.

	nicht zutreffend	teilweise zutreffend	eindeutig zutreffend
1. rücksichtsvoll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. unruhig, überaktiv, kann nicht lange stillsitzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. klagt häufig über Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder Übelkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. teilt gerne mit anderen Kinder (Süssigkeiten, Spielzeug, Buntstifte usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. hat oft Wutausbrüche; ist aufbrausend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. einzelgängerisch; spielt meist alleine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. im allgemeinen folgsam; macht meist, was Erwachsene verlangen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. hat viele Sorgen; erscheint häufig bedrückt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. hilfsbereit, wenn andere verletzt, krank oder betrübt sind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. ständig zappelig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. hat wenigstens einen guten Freund oder eine gute Freundin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. streitet sich oft mit anderen Kindern oder schikaniert sie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. oft unglücklich oder niedergeschlagen; weint häufig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. im allgemeinen bei anderen Kindern beliebt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. leicht ablenkbar, unkonzentriert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. nervös oder anklammernd in neuen Situationen; verliert leicht das Selbstvertrauen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. lieb zu jüngeren Kindern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. lügt oder mogelt häufig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. wird von anderen gehänselt oder schikaniert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. hilft anderen oft freiwillig (Eltern, Lehrpersonen oder anderen Kindern)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. denkt nach, bevor er /sie handelt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. stiehlt zu Hause, in der Schule oder anderswo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. kommt besser mit Erwachsenen aus als mit anderen Kindern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. hat viele Ängste; fürchtet sich leicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. führt Aufgaben zu Ende; gute Konzentrationsspanne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anhang 5: Schülerinfoblatt

Förderbedarf und Förderung des Schülers / der Schülerin

1. Erhält der Schüler / die Schülerin sonderpädagogische Unterstützung bzw. Begabungsförderung (*dazu gehört: Integrative Förderung, Deutsch für Fremdsprachige, Therapien, Unterstützung bei Sinnes- oder Körperbehinderungen und Begabungsförderung*)?

<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Falls ja: Erfolgte die Zuweisung durch	(Für diesen Lernenden müssen Sie keine der nachfolgenden Fragen mehr beantworten)
<input type="checkbox"/> ... ein schulinternes Verfahren	
<input type="checkbox"/> ... durch den Schulpsychologischen Dienst	

2. *Wie gross ist das – im Rahmen der Abklärung (schulintern oder SPD) festgestellte – Ausmass an Förderbedarf in den nachfolgend genannten Bereichen?*

	kein	gering	gross
Allgemeines Lernen (z.B. Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Lern- und Problemlösestrategien)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mathematisches Lernen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lesen und Schreiben (einschliesslich Spracherwerb und Begriffsbildung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umgang mit Menschen (Sozial- und Verhaltenskompetenz, Regelung von Nähe und Distanz)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umgang mit Anforderungen (z.B. Motivation, Steuerung des eigenen Verhaltens, Umgang mit Emotionen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. *Welche(s) der nachfolgende(n) Förderangebot(e) erhält die Schülerin / der Schüler?*

	ja	nein
Integrative Förderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deutsch als Zweitsprache (Deutsch für Fremdsprachige)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Therapien (Logopädie, Psychomotorik, Psychotherapie, Legasthenie...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterstützungsangebote bei Sinnes- und Körperbehinderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Begabungsförderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. *In welcher Form erhält der Schüler / die Schülerin die Förderung?*

<input type="checkbox"/> ausschliesslich im Klassenunterricht
<input type="checkbox"/> teilweise im Klassenunterricht, teilweise in Einzel- oder Gruppenförderung
<input type="checkbox"/> ausschliesslich in Einzel- oder Gruppenförderung

5. *Wurden für den Schüler / die Schüler individuelle Lernziele festgelegt?*

<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Falls ja: In welchen Fächern?	
<input type="checkbox"/> Mathematik	
<input type="checkbox"/> Sprache	
<input type="checkbox"/> Mensch & Umwelt	

6. *Weist der Schüler / die Schülerin eine oder mehrere der folgenden Behinderungsformen auf?*

	ja	nein
geistige Behinderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
körperliche Behinderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sinnesbehinderung (Hören, Sehen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anhang 6: Instruktionszusammenfassung Lehrpersonen

Forschungsprojekt „Erlebensqualität Lernender in der Integrativen Schulform“

Instruktionszusammenfassung für die Durchführung der Erlebens-Zeitstichproben-Methode

Das Projekt beginnt für Sie und Ihre Klasse mit der *Instruktion* am Freitag vor der Untersuchungswoche. Eine Mitarbeiterin des Forschungsteams wird die Durchführung der Erlebens-Zeitstichproben mit der Klasse während einer Lektion erarbeiten. Die Lernenden erhalten dabei die Gelegenheit, das Ausfüllen direkt anzuwenden.

am Freitag vor der Untersuchungswoche:
Instruktion der Klasse
(Dauer etwa 50 min)

Während der Untersuchungswoche erhalten Sie 14 Signale (2-3 pro Tag). Bitte halten Sie den *Pager* oder Ihr *Mobiltelefon* während dem Unterricht empfangsbereit¹ und erinnern Sie die Lernenden daran, das *ESF-Heftchen* mit einem *Schreibstift* immer auf sich zu tragen². Wenn ein Signal kommt, geben Sie der Klasse die Signalnummer bekannt (bei ‚Signal‘ eintragen) und lassen Sie jeweils Zeit, den beidseitigen Fragebogen auszufüllen. Wir bitten Sie, die Erlebens-Zeitstichproben möglichst *unmittelbar nach dem Signal* im ESF-Büchlein festzuhalten.

Untersuchungswoche:
Ausfüllen des Kurzfragebogens im ESF-Heftchen
(14 Signale à 2-4 Min)

Für die Beantwortung der Forschungsfrage benötigen wir von Ihnen weitere Angabe, u.a. eine Einschätzung des Verhaltens jedes Lernenden. Das gemeinsame Ausfüllen des Fragebogens bietet zudem eine gute Möglichkeit des Austausches zwischen Klassenlehrperson und SHP. Räumen Sie sich dazu je nach Grösse der Klasse etwa 2 bis 3 Stunden ein.

bis Ende der Woche:
Ausfüllen des Lehrerfragebogens
(rund 2-3 Stunden)

Mit dem Kurzfragebogen (ESF-Heftchen) wird die Qualität des Erlebens direkt im konkreten Schulalltag erhoben. Um allgemeine Informationen (z.B. Jahrgang) zur Motivation oder zum Selbstbild der Lernenden einzuholen, füllen diese als Ergänzung zu den Erlebenszeitstichproben einen *Schlussfragebogen* aus. Die Anweisungen erhalten die Lernenden direkt beim Ausfüllen.

am Ende der Woche:
Ausfüllen des Schlussfragebogens
(etwa 1 Lektion)

Das adressierte und frankierte *Antwortpaket für die Rücksendung* des Materials wurde Ihnen bei der Instruktion abgegeben. Bitte schicken Sie es uns so bald als möglich zurück, da wir die *Zeitgeber (Pager)* wieder für andere Klassen benötigen. Das Antwortpaket sollte ausserdem enthalten: die ESF-Heftchen, die Schlussfragebogen der Schülerinnen und Schüler sowie der von Ihnen ausgefüllte Lehrerfragebogen.

Rücksendung von:
Pager, ESF-Heftchen,
Schlussfragebogen
& Lehrerfragebogen

Zur Einschätzung des Schulleistungsstandes der Lernenden in den Fachbereichen Deutsch und Mathematik benötigen wir die Ergebnisse aus den Klassencockpits. Wir bitten Sie daher um die Meldung der Resultate aus den Herbstmodulen an: carmen.zurbruggen@hfh.ch. Für die Winter- und Frühlingsmodule werden Sie ein Hinweismail von uns erhalten.

sobald vorhanden:
Meldung der Cockpit-Resultate an
carmen.zurbruggen@hfh.ch

*Wir danken Ihnen herzlich für die Zusammenarbeit
und wünschen Ihnen und Ihrer Klasse
viele positive Erlebnisse beim Erforschen des Schulalltages.*

¹ Empfehlung für Mobiltelefon: mit akustischem Signal und Vibrationsalarm (allenfalls Lautstärke erhöhen)

² Pro Klasse gibt es in der Regel zwei Signalgeber. Für die Übergabe an eine andere Lehrperson kann ein Lernender beauftragt werden.

Anhang 7: Codeplan

1

Projekt „Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen“ D.5

Codebuch Schlussfragebogen Schüler(innen) & Angaben der Lehrperson zu den einzelnen Schüler(inne)

Definition fehlender Werte (missing values):
 999 = keine Angabe
 99 = logischer fehlender Wert
 998 = stichprobenspezifischer fehlender Wert

Erläuterungen zur untenstehender Tabelle:
 Nr.: Bezieht sich auf die (Nummer der) Frage im entsprechenden Schülerfragebogen
 Var_name: Variablenname im Datensatz
 Var_label: Variablenläuterung
 Skala: Skalennamen & Skalenzugehörigkeit von Items
 Codes: Verwendete Variablen-codes
 Rec: Für Skalenbildung umzupolende Items

Übersicht über Position der Variablen im Fragebogen (Nr.) & im Datenfile (File), über Variablen-Definition & -Erläuterungen sowie über gebildete Skalenwerte und Kategorisierungen

Nr	Var_name	Var_label	Skala	Codes	Rec	Bemerkungen
	id	Fallnummer Schüler(in)				id 1 – 807 = Lernende integrativ id 902 – 6053 = Lernende separativ id 6001 – 6053 = Masterarbeit Bischofberger, Buob & Müller (2009)
	klasse	Fallnummer Schulklasse				klasse 1 – 40 = Integrative Schulform klasse 43 – 66 = Separative Schulform
	schulform	Schulform		1 = (integrative) Regelklasse 2 = Klein-/Sonder(schul)klasse		
	stufe	Klassenstufe		4 = 4. Primar 5 = 5. Primar 6 = 6. Primar		
	stufe2	Klassenstufe (dichotom)		1 = Mittelstufe 2 = Oberstufe		
	sch_typ	Schulform		1 = Kleinklasse 2 = Sonder(schul)klasse 3 = Regelklasse		
1	sex	Geschlecht		1 = männlich 2 = weiblich		
	spr_herk	sprachliche Herkunft		1 = deutschsprachig 2 = deutsch & fremdsprachig 3 = fremdsprachig		Für Kategorisierung verwendete Variablen: sprache1, sprache2, sprache3
	schulleist	Schulleistungsschwäche (De / Ma)		0 = nein 1 = ja		Basis Variablenbildung: CoMa_PRO, CoDe_PRO „Schätzung“ einzelner fehlender Werte durch weitere Merkmale
	sdq_TOT3	Klassifizierung TOT (dreistufig)	TOT3	0 = unauffällig 1 = grenzwertig		RECODE sdq_TOT (missing = 999) (0 THRU 11 = 0) (12 THRU 15 = 1) (16 THRU 40 = 2) INTO sdq_TOI3

2

Projekt „Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen“ D.5

	sdq_TOT2	Verhaltensauffälligkeit		2 = auffällig 0 = unauffällig 1 = auffällig		Basis Variablenbildung: sdq_TOT RECODE sdq_TOT (missing = 999) (0 THRU 15 = 1) (16 THRU 40 = 1) INTO sdq_TOT2 „Schätzung“ einzelner fehlender Werte durch weitere Merkmale
	alter	Alter (bei Datenerhebung) in Jahren				Basis Variablenbildung: jahr, erh_jahr
	bef_PA_aggr	aktuelles Befinden PA, aggregiert				
	bef_NA_aggr	aktuelles Befinden NA, aggregiert				
	bef_VA_aggr	aktuelles Befinden, aggregiert				
	hbef_NA	Skala Negative Aktivierung (habituelles Befinden)	NA	theor. Range 1-7		hbef_NA = MEAN.2 (hbef03_r, hbef04, hbef07, hbef09_r)
	hbef_VA	Skala Valenz (habituelles Befinden)	VA	theor. Range 1-7		hbef_VA = MEAN.1 (hbef01_r, hbef06)
	fdi_EI	Skala Emotionale Integration (FDI)	EI	theor. Range 1-4		fdi_EI = MEAN.5 (fdi01, fdi04_r, fdi08, fdi11_r, fdi14, fdi17_r, fdi20_r, fdi23, fdi26, fdi29_r)
	fdi_SI	Skala Soziale Integration (FDI)	SI	theor. Range 1-4		fdi_SI = MEAN.5 (fdi02, fdi05, fdi07_r, fdi10, fdi13, fdi16, fdi19_r, fdi22, fdi25, fdi28_r)
	fdi_LI	Skala Leistungsmotivationale Integration (FDI)	LI	theor. Range 1-4		fdi_LI = MEAN.5 (fdi03_r, fdi06_r, fdi09, fdi12, fdi15_r, fdi18_r, fdi21, fdi24, fdi27, fdi30)
	sdq_EMP	Skala Emotionale Probleme (SDQ)	EMP	theor. Range 0 - 10		sdq_EMP = (RND (MEAN.3 (sdq03, sdq08, sdq13, sdq16, sdq24)*5)) - 5
	sdq_VEA	Skala Verhaltensprobleme (SDQ)	VEA	theor. Range 0 - 10		sdq_VEA = (RND (MEAN.3 (sdq05, sdq07_r, sdq12, sdq18, sdq22)*5)) - 5
	sdq_HYA	Skala Hyperaktivität (SDQ)	HYA	theor. Range 0 - 10		sdq_HYA = (RND (MEAN.3 (sdq02, sdq10, sdq15, sdq21_r, sdq25_r)*5)) - 5
	sdq_PP	Skala Peer-Probleme (SDQ)	PP	theor. Range 0 - 10		sdq_PP = (RND (MEAN.3 (sdq06, sdq11_r, sdq14_r, sdq19, sdq23)*5)) - 5
	sdq_PRO	Skala Prosoziales Verhalten (PRO)	PRO	theor. Range 0 - 10		sdq_PRO = (RND (MEAN.3 (sdq01, sdq04, sdq09, sdq17, sdq20)*5)) - 5
	sdq_TOT	Gesamtproblemwert (SDQ)	TOT	theor. Range 0 - 40		sdq_TOT = SUM.4 (sdq_EMP, sdq_VEA, sdq_HYA, sdq_PP)
Lp	spu	sonderpädagogische Unterstützung		1 = ja 2 = nein		
	spuzw	Zuweisung sonderpäd. Unterstützung		1 = schulinternes Verfahren 2 = SPD		
	fb01	Förderbedarf Allgemeines Lernen		1 = kein 2 = gering 3 = gross		Förderbedarf (FB) nach Bereichen
	fb02	Förderbedarf Mathematisches Lernen				
	fb03	Förderbedarf Lesen & Schreiben				
	fb04	Förderbedarf Umgang mit Menschen				
	fb05	Förderbedarf Umgang mit Anforderungen				
	fa01	Integrative Förderung		1 = ja 2 = nein		genutztes Förderangebot (FA)
	fa02	Deutsch als Zweitsprache				
	fa03	Therapie				
	fa04	Unterstützung beim Sehen & Hören				

Projekt „Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen“ D.5 3

fa05	Begabungsförderung			
Form	Form der Förderung		1 = Klasse 2 = Klasse & Gruppe (Einzel) 3 = Gruppe (Einzel)	
ilz	individuelle Lernziele		1 = ja 2 = nein 0 = nein	
ilzmath	ILZ Mathe		1 = ja 0 = nein	
ilzspr	ILZ Sprache		1 = ja 0 = nein	
ilzmu	ILZ Mensch & Umwelt		1 = ja 0 = nein	
gbeh	Geistige Behinderung		0 = nein 1 = ja	
kbeh	Körperliche Behinderung		0 = nein 1 = ja	
sbeh	Sinnesbehinderung (Hören, Sehen)		0 = nein 1 = ja	
6	hbef01 (zufrieden -) unzufrieden	VA-	1 = --- 2 = -- 3 = - 4 = 0 5 = + 6 = ++ 7 = +++	R Items habituelles Befinden (hbef): HVA = Valenz HPA = Positive Aktivierung HNA = Negative Aktivierung
	hbef01_r umgepolt			
	hbef02 (voller Energie -) energielos	PA-		R
	hbef02_r umgepolt			
	hbef03 (gestresst -) entspannt	NA-		R
	hbef03_r umgepolt			
	hbef04 (müde -) hellwach	PA+		
	hbef05 (friedlich -) verärgert	NA+		
	hbef06 (unglücklich -) glücklich	VA+		
	hbef07 (lustlos -) hoch motiviert	PA+		
	hbef08 (ruhig -) nervös	NA+		R
	hbef09 (begeistert -) gelangweilt	PA-		
	hbef09_r umgepolt			R
	hbef10 (besorgt -) sorgenfrei	NA-		
	hbef10_r umgepolt			R
7	fdi01 gerne in Schule	EI+	1 = stimmt gar nicht 2 = stimmt eher nicht 3 = stimmt eher 4 = stimmt genau	R Items des Integriertseins (fdi): EI = Emotionale Integration LI = Leistungsmotivationale Integration SI = Soziale Integration
	fdi02 gerne mit Mitschüler(innen)	SI+		
	fdi03 Lernen bereitet Mühe			R
	fdi03_r umgepolt			
	fdi04 keine Lust auf Schule	EI-		R
	fdi04_r umgepolt			
	fdi05 viele Freunde in Klasse	SI+		
	fdi06 Mühe, schwierige Aufgaben zu lösen	LI-		R

Projekt „Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen“ D.5 4

fdi06_r	umgepolt			
fdi07	Mag nur wenige Mitschüler(innen)	SI-		R
fdi07_r	umgepolt			
fdi08	Nach Ferien gerne in Schule	EI+		
fdi09	kann schwierige Aufgaben lösen	LI+		
fdi10	langweile mich mit Mitschüler(innen)	SI-		R
fdi10_r	umgepolt			
fdi11	Ohne Schule alles besser	EI-		R
fdi11_r	umgepolt			
fdi12	lerne schnell	LI+		
fdi13	komme mit Mitschüler(innen) gut aus	SI+		
fdi14	Schule gefällt mir	EI+		
fdi15	zu wenig intelligent	LI-		R
fdi15_r	umgepolt			
fdi16	in Klasse alle Freunde	SI+		
fdi17	warte oft, bis Schule fertig	EI-		R
fdi17_r	umgepolt			
fdi18	in Schule vieles zu schwierig	LI-		R
fdi18_r	umgepolt			
fdi19	fühle mich in Klasse allein	SI-		R
fdi19_r	umgepolt			
fdi20	froh, wenn Schule aus	EI-		R
fdi20_r	umgepolt			
fdi21	keine Mühe mit Schule	LI+		
fdi22	vertrage mich mit Mitschüler(inne)n gut	SI+		
fdi23	manchmal genug von Schule	EI-		R
fdi23_r	umgepolt			
fdi24	in Schule kann ich alles	LI+		
fdi25	nach Schule gerne mit Mitschüler(inne)n	SI+		
fdi26	Schule macht Spass	EI+		
fdi27	Bin ein(e) gute(r) Schüler(in)	LI+		
fdi28	in Klasse einige, die nicht mag	SI-		R
fdi28_r	umgepolt			
fdi29	Schön, wenn nicht Schule	EI-		R
fdi29_r	umgepolt			
fdi30	lerne leicht	LI+		
1p	sdq01 rücksichtsvoll	PRO+	1 = nicht zutreffend	Von der Lehrperson ausgefüllt: Strengths and Difficulties-Questionnaire (SDQ): Hyperaktivität (HYA) Emotionale Probleme (EMP) Verhaltensauffälligkeit (VEA) Peer-Probleme (PP)
	sdq02 unruhig, überaktiv	HYA+	2 = teilweise zutreffend	
	sdq03 Kopf-, Bauchschmerzen & Übelkeit	EMP+	3 = eindeutig zutreffend	
	sdq04 teilt gerne mit anderen	PRO+		
	sdq05 hat oft Wutanfälle	VEA+		
	sdq06 Einzelgänger, meist alleine	PP+		

Projekt „Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen“ D.5

5

sdq07	folgsam	VEA-		R	Prosoziales Verhalten (PRO)
sdq07_r	umgepolt				
sdq08	hat viele Sorgen	EMP+			
sdq09	hilfsbereit	PRO+			
sdq10	ständig zappelig	HYA+			
sdq11	hat wenigstens einen gute(n) Freund(in)	PP-		R	
sdq11_r	umgepolt				
sdq12	streitet oft	VEA+			
sdq13	oft unglücklich	EMP+			
sdq14	beliebt bei anderen	PP-		R	
sdq14_r	umgepolt				
sdq15	unkonzentriert	HYA+			
sdq16	nervös, wenig Selbstvertrauen	EMP+			
sdq17	liebt zu Jüngeren	PRO+			
sdq18	lügt oder mogelt häufig	VEA+			
sdq19	wird gehänselt, schikaniert	PP+			
sdq20	hilft anderen oft freiwillig	PRO+			
sdq21	denkt vor Handeln nach	HYA-		R	
sdq21_r	umgepolt				
sdq22	stiehlt zu Hause oder Schule	VEA+			
sdq23	kommt besser mit Erwachsenen aus	PP+			
sdq24	hat viele Ängste	EMP+			
sdq25	führt Aufgaben zu Ende	HYA-		R	
sdq25_r	umgepolt				

2012-10-28 / VEM

Anhang 8: Ergänzung zur univariaten Varianzanalyse Kapitel 6.2.2. Positive Aktivierung**integrativ**

	Verhaltensauffälligkeit	M	SD	t	p
habituelle PA	grenzwertig	4.7425	1.24839	.424	.672
	auffällig	4.6530	1.34885		

separativ

	Verhaltensauffälligkeit	M	SD	t	p
habituelle PA	grenzwertig	4.7981	1.28261	2.359	.022
	auffällig	3.9224	1.45176		

grenzwertig

	Schulform	M	SD	t	p
habituelle PA	integrativ	4.7425	1.24839	-.195	.846
	separativ	4.7981	1.28261		

auffällig

	Schulform	M	SD	t	p
habituelle PA	integrativ	4.6530	1.34885	2.414	.018
	separativ	3.9224	1.45176		

integrativ

	Verhaltensauffälligkeit	M	SD	t	p
aggregierte aktuelle PA	grenzwertig	4.5570	.94179	-.038	.970
	auffällig	4.5626	.89287		

separativ

	Verhaltensauffälligkeit	M	SD	t	p
aggregierte aktuelle PA	grenzwertig	4.9011	.94336	2.289	.026
	auffällig	4.2240	1.24475		

grenzwertig

	Schulform	M	SD	t	p
aggregierte aktuelle PA	integrativ	4.5570	.94179	-1.615	.109
	separativ	4.9011	.94336		

auffällig

	Schulform	M	SD	t	p
aggregierte aktuelle PA	integrativ	4.5626	.89287	1.593	.114
	separativ	4.2240	1.24475		

Anhang 9: Ergänzung zur univariaten Varianzanalyse Kapitel 6.2.2. Negative Aktivierung**integrativ**

	Verhaltensauffälligkeit	M	SD	t	p
habituelle NA	grenzwertig	2.8643	1.10685	-.586	.559
	auffällig	2.9709	1.12857		

separativ

	Verhaltensauffälligkeit	M	SD	t	p
habituelle NA	grenzwertig	2.5865	.99233	-2.427	.019
	auffällig	3.3276	1.24123		

grenzwertig

	Schulform	M	SD	t	p
habituelle NA	Integrativ	2.8643	1.10685	1.136	.259
	separativ	2.5865	.99233		

auffällig

	Schulform	M	SD	t	p
habituelle NA	integrativ	2.9709	1.12857	-1.399	.165
	separativ	3.3276	1.24123		

integrativ

	Verhaltensauffälligkeit	M	SD	t	p
aggregierte aktuelle NA	grenzwertig	3.0075	.81225	-.093	.926
	auffällig	3.0199	.85356		

separativ

	Verhaltensauffälligkeit	M	SD	t	p
aggregierte aktuelle NA	grenzwertig	2.3310	.79649	-3.228	.002
	auffällig	3.1811	1.13374		

grenzwertig

	Schulform	M	SD	t	p
aggregierte aktuelle NA	integrativ	3.0075	.81225	3.701	.000
	separativ	2.3310	.79649		

auffällig

	Schulform	M	SD	t	p
aggregierte aktuelle NA	integrativ	3.0199	.85356	-.810	.420
	separativ	3.1811	1.13374		

Anhang 10: Ergänzung zur univariaten Varianzanalyse Kapitel 6.3.2. Akademisches Selbstkonzept**integrativ**

	Verhaltensauffälligkeit	M	SD	t	p
akademisches Selbstkonzept	grenzwertig	2.6287	.63968	.196	.845
	auffällig	2.6088	.60591		

separativ

	Verhaltensauffälligkeit	M	SD	t	p
akademisches Selbstkonzept	grenzwertig	2.8473	.51120	1.922	.060
	auffällig	2.5874	.49907		

grenzwertig

	Schulform	M	SD	t	p
akademisches Selbstkonzept	integrativ	2.6287	.63968	-1.583	.117
	separativ	2.8473	.51120		

auffällig

	Schulform	M	SD	t	p
akademisches Selbstkonzept	integrativ	2.6088	.60591	.171	.865
	separativ	2.5874	.49907		

Anhang 11: Regression zum akademischen Selbstkonzept; habituelle PA/NA integrativ**Deskriptive Statistiken**

	Mittelwert	Standardabweichung	N
akademisches Selbstkonzept	2.6307	.61758	150
habituelle PA	4.7089	1.29321	150
habituelle NA	2.9103	1.11658	150

Korrelationen

		akademisches Selbstkonzept	habituelle PA	habituelle NA
Korrelation nach Pearson	akademisches Selbstkonzept	1.000	.307	-.204
	habituelle PA	.307	1.000	-.541
	habituelle NA	-.204	-.541	1.000
Sig. (Einseitig)	akademisches Selbstkonzept	.	.000	.006
	habituelle PA	.000	.	.000
	habituelle NA	.006	.000	.
N	akademisches Selbstkonzept	150	150	150
	habituelle PA	150	150	150
	habituelle NA	150	150	150

Modellzusammenfassung

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers
1	.311	.097	.084	.59100

ANOVA

Modell	Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1 Regression	5.486	2	2.743	7.853	.001
Nicht standardisierte Residuen	51.344	147	.349		
Gesamt	56.829	149			

Koeffizienten

Modell	Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten	T	Sig.	Korrelationen		
	Regressionskoeffizient B	Standardfehler	Beta			Nullter Ordnung	Partiell	Teil
(Konstante)	2.091	.321		6.521	.000			
1 habituelle PA	.133	.045	.278	2.986	.003	.307	.239	.234
habituelle NA	-.030	.052	-.054	-.575	.566	-.204	-.047	-.045

Regression zum akademischen Selbstkonzept; aggregierte aktuelle PA/NA integrativ

Deskriptive Statistiken

	Mittelwert	Standardabweichung	N
akademisches Selbstkonzept	2.6191	.62171	152
aggregierte aktuelle PA	4.5694	.89554	152
aggregierte aktuelle NA	3.0071	.82805	152

Korrelationen

		akademisches Selbstkonzept	aggregierte aktuelle PA	aggregierte aktuelle NA
Korrelation nach Pearson	akademisches Selbstkonzept	1.000	.215	-.213
	aggregierte aktuelle PA	.215	1.000	-.499
	aggregierte aktuelle NA	-.213	-.499	1.000
Sig. (Einseitig)	akademisches Selbstkonzept	.	.004	.004
	aggregierte aktuelle PA	.004	.	.000
	aggregierte aktuelle NA	.004	.000	.
N	akademisches Selbstkonzept	152	152	152
	aktuelle PA aggregiert	152	152	152
	aggregierte aktuelle NA	152	152	152

Modellzusammenfassung

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers
1	.247	.061	.048	.60646

ANOVA

Modell	Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1 Regression	3.563	2	1.782	4.844	.009
1 Nicht standardisierte Residuen	54.802	149	.368		
1 Gesamt	58.365	151			

Koeffizienten

Modell	Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten	T	Sig.	Korrelationen		
	Regressionskoeffizient B	Standardfehler	Beta			Nullter Ordnung	Partiell	Teil
1 (Konstante)	2.479	.436		5.692	.000			
1 aggregierte aktuelle PA	.100	.064	.144	1.577	.117	.215	.128	.125
1 aggregierte aktuelle NA	-.106	.069	-.141	-1.538	.126	-.213	-.125	-.122

Anhang 12: Regression zum akademischen Selbstkonzept; habituelle PA/NA separativ**Deskriptive Statistiken**

	Mittelwert	Standardabweichung	N
akademisches Selbstkonzept	2.7101	.52149	55
habituelle PA	4.3364	1.43147	55
habituelle NA	2.9773	1.18074	55

Korrelationen

		akademisches Selbstkonzept	habituelle PA	habituelle NA
Korrelation Pearson	nach akademisches Selbstkonzept	1.000	.277	-.391
	habituelle PA	.277	1.000	-.730
	habituelle NA	-.391	-.730	1.000
Sig. (Einseitig)	akademisches Selbstkonzept	.	.020	.002
	habituelle PA	.020	.	.000
	habituelle NA	.002	.000	.
N	akademisches Selbstkonzept	55	55	55
	habituelle PA	55	55	55
	habituelle NA	55	55	55

Modellzusammenfassung

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers
1	.392	.153	.121	.48899

ANOVA

Modell	Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1 Regression	2.251	2	1.126	4.708	.013
Nicht standardisierte Residuen	12.434	52	.239		
Gesamt	14.685	54			

Koeffizienten

Modell	Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten	T	Sig.	Korrelationen		
	Regressionskoeffizient B	Standardfehler	Beta			Nullter Ordnung	Partiell	Teil
(Konstante)	3.275	.507		6.454	.000			
1 habituelle PA	-.007	.068	-.020	-.106	.916	.277	-.015	-.013
habituelle NA	-.179	.082	-.406	-2.173	.034	-.391	-.288	-.277

Regression zum akademischen Selbstkonzept; aggregierte aktuelle PA/NA separativ

Deskriptive Statistiken

	Mittelwert	Standardabweichung	N
akademisches Selbstkonzept	2.7081	.51693	56
aggregierte aktuelle PA	4.5831	1.12676	56
aggregierte aktuelle NA	2.7676	1.07331	56

Korrelationen

		akademisches Selbstkonzept	aggregierte aktuelle PA	aggregierte aktuelle NA
Korrelation nach Pearson	akademisches Selbstkonzept	1.000	.376	-.393
	aggregierte aktuelle PA	.376	1.000	-.790
	aggregierte aktuelle NA	-.393	-.790	1.000
Sig. (Einseitig)	akademisches Selbstkonzept	.	.002	.001
	aggregierte aktuelle PA	.002	.	.000
	aggregierte aktuelle NA	.001	.000	.
N	akademisches Selbstkonzept	56	56	56
	aggregierte aktuelle PA	56	56	56
	aggregierte aktuelle NA	56	56	56

Modellzusammenfassung

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers
1	.408	.166	.135	.48085

ANOVA

Modell	Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1 Regression	2.443	2	1.221	5.282	.008
1 Nicht standardisierte Residuen	12.254	53	.231		
1 Gesamt	14.697	55			

Koeffizienten

Modell	Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten	T	Sig.	Korrelationen		
	Regressionskoeffizient B	Standardfehler	Beta			Nullter Ordnung	Partiell	Teil
1 (Konstante)	2.680	.669		4.005	.000			
1 aggregierte aktuelle PA	.080	.094	.175	.856	.396	.376	.117	.107
1 aggregierte aktuelle NA	-.123	.098	-.255	-1.248	.217	-.393	-.169	-.157

Anhang 13: Ergänzung zur univariaten Varianzanalyse Kapitel 6.5.2. Soziale Integration**integrativ**

	Verhaltensauffälligkeit	M	SD	t	p
Soziale Integration	grenzwertig	3.2098	.50350	2.286	.024
	auffällig	2.9974	.62916		

separativ

	Verhaltensauffälligkeit	M	SD	t	p
Soziale Integration	grenzwertig	2.7197	.61867	.111	.912
	auffällig	2.7015	.60662		

grenzwertig

	Schulform	M	SD	t	p
Soziale Integration	integrativ	3.2098	.50350	4.061	.000
	separativ	2.7197	.61867		

auffällig

	Schulform	M	SD	t	p
Soziale Integration	integrativ	2.9974	.62916	2.191	.031
	separativ	2.7015	.60662		

Anhang 14: Regression zur sozialen Integration; habituelle PA/NA integrativ**Deskriptive Statistiken**

	Mittelwert	Standardabweichung	N
Soziale Integration	3.1046	.57779	150
habituelle PA	4.7089	1.29321	150
habituelle NA	2.9103	1.11658	150

Korrelationen

		Soziale In- tegration	habituelle PA	habituelle NA
Korrelation nach Pearson	Soziale Integration	1.000	.207	-.231
	habituelle PA	.207	1.000	-.541
	habituelle NA	-.231	-.541	1.000
Sig. (Einseitig)	Soziale Integration	.	.005	.002
	habituelle PA	.005	.	.000
	habituelle NA	.002	.000	.
N	Soziale Integration	150	150	150
	habituelle PA	150	150	150
	habituelle NA	150	150	150

Modellzusammenfassung

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R- Quadrat	Standardfehler des Schätzers
1	.251	.063	.050	.56314

ANOVA

Modell	Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1 Regression	3.125	2	1.562	4.927	.008
Nicht standardisierte Residuen	46.617	147	.317		
Gesamt	49.742	149			

Koeffizienten

Modell	Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten	T	Sig.	Korrelationen		
	Regressionskoeffizient B	Standardfehler	Beta			Nullter Ordnung	Partiell	Teil
1 (Konstante)	3.112	.306		10.186	.000			
habituelle PA	.052	.042	.116	1.226	.222	.207	.101	.098
habituelle NA	-.087	.049	-.168	-1.767	.079	-.231	-.144	-.141

Regression zur sozialen Integration; aggregierte aktuelle PA/NA integrativ

Deskriptive Statistiken

	Mittelwert	Standardabweichung	N
Soziale Integration	3.1078	.57535	152
aggregierte aktuelle PA	4.5694	.89554	152
aggregierte aktuelle NA	3.0071	.82805	152

Korrelationen

		Soziale Integration	aggregierte aktuelle PA	aggregierte aktuelle NA
Korrelation nach Pearson	Soziale Integration	1.000	.164	-.241
	aggregierte aktuelle PA	.164	1.000	-.499
	aggregierte aktuelle NA	-.241	-.499	1.000
Sig. (Einseitig)	Soziale Integration	.	.021	.001
	aggregierte aktuelle PA	.021	.	.000
	aggregierte aktuelle NA	.001	.000	.
N	Soziale Integration	152	152	152
	aggregierte aktuelle PA	152	152	152
	aggregierte aktuelle NA	152	152	152

Modellzusammenfassung

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers
1	.247	.061	.048	.56131

ANOVA

Modell	Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1 Regression	3.041	2	1.520	4.826	.009
1 Nicht standardisierte Residuen	46.945	149	.315		
1 Gesamt	49.986	151			

Koeffizienten

Modell	Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten	T	Sig.	Korrelationen		
	Regressionskoeffizient B	Standardfehler	Beta			Nullter Ordnung	Partiell	Teil
1 (Konstante)	3.379	.403		8.382	.000			
1 aggregierte aktuelle PA	.038	.059	.059	.640	.523	.164	.052	.051
1 aggregierte aktuelle NA	-.147	.064	-.212	-2.315	.022	-.241	-.186	-.184

Anhang 15: Regression zur sozialen Integration; habituelle PA/NA separativ**Deskriptive Statistiken**

	Mittelwert	Standardabweichung	N
Soziale Integration	2.7101	.61230	55
habituelle PA	4.3364	1.43147	55
habituelle NA	2.9773	1.18074	55

Korrelationen

		Soziale Integration	habituelle PA	habituelle NA
Korrelation nach Pearson	Soziale Integration	1.000	.248	-.469
	habituelle PA	.248	1.000	-.730
	habituelle NA	-.469	-.730	1.000
Sig. (Einseitig)	Soziale Integration	.	.034	.000
	habituelle PA	.034	.	.000
	habituelle NA	.000	.000	.
N	Soziale Integration	55	55	55
	habituelle PA	55	55	55
	habituelle NA	55	55	55

Modellzusammenfassung

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers
1	.489	.239	.210	.54428

ANOVA

Modell	Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1 Regression	4.840	2	2.420	8.169	.001
Nicht standardisierte Residuen	15.405	52	.296		
Gesamt	20.245	54			

Koeffizienten

Modell	Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten	T	Sig.	Korrelationen		
	Regressionskoeffizient B	Standardfehler	Beta			Nullter Ordnung	Partiell	Teil
(Konstante)	4.038	.565		7.149	.000			
1 habituelle PA	-.087	.076	-.202	-1.143	.258	.248	-.157	-.138
habituelle NA	-.320	.092	-.617	-3.484	.001	-.469	-.435	-.421

Regression zur sozialen Integration; aggregierte aktuelle PA/NA separativ

Deskriptive Statistiken

	Mittelwert	Standardabweichung	N
Soziale Integration	2.7099	.60671	56
aggregierte aktuelle PA	4.5831	1.12676	56
aggregierte aktuelle NA	2.7676	1.07331	56

Korrelationen

		Soziale Integration	aggregierte aktuelle PA	aggregierte aktuelle NA
Korrelation Pearson	nach Soziale Integration	1.000	.231	-.308
	aggregierte aktuelle PA	.231	1.000	-.790
	aggregierte aktuelle NA	-.308	-.790	1.000
Sig. (Einseitig)	Soziale Integration	.	.044	.010
	aggregierte aktuelle PA	.044	.	.000
	aggregierte aktuelle NA	.010	.000	.
N	Soziale Integration	56	56	56
	aggregierte aktuelle PA	56	56	56
	aggregierte aktuelle NA	56	56	56

Modellzusammenfassung

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers
1	.309	.096	.061	.58779

ANOVA

Modell	Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1 Regression	1.933	2	.967	2.798	.070
1 Nicht standardisierte Residuen	18.312	53	.346		
1 Gesamt	20.245	55			

Koeffizienten

Modell	Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten	T	Sig.	Korrelationen		
	Regressionskoeffizient B	Standardfehler	Beta			Nullter Ordnung	Partiell	Teil
1 (Konstante)	3.318	.818		4.055	.000			
1 aggregierte aktuelle PA	-.018	.115	-.034	-.160	.874	.231	-.022	-.021
1 aggregierte aktuelle NA	-.189	.120	-.335	-1.574	.121	-.308	-.211	-.206